

Ein**SCHNEIDEN**des Wissen rund um das Schneiden

Eine qualitative Untersuchung zum Thema "Schwierigkeiten beim Schneiden mit der Schere im Kindergarten" als Grundlage für ein Förderkonzeptentwurf

Eingereicht von: Maya Gubler und Lydia Strässle

Begleitung: Daniel Jucker

Datum der Abgabe: 18. Februar 2016

Abstract

Im Kindergarten fehlen gute methodische Konzepte zum Umgang mit der Schere. Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, herauszufinden, wo die Schwierigkeiten beim Schneiden liegen und welche Unterstützungsmöglichkeiten diesbezüglich angeboten werden können. Diese Erkenntnisse werden für den Entwurf eines methodischen Förderkonzepts genutzt. Als Grundlage dazu dienten Aufnahmen von Kindergartenkindern, die beim Durchführen von Schneideaufgaben gefilmt wurden. Die Videos wurden anschliessend mit verschiedenen Fachpersonen aus dem therapeutischen und pädagogischen Berufsfeld anhand eines Experteninterviews analysiert. Darauf folgte eine inhaltsanalytische Aufarbeitung der Daten. Die Ergebnisse zeigen, dass eine ungünstige Ausgangshaltung der Hände, die Handlungsplanung, sowie die mangelnde Erfahrung im Umgang mit der Schere zu den grössten Schwierigkeiten gehören. Umstritten sind die Vorstellungen einer idealen Scherenhaltung und die Kriterien, die eine optimale Schere ausmachen. Die Theorie und die Fachpersonen sind sich in dieser Hinsicht uneinig.

Danksagung

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen Personen bedanken, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Daniel Jucker hat uns von Beginn an mit viel Engagement bei der Umsetzung unserer Idee unterstützt. Seine vielseitigen Inputs und die kompetente Beratung haben zur Entwicklung der Arbeit beigetragen und diese bereichert.

Ein grosses Dankeschön geht auch an alle Fachpersonen, die sich für die Videoanalyse zur Verfügung stellten. Ihre differenzierten Beobachtungen und ihr fachlicher Blick auf die Filme waren für unsere Arbeit von grosser Bedeutung. Ihre wertvollen Beiträge dienten als Grundlage unseres Förderkonzepts.

Die Kindergärtnerinnen Karin Oppliger, Michèle Zeller, Dominique Kessler und Patricia Beeler ermöglichten es uns, die Filme für die Videoanalyse in ihren Kindergärten zu drehen. Wir danken den Kindern, die mit uns auf die "Scherenreise" gegangen sind und die Aufgaben mit viel Geduld durchgeführt haben.

Denise Gubler, Gisela Strässle und Heinz Strässle haben sich Zeit genommen, unsere Arbeit mit grosser Exaktheit und kritischem Auge durchzulesen und zu überarbeiten. Herzlichen Dank für diese Unterstützung.

An diesen Stellen sollten auch die Dozenten der pädagogischen Fachhochschulen erwähnt werden, die sich Zeit dafür nahmen, unsere Fragen zu beantworten.

Zum Schluss geht ein grosser Dank an unsere Familien und Freunde, die uns bei unserer Arbeit auf vielfältige Weise unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

DANKSAGUNG	I
INHALTSVERZEICHNIS	II
1 EINLEITUNG	1
1.1 Persönlicher Bezug und Problemstellung.....	1
1.2 Forschungsfrage und Hypothesen	2
1.3 Vorgehen/ Methoden	2
1.4 Aufbau der Arbeit.....	3
2 THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN.....	4
2.1 Einfluss physischer Faktoren auf das Schneiden.....	4
2.1.1 Sensorische Funktionen	4
2.1.2 Motorische Funktionen	8
2.1.3 Entwicklungsbedingte Voraussetzungen.....	13
2.1.4 Entwicklung der Schneidefertigkeit.....	17
2.2 Motivation	20
2.2.1 Intrinsische und extrinsische Motivation	20
2.2.2 Die Motivation des Schneidens	23
2.3 Pädagogisch-therapeutische Überlegungen	25
2.3.1 Haltung	25
2.3.2 Gestaltungsmöglichkeiten.....	27
2.4 Stellenwert des Schneidens	30
2.4.1 Lehrplan 21.....	30
2.4.2 Behandlung des Themas an pädagogischen Hochschulen.....	35
2.5 Scherenkunde	36
2.5.1 Aufbau der Schere.....	36
2.5.2 Scherenarten	36
2.5.3 Linkshänder-Schere	38
2.5.4 Gebrauch der Scheren.....	39
2.6 Ansprüche an das Fördermittel	41
2.6.1 Bisherige Lernprogramme zum Thema Schneiden	41
2.6.2 Förderkonzepte im Bereich Grafomotorik	43
3 UNTERSUCHUNG.....	46
3.1 Planung.....	46
3.1.1 Methodisches Vorgehen	46
3.1.2 Zeitliche Planung	50
3.2 Durchführung	51
3.3 Ergebnisse.....	51
3.3.1 Sensorische Funktionen	52
3.3.2 Motorische Funktionen	53
3.3.3 Entwicklungsbedingte Voraussetzungen.....	55

3.3.4	Material	57
3.3.5	Weitere Einflussfaktoren.....	59
4	FÖRDERKONZEPTENTWURF	62
4.1	Überblick über die wichtigsten einbezogenen Erkenntnisse	62
4.2	Inhalt und Aufbau.....	64
4.3	Prototyp.....	65
4.4	Anwendung.....	66
5	DISKUSSION.....	68
5.1	Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse	68
5.2	Überprüfung der Hypothesen und Beantwortung der Fragestellung.....	69
5.3	Kritische Reflexion der Arbeit und des Ergebnisses	72
5.4	Ausblick	73
5.5	Schlussfolgerungen für unsere psychomotorische Praxis.....	73
6	ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	75
7	TABELLENVERZEICHNIS	77
	LITERATURVERZEICHNIS	78
	ANHANG	IV

1 Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug und Problemstellung

Unsere Arbeit bezieht sich auf die Handhabung eines Werkzeuges, das unseren Alltag erleichtert. Durchschnittlich halten wir es 1- bis 2-mal pro Tag in den Händen. Es ist ein unverzichtbares Hilfsmittel, das zu Hause eingesetzt wird und als wichtigstes Arbeitsinstrument in einigen Berufen gilt. Es handelt sich um die Schere. Wir stellen uns kaum die Frage, wie und wann wir das Schneiden mit der Schere erlernt haben und ob uns der Erwerb dieser feinmotorischen Fertigkeit mühelos gelang oder ob wir dabei weniger gut abschnitten.

Spätestens im Kindergarten kommen die Kinder mit der Schere in Kontakt. Einige Kinder können beim Kindergarteneintritt die Schere bereits sehr präzise führen. Für andere Kinder ist es sehr anstrengend und schwierig, einer Linie entlang zu schneiden. Die Versuche des Schneidens können mit einer grossen Frustration verbunden sein. Beispielsweise bemühen sich die Kinder, Vorgegebenes oder Vorgenommenes zu erreichen, was jedoch nicht immer gelingt. Es kann passieren, dass Kinder in solchen Momenten ihr Bild aus Frustration zerknüllen oder zerreißen und es in den Abfall werfen. Im schlimmsten Fall kann es aus Verzweiflung sogar zu einer Verweigerung der Arbeit mit der Schere führen. Dies sind einschneidende Erlebnisse für die Kinder. So ist es nicht verwunderlich, dass Kindergartenlehrpersonen nach Gründen und Ursachen bei Psychomotorik-Therapeutinnen und Therapeuten nachfragen. Sie bitten um Ratschläge, wie sie die Kinder bei diesem Lernprozess unterstützen können.

Auf der Suche nach geeigneten Unterstützungsangeboten, sind jedoch nur wenige Lehrmittel zu finden. Sie beinhalten überwiegend vorgefertigte Arbeitsblätter zum Ausschneiden. Theoretische Grundlagen, die Auskunft über das Erlernen und die Voraussetzungen des Schneidens liefern, sind kaum vorhanden. Dieses dürftige Ergebnis überrascht uns, da im Kindergarten sehr oft mit der Schere gearbeitet wird. Auch Lazarus (1965, S. 361) betont die Bedeutung des Schneidens im Alltag eines Kindes: "Traditionell wird das Schneiden [mit der Schere, Anm. d. Verf.] als eine der wichtigsten Fähigkeiten aufgefasst, die in der frühen Kindheit entwickelt werden".¹ Auch während dem Studium haben wir nur wenig über das Schneiden erfahren, obwohl uns diese Thematik in der psychomotorischen Praxis häufig begegnet. Uns fehlt spezifisches Wissen über die notwendigen Voraussetzungen, damit ein Kind mit der Schere schneiden kann und wie es beim Erlernen dieser Fertigkeit optimal unterstützt werden kann. Deshalb möchten wir mit der vorliegenden Arbeit allen Interessierten (v.a. auch Berufsanfängerinnen der Psychomotorik-Therapie) eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema Schneiden ermöglichen.

Auf Grund des eigenen mangelnden Wissens, der wenig vorhandenen Literatur und des Fehlens eines entwicklungsorientierten Lehrmittels sind wir der Ansicht, dass bezüglich dieser Thematik eine Lücke besteht. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit möchten wir herausfinden, welche Schwierigkeiten beim Schneiden mit der Schere bei Kindergarteneintritt bestehen und welche Unterstützungsmöglichkeiten

¹ "Traditionally, cutting has been considered one of the most important skills to be developed in early childhood" (Lazarus, 1965, S. 361)".

diesbezüglich angeboten werden können. Zudem möchten wir auf Grundlage dieser Erkenntnisse einen Entwurf eines Förderkonzepts erarbeiten. Das Förderkonzept sollte sowohl für Pädagoginnen im Kindergarten nützlich sein, als auch im therapeutischen Alltag Anhaltspunkte für Unterstützungsmöglichkeiten bieten.

1.2 Forschungsfrage und Hypothesen

Auf Grund der vorangehenden Überlegung ergibt sich folgende Fragestellung, die wir mit dieser Forschungsarbeit beantworten möchten:

Welche Schwierigkeiten zeigen Kinder bei Eintritt in den Kindergarten im Erlernen des Schneidens und welche Unterstützungsmöglichkeiten können diesbezüglich angeboten werden?

Ausgehend von dieser Forschungsfrage haben wir folgende vier Hypothesen formuliert:

Hypothese 1: Beim Schneiden mit der Schere lassen sich bei den Kindern kurz nach dem Kindergarten eintritt im sensorischen, motorischen und entwicklungsbedingten Bereich Schwierigkeiten beobachten, wobei die Bereiche unterschiedlich gewichtet sind.

Hypothese 2: Es müssen bestimmte motivationale Voraussetzungen und umweltbedingte Faktoren gegeben sein, damit das Kind das Schneiden mit der Schere ohne Schwierigkeiten erlernen kann.

Hypothese 3: Verschiedene Fachpersonen beschreiben unterschiedliche Schwerpunkte bezüglich der Schwierigkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten der Kinder.

Hypothese 4: Es ist möglich, einen Entwurf eines Förderkonzepts zum Schneiden mit der Schere zu entwickeln, welcher die Schwierigkeiten der Kinder bei Kindergarten eintritt berücksichtigt und eine gezielte Unterstützung beim Schneiden zulässt.

1.3 Vorgehen/ Methoden

Das qualitative Beobachtungsverfahren eignet sich, um unsere Frage zu beantworten. Auf der Grundlage von theoretischen Erkenntnissen stellten wir eine Aufgabensammlung zusammen, die wir anschliessend mit Kindergartenkindern durchgeführt haben. Die daraus entstandenen Filme nutzen wir für eine Videoanalyse, die in Form von teilstandartisierten Experteninterviews durchgeführt wurde. Das Ergebnis lieferte uns Informationen darüber, welche Schwierigkeiten beim Schneiden mit der Schere bei Eintritt in den Kindergarten bestehen und wie sie bezüglich diesen unterstützt werden können. Auf Basis dieser Erkenntnisse und der theoretischen Aufarbeitung entwickelten wir einen Entwurf eines Förderkonzepts.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit beginnt mit einer theoretischen Einführung. Im Kapitel 2 wird auf die Voraussetzungen eingegangen, die für das Schneiden mit der Schere von Bedeutung sein können. Dafür werden sensorische und motorische Funktionen sowie entwicklungsbedingte und motivationale Prozesse erläutert. Danach folgen pädagogisch-therapeutische Überlegungen, die der Frage nachgehen, welche Haltung und Gestaltungsmöglichkeiten beim Lernen einer neuen Fertigkeit förderlich sind. Des Weiteren wird auf den Stellenwert des Schneidens im Lehrplan 21 und in der Lehrpersonenausbildung eingegangen. Dieser theoretische Teil wird mit einem Überblick über Ansprüche an ein Fördermittel und einer ausgiebigen Scherenkunde abgeschlossen.

Es gilt zu erwähnen, dass keine vollumfänglich beschreibende Literatur über die Voraussetzungen für korrektes Schneiden existiert. Aus diesem Grund sind teilweise theoretische Ausführungen, die sich vorwiegend auf den grafomotorischen Bereich² beziehen, auf das Schneiden mit der Schere übertragen worden.

Im Kapitel 3 wird das methodische Vorgehen genauer dargestellt und die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst. Im Kapitel 4 werden der Aufbau und ein Prototyp des Förderkonzeptentwurfes dargestellt. Ausserdem wird ein Überblick über die mit einbezogenen Ergebnisse gegeben. Das fünfte Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und die Beantwortung der Fragestellung unter Berücksichtigung der aufgestellten Hypothesen. Abschliessend werden Schlussfolgerungen für die pädagogisch-therapeutische Praxis und die Grenzen der Arbeit diskutiert.

In der vorliegenden Arbeit wurde darauf geachtet, einen neutralen Schreibstil zu verwenden. War dies nicht möglich, wurde auf Grund der besseren Lesbarkeit die weibliche Person benutzt. Es sind aber beide Geschlechter gemeint. Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass "schneiden" immer "schneiden mit der Schere" meint.

²Grafomotorik = "Die mit individuellem Ausdruck versehene, psychisch regulierte und sozial kommunikative Handlung der Entwicklung der Schreibfähigkeit auf der Basis von grob- und feinmotorischen sowie sensorischen Fähigkeiten" (Vetter et al., 2010, S. 20).

2 Theoretische Überlegungen

2.1 Einfluss physischer Faktoren auf das Schneiden

Das Schneiden mit der Schere ist eine komplexe feinmotorische Tätigkeit, die ein hohes Mass an Handgeschicklichkeit erfordert (vgl. Santha, 2014a, S. 22-23). Nach Schönthaler (2013) wird unter Handgeschicklichkeit "die Koordination von feinmotorischen Bewegungen der Hände und der Arme zur Ausführung von Tätigkeiten verstanden. Für eine gute Handfunktion sind neben motorischen Funktionen auch sensorische Funktionen erforderlich" (S. 15).

Diese Definition betont den engen Zusammenhang verschiedener Funktionen bei feinmotorischen Tätigkeiten und somit auch beim Schneiden mit der Schere. Um die verschiedenen Faktoren in Bezug auf das Schneiden differenziert darstellen zu können, werden sie im folgenden Kapitel getrennt voneinander aufgeführt. Zuerst wird auf sensorische Funktionen eingegangen, die beim Schneiden von Bedeutung sind. Anschliessend werden motorische Grundfunktionen genannt, die für das Schneiden vorhanden sein müssen. Eine weitere Rolle spielen entwicklungsbedingte Prozesse bei feinmotorischen Tätigkeiten, die im darauffolgenden Kapitel abgehandelt werden. Zum Schluss wird die Entwicklung der Schneidefertigkeit aufgezeigt.

2.1.1 Sensorische Funktionen

Mit sensorischen Funktionen sind Prozesse gemeint, die mit der Wahrnehmung zusammenhängen. Lienert, Sägeser und Spiess (2013, S. 22) bezeichnen unter dem Begriff Wahrnehmung "die Aufnahme von Signalen aus der Umwelt". Sinnessysteme verarbeiten diese Signale weiter, bis sie von uns bewusst wahrgenommen werden (vgl. Lienert et al., 2013, S. 22). Bei feinmotorischen Tätigkeiten sind es vor allem die propriozeptive, taktile und die visuelle Wahrnehmung, die von grosser Bedeutung sind (vgl. Schönthaler, 2013, S. 15). Im Folgenden werden die theoretischen Grundlagen der Wahrnehmungssysteme teilweise auf das Schneiden mit der Schere übertragen, da nur bedingt Literatur zu dieser Thematik vorhanden ist.

Propriozeptive Wahrnehmung

Nach Nacke, die sich auf Schmidt (1955) bezieht, werden unter dem Begriff Propriozeption Sinneseindrücke zusammengefasst, die durch eine Reizung von Sinneszellen der Muskeln, Sehnen und Gelenke entstehen (vgl. Nacke, 2013, S. 48). Durch die Rezeptoren in den Gelenken können Gliederstellungen, Gliederbewegungen und Muskelspannungen wahrgenommen werden. Durch die Propriozeption werden wir darüber informiert, wie wir uns bewegen, respektive welche Haltung wir eingenommen haben. Nacke unterteilt die propriozeptive Wahrnehmung in den Stellungs-, Bewegungs- und Kraftsinn (vgl. Nacke, 2013, S. 48):

- Mit dem Stellungssinn können wir die Stellungen bzw. die Winkelgrade der Körperteile zueinander wahrnehmen.
- Der Bewegungssinn erlaubt uns, die Richtung und die Geschwindigkeit einer Bewegung zu erkennen.

- Mit dem Kraftsinn können wir die eingesetzte Kraft einschätzen, z.B. wie schwer ein aufgehobener Gegenstand ist.

Nimmt ein Kind veränderte Körperstellungen und Bewegungen nicht oder nur ungenügend wahr, hat dies zur Folge, dass es seine Bewegungen nicht adäquat steuern kann. Das Kind muss seine ganze Aufmerksamkeit auf die Bewegungsausführung richten. Zum einen ist dies für die Kinder mit einer hohen Anstrengung verbunden und zum anderen fehlt die Konzentration für andere Leistungen. Bei Kindern mit einer verminderten propriozeptiven Reizverarbeitung erfolgt die Kontrolle von Bewegungen oft mit Hilfe der visuellen Wahrnehmung. Wird eine Tätigkeit ausgeführt, die mit Hilfe der Augen nicht kontrolliert werden kann, haben die Kinder damit folglich grosse Mühe (vgl. Nacke, 2013, S. 50). Santha (2014a, S. 23) veranschaulicht die Bedeutung der propriozeptiven Wahrnehmung in Hinsicht auf das Schneiden: "Die Empfindung/das Gefühl, welches das Kind von seiner Position der Arme hat, ermöglicht es ihm zu schneiden, ohne auf die Hände zu schauen".³

Einfluss auf das Schneiden

In der ersten Tabelle wird die Bedeutung der propriozeptiven Wahrnehmung im Hinblick auf das Schneiden erläutert und auf die Folgen einer ungenügenden Reizverarbeitung eingegangen.

Tab. 1: Die Bedeutung der Sinne in Bezug auf das Schneiden und mögliche Konsequenzen einer ungenügenden Verarbeitung propriozeptiver Reize (Darstellung nach Gubler & Strässle)

Sinn	Bedeutung des Sinnes beim Schneiden	Ungenügende propriozeptive Wahrnehmung
Stellungssinn	Es wird wahrgenommen, ob sich die Finger, Hände und Arme in einer günstigen Position befinden, um Schneiden zu können.	Das Kind nimmt nicht oder nur ungenau wahr, in welcher Stellung sich seine Finger, Hände und Arme zueinander befinden. Es fällt dem Kind schwer, die Schere mittig auszurichten und eine optimale Ausgangstellung zum Schneiden einzunehmen.
Bewegungssinn	Die Geschwindigkeit, wie schnell die Schneidebewegung ausgeführt wird und die Richtung, in die sich die Schere bewegt, werden damit wahrgenommen.	Das Kind führt die Schneidebewegung in inadäquater Geschwindigkeit aus. Es nimmt ungenügend wahr, ob die Schere sich nach vorne oder zur Seite bewegt.
Kraftsinn	Die Schere wird mit einem angemessenen Krafteinsatz angewendet. Dieser wird beim Schneiden unterschiedlicher Materialien angepasst.	Das Kind hat Mühe, seine Kraft dosiert einzusetzen. Es betätigt die Schere mit zu viel, respektive zu wenig Kraft.

Die Propriozeption ist neben dem Einfluss auf die Handgeschicklichkeit mitverantwortlich für die Regulation des Muskeltonus. Nacke (2013) definiert den Tonus und dessen Funktion wie folgt: "Unter Tonus wird die beständig aufrecht erhaltene Spannung des Muskels verstanden Dies ist eine Voraussetzung für eine adäquate Bewegungsökonomie" (S. 49). Auch wenn wir uns nicht bewegen, weisen unsere Muskeln eine gewisse Grundspannung auf (vgl. Nacke, 2013, S. 49-50).

³ "The sensation/feeling the child has from the position of their arms/hands in space which allows them to cut without looking at their hands" (Santha, 2014a, S. 23).

Einfluss auf das Schneiden

Auf das Schneiden bezogen bedeutet dies, dass der Tonus immer so hoch sein sollte, dass während dem Schneiden in jedem Moment angehalten werden kann. Der Tonus sollte stark genug sein, um eine fließende Schneidebewegung zu ermöglichen. Spürt ein Kind propriozeptive Reize nur gering, ist das Anpassen der Muskelspannung nicht oder nur beschränkt möglich.

Kinder, denen feinmotorische Tätigkeiten schwerfallen, verkrampfen sich. Auf Grund fehlender propriozeptiver Wahrnehmung setzen sie zu viel Kraft ein. Auch Kinder, welche zu wenig Spannung aufbauen, verkrampfen sich, um ausgleichend mehr Kraft aufzubauen. Dieses Verkrampfen wirkt sich auf die Beweglichkeit der oberen Extremitäten aus. Die Gelenkbeweglichkeit der Schulter, des Ellenbogens, der Hand und der Finger nimmt ab, was einen grossen Einfluss auf die Ausführung feinmotorischer Tätigkeiten hat (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 22-28).

Wegen der Verbindung der Muskeln über das Nervensystem, kann die Tonusregulierung auf vielfältige Weise beeinflusst werden. So können Umstände wie Müdigkeit, Schmerz, Temperatur oder Emotionen (z.B. Freude und Angst) ebenfalls Einfluss auf den Muskeltonus nehmen (vgl. Nacke, 2013, S. 50).

Taktile Wahrnehmung

Taktile Empfindungen werden durch einen externen Reiz auf die Haut ausgelöst. Nacke (2013, S. 26) beschreibt die Wahrnehmungsfähigkeit der Haut wie folgt: "Mit Hilfe der Sinnesrezeptoren auf der Haut wird Berührung, Druck, Schmerz und Temperatur wahrgenommen". Durch taktile Rezeptoren kann eine genaue Stelle lokalisiert werden. Es wird wahrgenommen, wenn sich der externe Reiz entfernt oder die Position wechselt (vgl. Nacke, 2013, S. 48-49). Lienert et al. (2013, S. 25) weisen darauf hin, dass die Wahrnehmung passiv oder aktiv erfolgen kann. Wird z.B. eine Berührung einer anderen Person auf der Haut wahrgenommen, geschieht dies passiv. Ein Reiz wird häufig aktiv wahrgenommen, wenn etwas erkundet werden möchte, um so die eigene Körpererfahrung zu erweitern. Dabei steht die taktile Wahrnehmung mit der propriozeptiven in enger Verbindung. Ein Gegenstand wird nicht nur durch das Berühren der Oberfläche erkundet, sondern ebenfalls durch das Ausüben von Druck. Dadurch kann die Materialbeschaffenheit gespürt werden (vgl. Lienert et al., 2013, S. 25).

Durch die taktile Wahrnehmung kann beim Schneiden wahrgenommen werden, ob eine Schere bequem liegt und angenehm für die Hand geformt ist. Ist sie unbequem, wird versucht, sie durch die In-Hand-Manipulation (siehe Kapitel 2.1.2) in eine günstigere Position zu rücken. Dies geschieht mit Hilfe zusätzlichen Informationen der propriozeptiven Wahrnehmung. Die taktilen Reize helfen uns die Temperatur der Schere einzuordnen. Dadurch können wir eine kühle Eisenschere von einer plastifizierten Kinderschere unterscheiden.

Kann ein Kind taktile Reize nur ungenügend aufnehmen, versucht es dies durch den Einbezug der propriozeptiven Wahrnehmung auszugleichen. Durch einen erhöhten Druck auf den Gegenstand, werden taktile Reize trotzdem wahrgenommen (vgl. Lienert et al., 2013, S. 27).

Einfluss auf das Schneiden

In Verbindung mit dem Schneiden ist anzunehmen, dass Kinder mit einer niedrigen Berührungssensibilität die Schere nicht optimal in der Hand positionieren können. Beim Schneiden betätigen sie die Schere mit zu viel Kraft, um diese mit Einbezug propriozeptiver Reize differenzierter wahrzunehmen.

Visuelle Wahrnehmung

Es gibt verschiedenste Bereiche in der visuellen Wahrnehmung, die in unterschiedlicher Gewichtung für den Schneideprozess wichtig sind. In diesem Kapitel wird nur auf die Bereiche eingegangen, welche beim Schneiden am bedeutsamsten sind.

Figur-Grund Wahrnehmung

Wird ein Bild angeschaut, kann eine Figur klar wahrgenommen werden, während der Hintergrund ungenau bleibt. Somit wird durch die Figur–Grund Wahrnehmung ein Fokussieren auf einen Gegenstand und das Ausblenden der Umgebung möglich (vgl. Lienert et al., 2013, S. 40). Damit dies gelingt, benötigt es gewisse visuelle Funktionen, die im Folgenden nach Heimberg erläutert und in Beziehung zum Schneiden gesetzt werden (siehe Tab. 2). Sie sind Voraussetzungen für die Auge-Hand-Koordination.

Tab. 2: Die visuellen Funktionen und ihre Bedeutung für das Schreiben in Verbindung mit dem Schneiden (Gubler & Strässle bearbeitet nach Heimberg, 2011, S. 48-53)

Funktion	In Verbindung mit dem Schreiben nach Heimberg (vgl. Heimberg, 2011, S.48-53)	In Verbindung mit dem Schneiden
Fixieren	Kann für kurze Zeit mit den Augen ein Gegenstand fixiert werden, ermöglicht dies uns die Erfassung dessen Grundform.	Durch das Fixieren kann ein Gegenstand, der ausgeschnitten werden sollte, erfasst werden. Dies ist für die weitere Bewegungsplanung wichtig.
Folgebewegungen	Diese Fähigkeit beinhaltet, dass mit den Augen einem bewegten Gegenstand in alle Richtungen gefolgt werden kann.	Schneidet das Kind eine Form aus, folgt es mit den Augen den Scherenblättern und deren Schnittstelle (siehe Auge-Hand-Koordination).
Augensprünge	Durch das Hin- und Herspringen der Augen wird ermöglicht, dass ein Ziel getroffen werden kann. Die Bewegung wird durch die Augen geführt.	Diese Funktion ist vor allem aktiv, wenn nicht einer Linie entlang geschnitten, sondern ein Punkt angesteuert wird. Die Augen springen zwischen dem momentanen Standpunkt und dem Ziel hin und her.

Auge-Hand-Koordination

Die Visuomotorik bezeichnet die Fähigkeit, die visuelle Wahrnehmung und den Bewegungsapparat zu koordinieren. Die Auge-Hand-Koordination ist ein Teilgebiet der visuomotorischen Koordination (vgl. Wikipedia, 2015b).

Bereits ab dem 3. Lebensmonat beginnen Kinder Gegenstände in die Hand zu nehmen und zu betrachten. Dies ist der Beginn der Entwicklung der Auge-Hand-Koordination, welche eine wichtige Grundfunktion zur Schulung der Handgeschicklichkeit ist (vgl. Kisch & Pauli, 2013, S. 25). Auch Nacke betont, dass das Sehvermögen entscheidend dazu beiträgt, ob neue motorische Fertigkeiten erlernt werden

können. Mit der Zeit werden die Hände verstärkt unter die visuelle Kontrolle gebracht und die feinmotorischen Fähigkeiten verfeinern sich (vgl. Nacke, 2013, S. 159).

Wie beim Schreiben erfordert das Schneiden eine ausgeprägte Auge-Hand-Koordination. Santha (2014a, S. 23) verdeutlicht dies: "Es ist eine hohe koordinative Leistung, mit den Augen der Linie zu folgen, welche geschnitten werden muss und der Fähigkeit der Hand, dem zu folgen, was die Augen sehen".⁴

Einfluss auf das Schneiden

Auf Grundlage der vorher genannten Theorie kann im Hinblick auf das Schneiden festgehalten werden, dass beim Schneiden ein fein abgestimmter Prozess im Gange ist. Das Kind koordiniert die motorische Handlung mit visuellen Impulsen und umgekehrt. Schneidet ein Kind einer Linie entlang, so beobachtet es die Schere, welche durch die Hand bewegt wird. Durch die visuellen Funktionen kontrolliert es, ob die Schere das Papier präzise auf der Linie trennt. Sieht es eine kleine Abweichung, reagiert es umgehend und passt seine motorische Ausführung an. Hat ein Kind Schwierigkeiten mit der Auge-Hand-Koordination, wird es Mühe haben, gezielt einer Linie entlang zu schneiden. Es wird die visuellen Informationen nicht oder nur ungenügend auf die Bewegungen der Hand abstimmen können. Dies führt dazu, dass die Schneidebewegung nicht dem auszuschneidenden Objekt angepasst werden kann.

2.1.2 Motorische Funktionen

Neben den sensorischen Funktionen sind auch motorische Funktionen wichtige Voraussetzungen für das Schneiden. Unter motorischen Funktionen werden in diesem Kapitel körperliche Strukturen verstanden, die für eine Bewegung benötigt werden. Dazu gehören die Gelenke und ihre Eigenschaften sowie muskuläre Gegebenheiten. Durch deren Zusammenspiel werden isolierte Fingerbewegungen, die Entwicklung der Zweiteilung der Hand und die In-Hand-Manipulation möglich. Diese Komponenten sind wichtig beim Schneiden mit der Schere und werden folgend genauer beschrieben. Da in der Literatur spezifische Ausführungen kaum vorhanden sind, werden theoretische Grundlagen der motorischen Funktionen teilweise auf das Schneiden mit der Schere übertragen.

Gelenke

Um einen Gegenstand effektiv halten zu können, ist eine ausreichende Stabilität der Schulter, des Ellenbogens und des Handgelenks erforderlich. Die Gelenke müssen zudem isoliert voneinander bewegt werden können (vgl. Schönthaler, 2013, S. 51). Schönthaler (2013, S. 51) hält die Funktion der Gelenke für feinmotorische Tätigkeiten folgendermassen fest: "Jedes Gelenk bietet dem Gelenk, das distal⁵ von ihm liegt, Stabilität. Zum Ausführen einer Drehbewegung im Unterarm muss die Schulter stabilisiert werden können. Gelingt dies nicht, wird eine viel globalere Bewegung ausgeführt, als eigentlich beabsichtigt ist".

⁴ "The amount of coordination between the eye acutally seeing the line to be cut and the ability of the hand to follow what the eye is seeing" (Santha, 2014a, S. 23).

⁵ Distal = "von der Rumpfmittle entfernt liegend" (Huch & Jürgens, 2011, S. 93).

Abb. 1: Verschiedene Gelenkformen (Huch & Jürgens, 2011, S. 82)

Um die Bedeutung der Gelenke beim Prozess des Schneidens erläutern zu können, werden die Eigenschaften der Gelenke kurz beschrieben und ihre Funktion in Verbindung zum Schneiden gesetzt.

Schultergelenk

Das Schultergelenk ist ein Kugelgelenk (siehe Abb. 1) und bietet in dieser Kategorie die meisten Bewegungsmöglichkeiten aller Gelenke. Der Arm kann seitwärts gehoben und gesenkt (Ab- und Adduktion) und eine Innen- und Aussenrotation durchführt werden (siehe Abb. 2). Auch kann das Gelenk gebogen und gestreckt (Flexion und Extension) werden (vgl. Huch & Jürgens, 2011, S. 82). Bezüglich der Funktion des Schultergelenks hebt Schönthaler (2013, S. 49) hervor: "Das dynamisch stabilisierte Schulterblatt sorgt für die benötigte Stabilität des Arms beim Ausführen feinmotorischer Aktivitäten".

Wird die Schere mit der Arbeitshand⁶ betätigt, kommt dem Schultergelenk die Funktion des Stabilisierens zu. Wird die Schere nach vorne geschoben, führt das Schultergelenk leichte Vorwärtsbewegungen aus. Das Schultergelenk der Haltehand⁷ vollzieht umfänglichere Bewegungen. Das Material muss in die richtige Position gerückt werden, indem der Arm mittels des Schultergelenks abwechselnd Ab- und Adduktionen, sowie leichte Rotationen nach innen und aussen durchführt.

Ellenbogen

Das Ellenbogengelenk ist ein Zapfengelenk (siehe Abb. 1). Mit zusätzlicher Hilfe des Schultergelenkes werden Drehbewegungen des Unterarmes möglich, welche als Pro- und Supination bezeichnet werden (vgl. Huch & Jürgens, 2011, S. 81). Unter Pronation wird verstanden, wenn die Handfläche nach unten zeigt und die Elle und Speiche sich folglich überkreuzen. Wird die Handfläche nach oben gedreht, so dass Elle und Speiche parallel nebeneinander liegen, wird dies als Supination bezeichnet (siehe Abb. 2) (vgl. Huch & Jürgens, 2011, S. 114). Schönthaler (2013) betrachtet die Entwicklung der Pro- und Supination " als ein wichtiger Meilenstein in der feinmotorischen Entwicklung (S.49)".

⁶ Arbeitshand = Die Arbeitshand ist geschickter als die Haltehand und übernimmt anspruchsvollere Tätigkeiten (vgl. Kisch & Pauli, 2013, S. 140).

⁷ Haltehand = Bei beidhändigen Tätigkeiten übernimmt die Haltehand die Haltefunktion (vgl. Kisch & Pauli, 2013, S. 140).

Abb. 2: Bewegungsrichtungen (Gubler & Strässle bearbeitet nach nolanlee.com, 2016)

dert (siehe Abb. 2).

Handgelenk

Das Handgelenk wird den Eigelenken (siehe Abb. 1) zugeordnet. Solche ermöglichen Beuge- bzw. Streckbewegungen und Seitwärtsbewegungen nach links und rechts (vgl. Hurch & Jürgens, 2011, S. 82). Führt ein Kind Tätigkeiten aus, welche exaktes Arbeiten der Finger erfordern, ist ein bewegliches Handgelenk Voraussetzung. Auch beim Arbeiten mit Werkzeugen ist die Beweglichkeit des Handgelenkes notwendig. Das Werkzeug wird durch fein abgestimmte Bewegungen des Handgelenkes in eine optimale Stellung gebracht (vgl. Nacke, 2013, S. 137).

Die Beweglichkeit der Handgelenke beider Arme ist somit beim Schneiden von Wichtigkeit. Das Handgelenk der Arbeitshand richtet die Schere nach vorne aus, um ein zielgerichtetes Schneiden zu ermöglichen. Die Haltehand bringt das Papier mit Hilfe fein abgestimmter Bewegungen des Handgelenkes in die richtige Position. Wird z.B. einer Zick-Zack Linie entlang geschnitten, führt das Handgelenk der Haltehand eine Vielzahl von Beuge- und Streckbewegungen aus.

Die Beweglichkeit des Ellenbogengelenkes, welche eine Pro- und Supination ermöglicht, ist beim Schneiden ein unabdingbarer Faktor. Wird eine Schere mit der Arbeitshand vom Tisch aufgenommen, so zeigt die Handfläche nach unten (Pronation). Wird die Schere in eine optimale Schneideposition (Mittelstellung) gebracht so wird eine 90 Grad Drehung mit dem Unterarm ausgeführt. Die Haltehand hält das Material vorzugsweise in einer Supinationsstellung, was eine 180 Grad Drehung des Unterarmes erfordert

Fingergelenke

Abb. 3: Die Gelenke der Hand (Gubler & Strässle bearbeitet nach gesundheitsinformation.de, 2016)

Der Daumen ist über ein Daumenwurzelgelenk mit der Handwurzel verbunden (siehe Abb. 3, Nr. 1). Es wird den Sattelgelenken (siehe Abb. 1) zugeordnet, welche Seitwärtsbewegung und die Bewegung nach vorne und hinten ermöglichen. Die anderen Finger sind durch straffe Bänder mit der Handwurzel verbunden. Der Daumen und die übrigen Finger haben eine unterschiedliche Anzahl Gelenke. Mit Ausnahme des Daumens haben die Finger drei Gelenke, welche als Fingergrundgelenk (siehe Abb. 3, Nr. 2), Fingermittelgelenk (siehe Abb. 3, Nr. 3) und Fingerendgelenk (siehe Abb. 3, Nr. 4) bezeichnet werden. Die Finger-

grundgelenke sind Kugelgelenke und wären somit in alle Richtungen bewegbar. Auf Grund fehlender Muskulatur ist dies nicht möglich und deshalb sind nur Beuge- bzw. Streckbewegungen und Seitwärtsbewegungen nach links und rechts ausführbar. Das Fingermittelgelenk und Fingerendgelenk sind Scharniergelenke, welche Beuge- und Streckbewegungen ermöglichen. Der Daumen besteht nur aus Scharniergelenken (siehe Abb. 1) (vgl. Huch & Jürgens, 2011, S. 115).

Beim Schneiden fällt auf, dass das Daumenwurzelgelenk der Arbeitshand die grösste Bewegung ausführt. Durch die Auf- und Abwärtsbewegung des Gelenkes wird das untere Scherenblatt in Bewegung gebracht. Bei den Fingergrundgelenken des Zeige- und Mittelfinger sind nur leichte Streck- und Beugebewegungen sichtbar. Die Gelenke des Ring- und kleinen Fingers sind in einer flektierten Position in die Handinnenfläche gelegt.

Die Gelenke der oberen Extremitäten können durch Wahrnehmungsstörungen in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Infolge einer ungenügenden Verarbeitung von propriozeptiven Reizen kann es zu einer Verkrampfung in der Hand kommen (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 20-21). Bewegungseinschränkungen der Gelenke können auch auf Grund eines fehlerhaften anatomischen Aufbaus in Erscheinung treten. Ebenfalls kann eine Abnahme des Muskelbindegewebes die Gelenke in ihrer Beweglichkeit hemmen (vgl. Holle, 2011, S. 172-173). Ist die Gelenkbeweglichkeit wegen einer dieser Gründe eingeschränkt, hat dies Einfluss auf die Schneidebewegung.

Isolierte Fingerbewegung

Ein Kind bildet während seiner Handgeschicklichkeitsentwicklung ausgehend von einer Greifreaktion, verschiedene differenzierte Griffe aus. Zu Beginn sind noch keine isolierten Fingerbewegungen möglich und alle Finger sind beim Greifen beteiligt. Mit der Ausdifferenzierung der motorischen Funktionen erweitern sich die Bewegungsmöglichkeiten der Finger (vgl. Schönthaler, 2013, S. 17-22).

Um die Schere entsprechend bedienen zu können, müssen isolierte Fingerbewegungen möglich sein. Der Daumen bewegt sich in Gegenüberstellung der anderen Finger auf und ab, was auch als Daumen-Finger-Opposition bezeichnet wird. Der Zeige- und Mittelfinger unterstützen den Daumen beim Schneiden durch kleine Auf- und Abwärtsbewegungen. Der Ring- und kleine Finger ruhen stabilisierend in der Handinnenfläche. Diese Ausführungen verdeutlichen, dass die Funktionen der Finger beim Schneiden unterschiedlich sind, was eine unabhängige Beweglichkeit der einzelnen Finger voraussetzt.

Die zwei Funktionen der Hand

Nach Schönthaler, welche sich auf Benbow (2006) bezieht, führt die Hand bei feinmotorischen Arbeiten zwei verschiedene Funktionen aus. Die Hand kann in zwei Seiten aufgeteilt werden. Zum einen in die ulnare und zum anderen in die radiale Seite. Zu der ulnaren Seite gehören der Daumen, der Zeige- und der Mittelfinger. Diese Seite wird für Tätigkeiten eingesetzt, welche mit viel Kraft ausgeführt werden. Zur radialen Seite gehören der Ring- und der kleine Finger, welche die Aufgabe des Stabilisierens übernehmen (vgl. Schönthaler, 2013, S. 49-50). Schönthaler (2013, S. 49) verdeutlicht die zwei Funktionen der Hand bezüglich des Schneidens: "Die funktionelle Zweiteilung der Hand sieht man ... beim Schneiden mit der Schere, wenn die Schneidebewegung von Daumen, Zeige- und Mittelfinger ausgeführt wird, während Ringfinger und kleiner Finger stabilisierend in der Handinnenfläche ruhen".

In-Hand-Manipulation

Die funktionelle Zweiteilung der Hand ist auch bei der In-Hand-Manipulation zu sehen (vgl. Schönthaler, 2013, S. 50). Schönthaler (2013, S. 53) beschreibt diese Fertigkeit folgendermassen: "Nachdem ein Gegenstand ergriffen wurde, wird er durch Bewegung innerhalb der Hand für den weiteren Gebrauch perfekt positioniert. ... Das Ziel dieser Aktion ist es, den Gegenstand für den Einsatz oder für das gezielte Loslassen in Position zu bringen". Dabei unterscheidet Schönthaler fünf Formen der In-Hand-Manipulation (vgl. Schönthaler, 2013, S. 53). Folgend werden diejenigen beschrieben, welche für das Schneiden von Wichtigkeit sind. Nach jeder Beschreibung wird zudem die Bedeutung der manipulativen Fertigkeit für das Schneiden erläutert.

Translation von den Fingern zur Handfläche

Ein Gegenstand wird mit den Fingerspitzen einer Hand aufgenommen und ohne Hilfe der anderen Hand in Richtung der Handfläche befördert (siehe Abb. 4). Meistens wird diese Bewegung durch die Drehung des Unterarmes (Supination) unterstützt (vgl. Schönthaler, 2013, S. 53).

Wird eine Schere vom Tisch aufgenommen, geschieht dies mit den Fingerspitzen der ulnaren Seite. Durch die Translation wird die Schere in Richtung der Handinnenfläche bewegt, bis sie sich in einer optimalen Schneideposition befindet.

Abb. 4: Translation von den Fingern zur Handfläche (Gubler & Strässle's Aufnahme am 15.02.2016)

Translation von der Handfläche zu den Fingern

Ein Gegenstand wird von der Handinnenfläche zu den Fingerspitzen befördert. Dies geschieht mit Hilfe des Daumens, der flektiert und gestreckt wird (vgl. Schönthaler, 2013, S. 53).

Abb. 5: Translation von der Handfläche zu den Fingern (Gubler & Strässle's Aufnahme am 15.02.2016)

Beim Schneiden wird diese Fertigkeit vor allem dann benötigt, wenn die Schere auf den Fingern zu weit nach hinten in Richtung der Handfläche gerutscht ist. Durch kleinste Streck- und Beugebewegungen des Daumens und des Zeige- und Mittelfingers wird die Schere in Richtung der Fingerspitzen geschoben, bis sie wieder in einer optimalen Schneidehaltung positioniert ist (siehe Abb. 5).

2.1.3 Entwicklungsbedingte Voraussetzungen

In diesem Unterkapitel wird auf Voraussetzungen für das Schneiden eingegangen, welche mit der Entwicklung des Kindes reifen. Dazu gehören die Händigkeit, die Hand-Hand-Koordination und die Handlungsplanung. Die theoretischen Grundlagen der entwicklungsbedingten Voraussetzungen werden im Folgenden teilweise auf das Schneiden mit der Schere übertragen, da spezifische Ausführungen dazu nur bedingt in der Literatur zu finden sind.

Händigkeit

Die Händigkeit eines Kindes ist von Geburt an festgelegt. Unter Händigkeit wird die Bevorzugung einer Hand bei feinmotorischen und grafomotorischen Tätigkeiten verstanden. Physiologisch betrachtet bedeutet dies nach Kisch und Pauli (2013), "dass eine Überlegenheit einer Hirnhemisphäre in Bezug auf bestimmte Funktionen besteht" (S. 18). Kinder entwickeln im Verlauf der ersten paar Jahre eine dominante Hand, welche sie auf Grund ihrer erhöhten Geschicklichkeit verstärkt einsetzen. So arbeitet die dominante Hand zunehmend besser und exakter, kann den Rhythmus einer Bewegung besser halten und hat eine erhöhte Geschwindigkeit und eine verkürzte Reaktionszeit (vgl. Kisch & Pauli, 2013, S. 17-18).

Ist die Händigkeit des Kindes noch nicht gefestigt, kann dies die feinmotorische Entwicklung beeinträchtigen. Wird ein linkshändiges Kind dazu aufgefordert, die rechte Hand zu gebrauchen, kann dies einen negativen Einfluss auf die Entwicklung der Feinmotorik haben. Wechselt das Kind bei einer gleichen Tätigkeit immer die Hand, so hat dies zur Folge, dass ihm ein wichtiges Übungsfeld vorenthalten wird. Das Kind kann die Handmotorik für eine spezifische Tätigkeit nur ungenügend verfeinern (vgl. Schönthaler, 2013, S. 125). Kisch und Pauli heben ebenfalls hervor, dass ein wechselnder Handgebrauch dazu führt, dass Bewegungen nicht ausreichend automatisiert werden können. Die Bewegungen müssen fortlaufend neu geplant werden, wodurch die Kinder bei feinmotorischen Tätigkeiten unsicher sind (vgl. Kisch & Pauli, 2013, S. 107).

Liegt keine Entwicklungsstörung im geistigen, motorischen oder im Bereich der Wahrnehmung vor, ist die Handdominanz meist ab dem vierten bis spätestens zum fünften Lebensjahr ausgeprägt. Bei Kindern mit unklarer Händigkeit kann beobachtet werden, dass sie beim Schneiden die Arbeits- und Haltehand und die Schneiderichtung häufig wechseln. Dadurch können sie die feinmotorische Tätigkeit nicht einüben. Ist dies der Fall, sollten die Ursachen abgeklärt werden und es gilt herauszufinden, welche Hand von Geburt her die dominantere ist. Dies ist wichtig, um das Kind in seiner Entwicklung optimal unterstützen zu können (vgl. Kisch & Pauli, 2013, S. 23-32).

Hand-Hand-Koordination

Ab dem 3. Lebensmonat gelingt es dem Kind die Hände in der Mitte des Körpers zusammen zu führen. Dies ist der Beginn der Hand-Hand-Koordination. Im Verlauf ihrer ersten Lebensjahre üben die Kinder in verschiedensten Tätigkeiten, ihre beiden Hände miteinander zu koordinieren. Mit zunehmender Abstimmung beider Hirnhälften kann das Kind die Hände unabhängig voneinander bewegen. Dies bedeutet, dass es z.B. mit einer Hand einen Gegenstand greift, während die andere Hand ruht. Kurz vor dem ersten Lebensjahr sind bereits isolierte Fingerbewegungen erkennbar und es entwickelt sich ein Bewusstsein der dominanten Hand. Ein halbes Jahr später übt sich das Kind vermehrt mit beidhändigen Tätigkeiten, wie z.B. eine Flasche aufschrauben. Im Verlauf des dritten Lebensjahres automatisiert sich der Einsatz der Arbeits- und Haltehand bei alltäglichen Verrichtungen, z.B. beim Schliessen eines Reissverschlusses. Durch häufige Bewegungswiederholungen werden die beiden Hände immer geschickter (vgl. Kisch & Pauli, 2013, S. 24-35).

Nacke verdeutlicht die Entwicklung der Hand-Hand-Koordination vom symmetrischen Einsatz der Arme bis zu Tätigkeiten, wie dem Schneiden, bei denen die Hände unabhängig voneinander eingesetzt werden (siehe Abb. 6). Dieser Ablauf der Entwicklung der Hand-Hand-Koordination macht deutlich, welche Entwicklungsschritte die Kinder durchlaufen haben, bevor sie Tätigkeiten ausführen können, welche einen bimanuellen Einsatz der Hände erfordert (vgl. Nacke, 2013, S. 17).

Schönthaler (2013) beschreibt eine solche Handlungen folgendermassen: "Bei bimanuellen Tätigkeiten werden die 'Rollen' untereinander verteilt. Eine Hand übernimmt die Haltefunktion und die andere Hand ist die Aktionshand [Arbeitshand, Anm. d. Verf.]. Jede Hand ist spezialisiert auf ihren Beitrag zur Tätigkeit" (S. 166).

In Bezug auf das Schneiden bedeutet dies, dass ein differenziertes Zusammenspiel der Halte- und der Arbeitshand stattfindet. Werden komplexe Figuren ausgeschnitten, so müssen die Fähigkeiten der beiden Hände miteinander kombiniert werden. Die Haltehand bringt das Papier in die richtige Position, während zur gleichen Zeit die Arbeitshand die Schere bewegt. Diese anspruchsvolle Kombination beider Tätigkeiten erwerben die Kinder am Ende des Schneidelerlernprozesses (Harries, n.d., S. 2). Lazarus

(1965, S. 362) vergleicht die Anforderungen der Hand-Hand-Koordination beim Schreiben und Schneiden: "Das Kind muss beim Schneideprozess die Hände und Augen zu einem viel höheren Grad kontrollieren und koordinieren, als dies beim Schreiben erforderlich ist".⁸

Ablauf	Beispiel
Symmetrischer Armeinsatz	Kind liegt auf einem Brett mit Rollen und bewegt die Arme symmetrisch, um vorwärts zu kommen
Alternierender Armeinsatz	Kind sitzt auf einem Brett mit Rollen und zieht sich abwechselnd mit der linken und rechten Hand nach vorne
Unabhängiger Armeinsatz	Kind sitzt auf einer Leiter; davor befindet sich ein vertikaler Seilzug. Das Kind zieht abwechselnd mit der linken und rechten Hand ein Gefäß hoch
Eine Hand hält, die andere bewegt sich	Kind sitzt auf einer Leiter; davor befindet sich ein vertikaler Seilzug. Das Kind hält mit einer Hand das hochgezogene Gefäß, mit der anderen Hand greift es nach dem Gefäß
Als weitere Steigerungen können Tätigkeiten gewählt werden, bei denen sich die Hände unabhängig bewegen, wie es beispielsweise beim Ausschneiden nötig ist	

Abb. 6: Die Entwicklung der Hand-Hand-Koordination (Nacke, 2013, S. 17)

schliesslich zum komplementären Einsatz der Hände fokussiert (siehe Abb. 6) (vgl. Nacke, 2013, S. 163-169).

Handlungsplanung

Santha hält fest, dass das Kind, um Schneiden zu können "...die Fähigkeit [braucht, Anm. d. Verf.], einen Bewegungsablauf zu generieren, auszuführen und zu kontrollieren. Mit anderen Worten, die richtigen Muskeln zur richtigen Zeit zu nutzen, um die gewünschte Bewegung auszuführen"⁹ (2014a, S. 23). Dieser Prozess wird als Handlungsplanung oder Praxie bezeichnet. Darunter wird die Fähigkeit verstanden, eine Handlung durchzuführen. Dabei wird eine Idee entwickelt, die dazugehörigen Bewegungen geplant und schliesslich umgesetzt (vgl. Nacke, 2013, S. 209-214).

Nacke hat auf Grundlage von Kiphard verschiedene Phasen einer Handlung, von der Idee bis zur Umsetzung, beschrieben (vgl. Nacke, 2013, S. 209-214). Im Folgenden werden diese Phasen erläutert.

⁸ "The child must control and coordinate his hands and eyes to a much higher degree in the cutting process" (Lazarus, 1965, S. 362).

⁹ "The ability to generate, execute, and control motor plan, in other words, use a correctly control the right muscles (at the right time) to perform the desired movements" (Santha, 2014a, S.23).

Zielbestimmung: Das Kind bestimmt ein Ziel oder einen Weg, wie es zu diesem Ziel gelangen kann. Diese kognitive Leistung setzt voraus, dass das Kind bereits Handlungserfahrungen sammeln konnte und mit dem Objekt vertraut ist.

Orientierung: Durch die Verarbeitung sensorischer Informationen kann sich das Kind am eigenen Körper und im Raum orientieren. Je genauer das Kind sich selbst und die Umgebung wahrnimmt, desto besser gelingt es ihm, eine Handlung zu planen und umzusetzen.

Planung: Hat ein Kind ein Ziel vor Augen, so plant es vorangehend, welche Bewegungen es benötigt, um dieses zu erreichen. Diese Fähigkeit wird auch als Bewegungsplanung bezeichnet.

Antizipation: Bei der Antizipation geht es um eine Überprüfung des Handlungsplanes. Die geplante Handlung wird mit bisher gemachten Erfahrungen abgeglichen und auf seine Richtigkeit hin überprüft.

Ausführung und Feedback: Der Handlungsplan wird ausgeführt und durch das Feedback fortwährend angepasst. Die Anpassung der Bewegungen geschieht auf Grund der eigenen Körperempfindung und des Ergebnisses der Handlung. Die Sinnessysteme übermitteln, wie eine Tätigkeit ausgeführt wird (vgl. Nacke, 2013, S. 211-214).

Bedeutung der Handlungsplanung für das Schneiden

Zielbestimmung: Das Kind hat bereits Erfahrungen mit dem Umgang der Schere sammeln können. Es hat eine Idee, zu deren Umsetzung es die Schere benötigt.

Orientierung: Durch die taktilen, propriozeptiven und visuellen Reize kann sich das Kind in eine optimale Ausgangsstellung für das Schneiden positionieren und das auszuschneidende Material in eine adäquate Lage bringen.

Planung: Das Kind plant die motorische Umsetzung, welche es für sein Ziel benötigt, bevor es zu schneiden beginnt. Dazu gehören unter anderem die Planung der Bewegungen der Halte- und Arbeitshand und deren Zusammenspiel.

Antizipation: Der Plan der motorischen Umsetzung wird nochmals geprüft, bevor das Kind mit dem Schneiden beginnt. Es vergleicht seinen Handlungsplan mit zuvor gemachten Erfahrungen im Umgang mit der Schere und überprüft ihn auf die Umsetzbarkeit hin.

Ausführung und Feedback: Durch die Rückmeldung der Wahrnehmungssysteme passt das Kind seine Bewegungen dem auszuschneidenden Gegenstand an. So spürt es z.B. durch taktile und propriozeptive Reize, wenn sich die Stellung der Hand verändert und sieht beim Ergebnis, wenn es von der Linie abweicht. Auf Grund dieser Informationen verändert es seine Bewegungen.

Hat ein Kind jedoch Mühe, Handlungsideen umzusetzen, wird dies als Dyspraxie bezeichnet. Diese Kinder fallen beim Erlernen von neuen Tätigkeiten auf. Sie brauchen viele Wiederholungen, um einen

neuen Bewegungsablauf zu verinnerlichen (vgl. Nacke, 2013, S. 215). In Bezug auf das Schneiden hält Nacke (2013, S. 215) fest:

Kinder mit einer Dyspraxie haben vor allem mit dem Werkzeuggebrauch Schwierigkeiten. Der direkte Kontakt zum Objekt ist durch das Werkzeug "entfremdet". Gleichzeitig erhält das Kind weniger direkte taktil-propriozeptive Rückmeldungen. ... Auch der Umgang mit der Schere ist erschwert bzw. wird vermieden.

2.1.4 Entwicklung der Schneidefertigkeit

In diesem Kapitel wird die Entwicklung des Schneidens aufgezeigt. Als Grundlage dienen die Überlegungen von Labbé und Harries. Im Gegensatz zu Labbé hat Harries die Entwicklung der Schneidefertigkeit nicht auf das Alter bezogen, sondern in Stufen eingeteilt. Im Folgenden sind die beiden Entwicklungsprozesse beschrieben und anschliessend die wichtigsten Entwicklungsschritte daraus zusammengeführt (siehe Tab. 3).

Tab. 3: Die Entwicklung der Schneidefertigkeit (Gubler & Strässle bearbeitet nach Labbé, n.d., S. 3-4 und Harries, n.d., S. 1-2)

Abbildungen von Labbé (vgl. Labbé, n.d., S. 3-4)	Entwicklung der Schneidefertigkeit nach Alter geordnet (vgl. Labbé, n.d., S. 3-4)	Entwicklung der Schneidefertigkeit in Stufen geordnet (vgl. Harries, n.d., S. 1-2)
	<p>18 – 19 Monate (ca. 1 ½ Jahre)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Kinder lernen eine Schere zu halten. – Sie wird zunächst mit beiden Händen gehalten und es wird versucht, diese mit beiden Händen zu öffnen und zu schliessen. – Später stecken die Kinder Finger in die Grifflöcher. Dazu wird häufig der Mittel- und Zeigefinger verwendet. – Haben die Kinder zu wenig Stabilität in den Schultern, Unterarmen und Handgelenken, wird die Schere oft mit dem Daumen und Zeigefinger gehalten. Diese Haltung wird teilweise auch eingenommen, wenn die Schere zu gross ist. 	<p>Stufe 1</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Kinder beginnen, Interesse an der Schere zu zeigen. – Sie tun so, als würden sie Papier schneiden, kommen jedoch noch nicht voran. <p>Stufe 2</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Kinder fangen an, die Schere richtig zu halten. – Mit der anderen Hand halten sie ein Material, welches sie teilen möchten.
	<p>20 – 23 Monate (ca. 2 Jahre)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Können die Kinder die Schere korrekt halten, lernen sie das Öffnen und Schliessen. – Das Schneiden von Papier gelingt ihnen noch nicht. 	<p>Stufe 3</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sobald die richtige Scherenhaltung eingeübt ist, beginnen die Kinder die Schere zu öffnen und schliessen. – Sie können in dieser Stufe noch kein Papier schneiden, sondern eher Materialien wie Strohhalm, Knete etc.

	<p>30 – 35 Monate (ca. 2 ½ Jahre)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kinder schneiden Papier, jedoch keine gezielten Schnitte oder längere Strecken. – Häufig wird die Hand weit geöffnet, was zu einem übertriebenen Öffnen der Schere führt. – Die Kinder lernen als nächsten Schritt gezielt Papier zu schneiden. – Die Schere wird beim Schneiden zunehmend nach vorne geschoben. – Vor allem kräftiges Papier können die Kinder zu Beginn schneiden. 	<p>Stufe 4</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Kinder können noch keine Richtungsänderungen vornehmen. – Sie schneiden noch nicht nach vorne. – Sie machen grosse Öffnungs- und Schliessbewegungen und rutschen deshalb oft aus den Griffen. <p>Stufe 5</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Kinder beginnen nach vorne zu schneiden. – Dies gelingt leichter, wenn sie dickes Papier schneiden, damit sie sich auf die korrekte Verwendung der Schere konzentrieren können. – Ist diese Fähigkeit entwickelt, werden sie auch andere Materialien schneiden können.
	<p>36 – 41 Monate (ca. 3 – 3 ½ Jahre)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Kinder schneiden gerade Linien. – Die Scherenhaltung wird korrigiert, um gerade schneiden zu können. – Für die korrekte Scherenhaltung muss das Kind die Arme um 90 Grad drehen. Dazu braucht es stabile Unterarme. Haben Kinder noch schwache Armmuskeln, ist für sie diese Haltung anstrengend. Dies kann dazu führen, dass sie umknicken, das Papier reißen oder die Schere sich verankert. – Mit der anderen Hand wird das Papier stabilisiert. 	<p>Stufe 6</p> <ul style="list-style-type: none"> – Den Kindern gelingt es, einer geraden Linie entlang zu schneiden. – Sie müssen die Schere zum Schneiden in einer 90 Grad Drehung halten.
	<p>42 – 47 Monate (ca. 3 ½ -4 Jahre)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Kinder schneiden geschwungene Linien. – Sie können mit der Haltehand das Papier ausrichten und koordinieren die beiden Hände. – Die Kontrolle des Öffnens und Schliessens der Schere gelingt schon besser. Das Papier ist deshalb weniger ausgefranst. – Die Verkrampfung der Hand lässt nach. – Einfache Formen können ausgeschnitten werden (z.B. Kreis, Drei- und Viereck). – Es ist den Kindern möglich, jegliche Papiersorten zu schneiden. Mit Freude werden auch andere Materialien als Papier geschnitten. 	<p>Stufe 7</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Kinder lernen zu Schneiden und dabei einen Richtungswechsel wahrzunehmen. – Sie lernen, wie sie das Papier mit der Haltehand verschieben können. – Die Kinder beginnen einer kurvigen Linie entlang zu schneiden. <p>Stufe 8</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Kinder fangen an, einfache geometrische Figuren auszuschneiden. Dies sind Figuren wie Kreise, Halbkreise, Ovale etc.
	<p>48 – 57 Monate (ca. 4 – 5 Jahre)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Kinder schneiden komplexere Formen und Figuren aus. 	<p>Stufe 9</p> <ul style="list-style-type: none"> – Das Kind lernt wie es komplexe Formen, Designs und Bilder ausschneiden kann.

		– Die Koordination der Arbeits- und Haltehand werden kontinuierlich verbessert.
--	--	---

Zusammenfassung

Scherenhaltung

Die Kinder lernen zu Beginn des Schneidelernprozesses, die Schere in der Hand zu halten. Dies tun sie vorerst, indem sie das Werkzeug mit zwei Händen halten und öffnen und schliessen (vgl. Harries, n.d., S. 1; Labbé, n.d., S. 3). Bevor die Kinder eine korrekte Scherenhaltung entwickeln, versuchen sie jedoch, die Schere mit dem Mittel- und Zeigefinger in den Löchern zu halten (vgl. Labbé, n.d. S. 3).

Schere öffnen und schliessen

Haben die Kinder eine günstige Scherenhaltung ausgebildet, lernen sie das Öffnen und Schliessen der Schere. Häufig machen die Kinder die Schere zu weit auf und es gelingt ihnen noch nicht, ein Papier auszuschneiden (vgl. Harries, n.d., S. 1; Labbé, n.d., S. 4). Sie können jedoch andere Materialien wie z.B. Strohhalme oder Knete mit der Schere teilen (vgl. Harries, n.d., S. 1).

Nach vorne Schneiden

Als nächstes beginnen die Kinder Papier zu schneiden. Allmählich gelingt es ihnen, die Schere nach vorne zu schieben (vgl. Harries, n.d., S. 1; Labbé, n.d., S. 4).

Gerade Linien schneiden

Darauffolgend können die Kinder einer geraden Linie entlang schneiden. Für diesen Entwicklungsschritt ist es wichtig, dass das Kind eine 90 Grad Drehung mit den Unterarmen vollziehen kann (vgl. Harries, n.d., S. 1-2; Labbé, n.d., S. 4). Nach Labbé wird nun die Haltehand dazu eingesetzt, das Papier zu stabilisieren (vgl. Labbé, n.d., S. 4).

Wellenlinien ausschneiden

Der nächste Schritt besteht darin, dass die Kinder einer Wellenlinie entlang schneiden können. Es gelingt ihnen, Richtungswechsel auszuführen. Dies geschieht mit Hilfe der Haltehand, welche allmählich das Material angemessen ausrichten kann (vgl. Harries, n.d., S. 2; Labbé, n.d., S. 4).

Einfache Formen ausschneiden

Im Folgenden fangen die Kinder an, einfache geometrische Formen auszuschneiden wie z.B. Dreiecke, Vierecke, Kreise, Ovale etc. (vgl. Harries, n.d., S. 2; Labbé, n.d., S. 4).

Komplexe Formen ausschneiden

Zu guter Letzt gelingt es den Kindern, komplexere Formen und Abbildungen auszuschneiden (vgl. Harries, n.d., S. 1-2; Labbé, n.d., S. 4). Die Koordination der Arbeits- und Haltehand wird dabei kontinuierlich verbessert (vgl. Harries, n.d., S. 2).

2.2 Motivation

Nebst physischen Voraussetzungen sind auch psychische Faktoren beim Erlernen des Schneidens von Bedeutung. Einer der häufigsten Einflussfaktoren ist die Motivation. Im folgenden Kapitel wird erläutert, wie im Allgemeinen die Motivation entsteht. Dabei wird zwischen der intrinsischen und extrinsischen Motivation unterschieden. Anschliessend wird spezifisch auf die Motivation beim Schneiden eingegangen und aufgezeigt, was den Reiz des Schneidens ausmacht.

2.2.1 Intrinsische und extrinsische Motivation

Nach Edelman (2003, S. 30) wird "die Energie, die die Lernleistung wesentlich vorantreibt, ... als Motivation bezeichnet". Dabei kann zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation unterschieden werden (siehe Abb. 7). Bei der intrinsischen Motivation handelt der Mensch aus eigenem Antrieb. Bei der extrinsischen Motivation wird der Mensch auf Grund von einem Anreiz aus der Umwelt aktiv (vgl. Edelman, 2003, S. 30).

Abb. 7: Aufteilung der intrinsischen und extrinsischen Motivation (Gubler & Strässle bearbeitet nach Edelman, 2003, S. 30)

Intrinsische Motivation

Die intrinsische Motivation wird nach Edelman durch die Komponenten Neugier, Anreiz und Erfolgserwartung ausgelöst und aufrechterhalten.

Bei der Neugier stehen kognitive Aspekte im Vordergrund. Die Neugier von Mensch und Tier entsteht, wenn das bisherige Wissen mit den neuen Sinnesinformationen nicht übereinstimmen. Dies wird als Inkongruenz bezeichnet. Das Individuum versucht, diese Inkongruenz des Wissens durch das Erforschen abzubauen (vgl. Edelman, 2003, S. 30-31). Das Neugier Verhalten wird geweckt und neue Sinnesreize werden aufgenommen. Nach Köckenberger (2011, S. 252), welcher sich auf Berlyne stützt "hat jeder Mensch ... dabei sein individuelles optimales Reizniveau, um sich wohl zu fühlen". Strömen zu viele neue Reize auf das Individuum ein, kann dies dazu führen, dass der Mensch überfordert ist und sich zurückzieht. Sind neue Reize nur in geringem Masse vorhanden, entsteht Langeweile (vgl. Köckenberger, 2011, S. 252).

Die intrinsische Motivation wird nebst kognitiven Aspekten durch emotionale Komponente ausgelöst. Die anreiztheoretische Auffassung geht davon aus, dass in jedem Individuum Bedürfnisse und Strebungen vorhanden sind. Diese werden auch als Motive bezeichnet. Sie beinhalten zum einen angeborene (z.B. Hunger) sowie angelernte Komponenten (z.B. das Verlangen nach einem interessanten Arbeitsplatz) und liegen verborgen in jedem Individuum. Werden sie in einer bestimmten Situation durch einen Anreiz angeregt, entsteht intrinsische Motivation. Der Mensch erkennt selbst, dass er etwas Bestimmtes will. Edelman nennt die Werbung als Musterbeispiel für einen Anreiz (vgl. Edelman, 2003, S. 30). Wird im Fernseher ein Werbefilm für Strandurlaub gezeigt, kann dieser auf Grund der visuellen und akustischen Reize das Bedürfnis nach Erholung wecken. Durch das Motiv, in diesem Fall das Bedürfnis nach Erholung, entsteht die Motivation, sich Informationen über Ferienangebote einzuholen.

Nach Edelman haben Individuen ein verborgenes Bedürfnis, Leistungen zu erbringen. Durch einen Anreiz kann das Bedürfnis, etwas zu leisten, ausgelöst werden. Damit jedoch ein Individuum für das Erbringen einer Leistung motiviert ist, ist die Erfolgserwartung nebst den kognitiven und emotionalen Aspekten bedeutsam. Von einer Leistung wird gesprochen "wenn ein bestimmter Standard erreicht (Erfolg) oder verfehlt (Misserfolg) werden kann" (Edelman, 2003, S. 31). Ein Mensch ist insbesondere intrinsisch motiviert eine Leistung zu erbringen, wenn er Erfolg erwartet und durch einen emotionalen Anreiz angeregt wird (vgl. Edelman, 2003, S. 31). Edelman zitiert dabei eine häufige Aussage der Pädagogischen Psychologie: "Wer nicht häufiger Erfolge erwarten kann und dann auch wirklich erzielt, kann nicht leistungsmotiviert sein" (2003, S. 31). Des Weiteren betont Edelman, dass es für die Leistungsmotivation besonders förderlich ist, wenn Erfolge und Misserfolge an der eigenen Anstrengungsbereitschaft festgemacht werden.

Auch Renate Zimmer hebt hervor, wie wichtig es ist, dass Erfolge und Misserfolge auf das eigene Handeln zurückgeführt werden.

Je mehr die Ursachenerklärung für Erfolg und Misserfolg an internalen Faktoren orientiert ist, je mehr das Kind also davon überzeugt ist, dass die Konsequenzen seines Verhaltens von ihm selbst verursacht sind, umso eher ist mit einer positiven Motiviertheit zu rechnen (Zimmer, 2012, S. 70).

Renate Zimmer stützt sich auf die Attributionstheorie von Weiner (1972) und das Konzept der Selbstwirksamkeit von Bandura (1984). Werden dem Kind Möglichkeiten gegeben, in denen es sich als Verursacher von etwas erleben kann, erfährt es Selbstwirksamkeit. Das Ergebnis einer Handlung wird auf die eigenen Fähigkeiten und die Anstrengungsbereitschaft zurückgeführt. Dadurch erlebt das Kind, dass es mit eigenen Handlungen auf die materielle und soziale Umwelt Einfluss nehmen kann. Diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung und die damit verbundene Erfahrung, eine Situation kontrollieren zu können, ist bedeutend für die Motivation (vgl. Zimmer, 2012, S. 64-66).

Extrinsische Motivation

Ist eine Person extrinsisch motiviert, handelt sie auf Grund der Konsequenz, welche auf die eigene Handlung folgt. Ihre Motivation ist somit von aussen gegeben. Zu der extrinsischen Motivation gehören die positive und die negative Verstärkung, welche auch operante Konditionierung genannt wird. Sie wurde von Burrhus F. Skinner von 1904 bis 1990 erarbeitet. Vom Prozess der positiven Bestärkung

wird gesprochen, wenn auf erwünschtes Verhalten eine Belohnung folgt. Erfolgt eine Belohnung tritt ein Verhalten öfters auf, weil die angenehme Konsequenz erlebt werden möchte (vgl. Hobmair, 2010, S. 169). Wird ein Verhalten verstärkt gezeigt, "weil durch dieses unangenehme Konsequenzen verringert, beendet oder vermieden werden können", wird dies als Prozess der negativen Verstärkung bezeichnet (Hobmair, 2010, S. 169).

Wird ein Schüler im Unterricht gelobt, weil er die Hausaufgaben immer zuverlässig erledigt, ist die Anerkennung der Lehrperson eine positive Verstärkung. Erledigt der Schüler seine Hausaufgaben, weil ihm ansonsten von den Eltern eine Strafe droht, wird hingegen von einer negativen Verstärkung gesprochen (vgl. Hobmair, 2010, S. 170-171).

Zusammenhang zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation

In der Literatur herrscht Unstimmigkeit darüber, inwiefern die extrinsische und die intrinsische Motivation in Verbindung stehen. Ein wichtiges Ergebnis wurde jedoch in der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) publiziert. Sie gehen davon aus, dass extrinsisch motiviertes Verhalten in intrinsisch motiviertes Verhalten übergehen kann. So kann eine Handlung, welche zunächst durch äussere Einflüsse angeregt wurde, zunehmend in eine Handlung übergehen, welche selbstbestimmt erfolgt. Diese Prozesse, bezeichnen Deci und Ryan als Internalisation und Integration (vgl. Deci und Ryan, 1993, S. 227).

Damit sich ein Individuum mit seiner sozialen Umwelt verbunden fühlt, verinnerlicht (internalisiert) es gesellschaftliche Ziele und Verhaltensnormen. Nimmt es die von aussen kommenden Ziele und Normen in sich selbst auf, wird dies als Prozess der Integration bezeichnet. Durch diese Integration ermöglicht das Individuum mehr Selbstbestimmung (vgl. Deci und Ryan, 1993, S. 223-228). Deci und Ryan (1993, S. 227) fassen dies folgendermassen zusammen: "Im Bemühen, sich mit anderen Personen verbunden zu fühlen und gleichzeitig die eigenen Handlungen autonom zu bestimmen, übernimmt und integriert die Person also Ziele und Verhaltensnormen in das eigene Selbstkonzept".

Köckenberger (2011, S. 253) betont ebenfalls: "Eigenmotivation [intrinsische Motivation, Anm. d. Verf.] und Fremdmotivation [extrinsische Motivation, Anm. d. Verf.] schliessen sich prinzipiell nicht gegenseitig aus". Er ist jedoch der Ansicht, dass es zu einer Verminderung der intrinsischen Motivation kommen kann, wenn das Kind zu stark extrinsisch motiviert wird. Köckenberger erklärt dies folgendermassen:

Kinder zu motivieren, bedeutet Misstrauen, dass sie diese Aktivität eigentlich nicht wollen. Erwachsene Ziele manipulieren kindliche Ziele. Kindern sollen sich anpassen und ihre eigene Bedürfnisse und Ideen unterdrücken. Die Kinder werden dadurch abhängig von viel Lob und externer Kontrolle. (Köckenberger, 2011, S. 254)

Handelt das Kind jedoch eigenmotiviert, erfährt es sich als wirksam und erlebt sich als selbständigen Menschen (vgl. Köckenberger, 2011, S. 254).

Auch Edelmann hält fest, dass die extrinsische in eine intrinsische Motivation übergehen kann. Er appelliert an die Lehrpersonen: "Versuchen Sie – wenn irgend möglich – den Schüler zu einer intrinsischen Motivation zu veranlassen" (Edelmann, 2003, S. 32). Er begründet dies mit der unterschiedlichen Tiefe der Informationsverarbeitung. Handelt das Kind aus eigener Motivation, kann es Informationen intensiver verarbeiten, als wenn die Motivation von aussen gesteuert wird (vgl. Edelmann, 2003, S. 32).

Abschliessend kann festgehalten werden, dass mehrere Autoren der Überzeugung sind, dass die extrinsische in intrinsische Motivation übergehen kann. Demnach kann die Eigenmotivation der Kinder gefördert werden. Im Kapitel pädagogisch-therapeutische Überlegungen (siehe Kapitel 2.3) wird darauf eingegangen, welche Haltung und welche Gestaltungsmöglichkeiten die Kinder zur Eigenmotivation führen können.

2.2.2 Die Motivation des Schneidens

Nehmen Erwachsene eine Schere in die Hand, verfolgen sie damit meist einen bestimmten alltäglichen Zweck. Eine Verpackung sollte aufgeschnitten, eine Schnur getrennt oder das Backpapier auf eine bestimmte Grösse zugeschnitten werden. Die Schere kann jedoch auch für unterschiedliche gestalterische Tätigkeiten, wie beim Basteln, eingesetzt werden. Folgend wird der Frage nachgegangen, wie sich das Interesse am Schneiden mit der Schere entwickelt und warum die Kinder mit diesem Werkzeug hantieren.

Bereits mit eineinhalb Jahren beginnen die Kinder, Interesse an der Schere zu zeigen. Sie imitieren die Eltern und erforschen auf diese Art und Weise die Möglichkeiten der Schere. Es ist der Beginn des Schneidens lernens. Die Schere wird vom Kind jedoch noch nicht zum Schneiden von Papier benutzt. Erst in der darauf folgenden Phase des Experimentierens, welche im Alter von zwei bis drei Jahren einsetzt, entwickelt das Kind die Motivation, die Schere für ihren gegebenen Zweck zu gebrauchen. Es beginnt die Schere mit beiden Händen zu öffnen und zu schliessen. Erste Papierschnipsel werden hergestellt und Gegenstände zwischen die Scherenblätter geklemmt und transportiert. Die Motivation besteht aus dem Vergnügen der Tätigkeit selbst. Ein Produkt herzustellen ist noch nicht relevant. Mit drei bis sieben Jahren zeigt das Kind ein Interesse daran, einer Linie entlang zu schneiden. Es beginnt, komplexere Formen auszuschneiden und ist frustriert, wenn ihm dies nicht gelingt. Die Motivation liegt nun beim Erstellen eines Produkts (vgl. Santha, 2014a, S. 35-47).

Székely (2006) schreibt: "Junge Kinder lieben das Schneiden und die Schere ist ihr magisches Werkzeug"¹⁰ (S. 28). Durch das Schneiden mit der Schere können die Kinder eine Auswahl treffen. Sie können eine Zeichnung ausschneiden und sie woanders aufkleben oder aus einem Bild etwas wegschneiden, was ihnen nicht gefällt. Die Schere gibt ihnen die Möglichkeit selber zu entscheiden, was dazugehört, respektive was weggeschnitten werden sollte (vgl. Székely, 2006, S. 28). Durch das Benützen der Schere können die Kinder somit das Gefühl von Entscheidungsfreiheit erleben.

¹⁰ "Young children love cutting and a pair of scissors is their magical tool" (Székely, 2006, S. 28).

Abb. 8: Aus dem Bilderbuch "Der Junge, der sein Brot mit der Schere schnitt" (Haeringen, 2009)

Das Bilderbuch "Der Junge, der sein Brot mit der Schere schnitt" von Annemarie van Haeringen (siehe Abb. 8) zeigt, wie dies umgesetzt werden kann. Es handelt von einem Knaben namens Jan, der seine Umwelt mit Hilfe der Schere gestaltet, wie er sie gerne hätte. So schneidet er die Rinde des Brotes ab, weil er sie nicht mag. Er gestaltet die Hecke zu einem Elefanten, weil ihm dies gefällt. Damit er im Wald noch mehr Abenteuer erleben kann, schneidet er ihn so zurecht, dass er wilder aussieht. Als Jan versehentlich etwas erfand, was ihm Angst einjagte, zerschnitt er es in tausend Schnipsel (vgl. Haeringen, 2009).

Dieses Bilderbuch lässt die Bedeutsamkeit des Schneidens für ein Kind erahnen. Es erinnert an die Selbstwirksamkeitstheorie von Bandura (1984), welche bereits im Kapitel der intrinsischen und extrinsischen Motivation (siehe Kapitel 2.2.1) erwähnt wurde. Die Kinder erleben durch das Schneiden, dass sie selbst eine Veränderung herbeiführen können.

2.3 Pädagogisch-therapeutische Überlegungen

Die Motivation ist ein grosser Bereich, welcher das Kind dazu veranlasst, das Schneiden mit der Schere zu erlernen. Neben ansprechendem Material kann auch die Haltung und Einstellung der erwachsenen Person Einfluss auf das Kind und seine Tätigkeit nehmen. In diesem Kapitel wird die pädagogisch-therapeutische Haltung thematisiert und ihre Bedeutung beim Erlernen des Schneidens näher erläutert. An dieser Stelle gilt es zu erwähnen, dass die Psychomotorik-Therapie den pädagogisch-therapeutischen Berufen angegliedert ist, weshalb diese Haltung ausgewählt wurde. Zudem werden in diesem Kapitel Möglichkeiten aufgezeigt, wie eine Situation gestaltet werden kann, um das Kind beim Erlernen des Schneidens zu motivieren und zu unterstützen. Die Gestaltungsmöglichkeiten, wie auch die pädagogisch-therapeutische Haltung werden teilweise mit eigenen Überlegungen in Bezug zum Erlernen des Schneidens gesetzt.

2.3.1 Haltung

Laut Köckenberger gibt es zwei Kategorien der pädagogisch-therapeutischen Grundhaltung, welche aus je zwei Sichtweisen betrachtet werden können (siehe Abb. 9). Bei der Defizitorientierung steht die Auffälligkeit im Vordergrund, während die Ressourcenorientierung das Kind und seine Stärken unterstützt. Die Entwicklungsorientierung beinhaltet im Vergleich zu den anderen Sichtweisen beide Kategorien (siehe Abb. 9) (vgl. Köckenberger, 2011, S. 13-15).

In diesem Kapitel werden die Grundhaltungen vorgestellt und neben der Entwicklungsorientierung je eine Sichtweise zu einer Kategorie näher erläutert und im Hinblick auf das Schneiden vertieft. Es werden diejenigen Sichtweisen aufgegriffen, welche beim Erlernen des Schneidens am relevantesten sind.

Abb. 9: Pädagogisch-therapeutische Grundhaltung und ihre Sichtweisen (Köckenberger, 2011, S. 15)

Defizitorientierung

Köckenberger (2011) beschreibt: „Die Defizitorientierung sieht nach den kindlichen Schwächen und Auffälligkeiten, um diese gezielt fördern und beheben zu können“ (S. 13). Das Ziel dieser Haltung ist es, die Schwachstellen des Kindes zu beseitigen. Der pädagogisch-therapeutische Erfolg ist am Verschwinden dieser Schwierigkeiten ersichtlich.

Ein Kind wird bei der defizitorientierten Haltung mit der „Normalität“ verglichen. Dies führt dazu, dass ihm seine Schwachstellen immerzu vor Augen geführt werden (vgl. Köckenberger, 2011, S. 13).

„Was das Kind nicht kann, wird geübt“ (Köckenberger, 2011, S. 13).

Werden Schwierigkeiten beim Schneiden beobachtet, wird es das Ziel sein, durch Üben den momentanen Entwicklungsstand des Kindes, dem der anderen anzupassen.

Kausalorientierung

Wird das Defizit eines Kindes aus der Sichtweise der Kausalorientierung betrachtet, werden verschiedene mögliche Ursachen für dessen Vorkommen gesucht und daran gearbeitet. Dabei wird auf verschiedenen Entwicklungsmodelle zurückgegriffen. Die angestrebte Fähigkeit wird in ihre Einzelteile zerlegt und punktuell an mehreren Ursachen geübt (vgl. Köckenberger, 2011, S. 15-16).

Demzufolge wird die Auffälligkeit nach Köckenberger (2011, S. 16) „als personenbezogene kindliche Entwicklungsstörung gesehen und nicht als Definition durch das Umfeld oder als Kommunikationsstörung zwischen mehreren Beteiligten“.

Auf das Schneiden bezogen bedeutet dies, dass mit dem Kind an verschiedenen Teilbereichen dieser feinmotorischen Fertigkeit gearbeitet wird. So werden z.B. mögliche Schwierigkeiten bei der Augen-Hand-Koordination und der Kraftdosierung festgestellt und folglich gezielt gefördert.

Ressourcenorientierung

Im Gegensatz zur Defizitorientierung bezieht die Ressourcenorientierung die Stärken des Kindes mit ein und unterstützt dabei die kindliche Entwicklung. Unter Ressourcen versteht Köckenberger (2011) „individuelle Stärken, Fähigkeiten und Kompetenzen ... zur Bewältigung von Problemen“ (S. 14). Durch die Ressourcenorientierung wird das Selbstwertgefühl des Kindes gestärkt und die vorhandenen Fähigkeiten hervorgehoben. Der Vergleich mit der „Normalität“ und die Auffälligkeit rücken dabei in den Hintergrund. Für Aussenstehende ist diese Grundhaltung teilweise ungewohnt, da nicht an den Schwierigkeiten gearbeitet wird. Es könnte die Angst bestehen, dass die Auffälligkeiten durch das ressourcenorientierte Begleiten nicht vermindert werden, sondern sich verfestigen (vgl. Köckenberger, 2011, S. 13-14).

„ Was das Kind kann, darf es üben“ (Köckenberger, 2011, S. 14)

Hat ein Kind grosse Mühe beim Schneiden, würde diese Haltung vorsehen, das Üben dieser Fertigkeit zu umgehen. Es würde vorerst die Förderung von spezifischen Bereichen im Vordergrund stehen, welche sich an den Ressourcen der Kinder orientiert (z.B. die Hand-Auge-Koordination durch Ballspiele).

Lernfeldorientierung

Bei der Lernfeldorientierung ist nicht das Kind selber für seine Auffälligkeit verantwortlich, sondern äussere materielle und soziale Faktoren. Um das Kind zu stärken, werden Situationen beobachtet und angeboten, in welchen die Umgebungsfaktoren optimal sind und das Kind sich als selbsttätig erleben kann (vgl. Köckenberger, 2011, S. 17-18).

Eine unbequeme, stumpfe Schere und langweilige Aufgaben sind mögliche Einflussfaktoren, weshalb das Kind die Lust am Schneiden verliert. Würde jedoch eine bequeme Schere und ansprechendes Material angeboten, könnte dies das Kind motivieren, das Schneiden zu erlernen.

Entwicklungsorientierung

Je nach Interpretation der Fähigkeiten und Schwierigkeiten des Kindes kann diese Sichtweise auf die Defizit- oder Ressourcenorientierung bezogen werden. „Die Basis für eine individuelle Intervention stellt der momentane Entwicklungsstand des Kindes dar“ (Köckenberger, 2011, S. 16).

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Kind zu fördern.

- Defizitorientierung: Die vorhandenen Fähigkeiten können verbessert werden, indem neue Lernbereiche zur Weiterentwicklung angeboten werden. Das Kind lernt den nächsten Schritt, der hinsichtlich seiner Entwicklung ansteht.
- Ressourcenorientierung: Die vorhandenen Fähigkeiten werden unterstützt und gestärkt. Die weitere Entwicklung wird automatisch fortgesetzt, sobald sich das Kind in der momentanen Situation sicher fühlt.

(vgl. Köckenberger, 2011, S. 16-17)

Wird die Entwicklungsorientierung beim Erlernen des Schneidens eingesetzt, gibt es folgende Möglichkeiten, die anhand eines Beispiels verdeutlicht werden:

- Defizitorientierung: Das Kind kann nun die Schere auf- und zu machen. Als nächster Schritt steht das "nach-vorne-Schneiden" an. Folglich sollte das Kind in diesem Bereich gefördert werden.
- Ressourcenorientierung: Das Kind kann die Schere auf- und zu machen. In diesem Bereich sollte das Kind noch weiter unterstützt werden und viele farbige Blätter und weitere Materialien zum Experimentieren erhalten. Nach einiger Zeit wird es von sich aus die Schere nach vorne bewegen, um Streifen auszuschneiden.

2.3.2 Gestaltungsmöglichkeiten

Neben einer pädagogisch-therapeutischen Haltung, welche eine Person einnimmt, können Angebote auf verschiedene Arten gestaltet werden. Dabei wird zwischen einer strukturierten und einer offenen Gestaltungsart unterschieden, bei welcher eine begleitende bzw. eine beobachtende Methode eingesetzt werden kann. Diese sind abhängig vom angestrebten Ziel, den Bedürfnissen der Kinder und der anleitenden Person, sowie der bisherigen Erfahrungen. In diesem Kapitel werden zuerst diese zwei Gestaltungsarten näher vorgestellt und später Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt, welche das Kind beim Erlernen des Schneidens motivieren und unterstützen können.

Offene und strukturierte Sequenzen

Eine strukturierte Sequenz bietet Orientierungshilfe und Sicherheit. Sie ist hilfreich bei der Einführung eines Angebotes und Anpassungen an Gruppen können im Voraus vorgenommen werden. Passive Kinder oder Kinder mit wenig Selbstvertrauen können durch diese Form der Gestaltung unterstützt und in die Gruppe einbezogen werden (vgl. Köckenberger, 2011, S. 35).

Eine solche Handlung kann anleitend (deduktiv) durchgeführt werden. Dabei wird die Sequenz gezielt auf das Erlernen einer bestimmten Fertigkeit vorbereitet. Die führende Person steht im Mittelpunkt und kann die einzelnen Übungen und die Gruppe kontrollieren. Die geplanten Ziele sind klar umsetzbar und erreichbar. Motivation, Kreativität und Handlungskompetenzen müssen dabei jedoch zusätzlich berücksichtigt und einbezogen werden (vgl. Köckenberger, 2011, S. 37).

Eine offene Sequenz bietet dagegen Möglichkeiten zu individuellen Umsetzungsmöglichkeiten, Kreativität und Spontaneität. Die Selbstständigkeit und die Selbstkontrolle stehen dabei im Vordergrund. Ein weiterer Aspekt ist die Förderung der Eigenmotivation und der Konzentration, welche durch diese Arbeitsweise unterstützt werden (vgl. Köckenberger, 2011, S. 36).

Bei dieser Variante kann die verantwortliche Person in den Hintergrund treten und die Kinder beobachten. Dadurch wird es möglich, gezielt einzugreifen, um die Kinder zu unterstützen (vgl. Köckenberger, 2011, S. 38).

Durch die beobachtende Haltung kann eine Situation von aussen wahrgenommen und adäquat darauf reagiert werden. Vor allem in Gruppensequenzen ist diese Handlungsmethode von grosser Bedeutung. Schönthaler (2013) betont dabei: „Das Lernen in der Gruppe und von der Gruppe ... gelingt nur, wenn auch ein gewisses Lernklima vorhanden ist“ (S. 161).

Dazu wird vorausgesetzt, dass genug früh erkannt wird, wenn das Kind überfordert ist oder es in Gruppenarbeiten unter Druck gerät. Zudem können viele Vorschulkinder die Aufmerksamkeit in Gruppenprozessen noch nicht alleine steuern und lenken sich schnell ab. Die Aufgabe des Therapeuten ist es, das Kind entsprechend zu unterstützen und zu begleiten (vgl. Schönthaler, 2013, S. 161).

Gestaltungsmöglichkeiten

Im Folgenden sind Möglichkeiten aufgezeigt, welche für eine Aufrechterhaltung und Steigerung der Motivation von Bedeutung sind.

Abwechslungsreich

Abwechslung hilft die Motivation aufrecht zu erhalten. Ein abwechslungsreiches Angebot weckt das Interesse des Kindes und vermindert Langeweile und Desinteresse. Folgende Bereiche können Abwechslung in eine Sequenz bringen (vgl. Köckenberger, 2011, S. 255):

- Gruppen- oder Einzelarbeiten
- Zuhören oder aktives Mitarbeiten
- genaue Aufgabenstellungen oder freie Wahl

Handlungsfähig und Erfolgserlebnisse

Das Anpassen der Anforderungen an die Entwicklung des Kindes unterstützt das Kind bei seiner Tätigkeit. Durch das langsame Erhöhen der Anforderungen fällt es dem Kind leichter, etwas zu lernen und eine Überforderung wird dadurch vermieden. Des Weiteren ist es wichtig, dass das Kind eine gute Beziehung zur Bezugsperson aufbauen kann. Dazu ist genug Hintergrundwissen über die kindliche Entwicklung und Kenntnisse über aktuelle Fördermöglichkeiten ein wesentlicher Bestandteil. Die Person wird zum Vorbild für das Kind und kann dadurch zu mehr Interesse am Gezeigten verhelfen (vgl. Schönthaler, 2013, S. 159-160).

Santha betont ebenfalls die Notwendigkeit der Anpassung der Aufgaben an die momentanen Fähigkeiten des Kindes. Das Lösen der Aufgaben sollte möglich sein und den Interessen des Kindes entsprechen. Schneidet ein Kind beispielsweise einer Linie entlang, sollte diese genügend dick sein. Dies vermindert das Risiko, dass das Kind ausserhalb der Linie schneidet und durch den Misserfolg das Interesse am Schneiden verliert (vgl. Santha, 2014a, S. 14-16).

Selbstständigkeit

Das Kind wählt selbstständig aus unterschiedlichen Angeboten aus. Verschiedene Schwierigkeitsstufen sind dabei von Vorteil. Durch diese individuelle Gestaltung wird ein Lernen ohne Leistungsdruck möglich. Die eigene Auswahl treffen zu können, fördert und erweitert zudem die eigene Motivation. Diese ist wiederum ein förderlicher Faktor, um weitere Ziele zu erreichen (vgl. Köckenberger, 2011, S. 255-256).

Soziale Aspekte

Das Angebot von Gruppen- bzw. Partnerarbeiten kann Kinder auf vielfältige Weise motivieren. Es darf mit einem anderen Kind gemeinsam etwas Neues testen, es kann beobachten und nachahmen oder es kann jemandem etwas beibringen, was es schon beherrscht (vgl. Köckenberger, 2011, S. 257).

Wiederholungen und Rituale

Rituale geben Halt und Sicherheit. Die Kinder können sich anhand der Rituale orientieren und wissen nach einiger Zeit, was als Nächstes kommt. Häufig werden sie als Anfang oder Abschluss einer Sequenz gebraucht. Dies kann z.B. anhand einer Geschichte oder einem Spiel geschehen (vgl. Köckenberger, 2011, S. 109 -111).

Zeit und Übung

Es ist wichtig, dem Kind bei seinem Tun Zeit zu lassen. Ansonsten kann es die Motivation verlieren. Beginnt das Kind folglich Aufgaben zu meiden, wirkt sich dies auf die Entwicklung aus.

Bezogen auf das Schneiden bedeutet dies, dass das Kind die Möglichkeit erhalten sollte, ohne Zeitdruck mit Schere und Papier experimentieren zu dürfen. Mit der Übung gewinnt das Kind Vertrauen in seine Fähigkeiten und wird die Fertigkeit Schneiden weiterentwickeln (vgl. Santha, 2014a, S. 21).

2.4 Stellenwert des Schneidens

Das Schneiden mit der Schere ist für viele bekannt und wird in verschiedenen Situationen und Altersstufen angewendet. „Schneiden mit der Schere ist, korrekt ausgeführt, eine exzellente feinmotorische Übung, die für Kinder aller Entwicklungsstufen angepasst werden kann“ (Schönthaler, 2013, S. 60). Deshalb ist es wichtig, dass das Schneiden schon von Anfang an richtig erlernt wird. Es stellt sich nun die Frage, welchen Stellenwert diese Tätigkeit in unserem Bildungssystem erhält. In diesem Kapitel soll erläutert werden, wie sich das Schneiden im neuen Lehrplan 21 eingliedert und inwiefern das Wissen zu dieser Thematik zu den Ausbildungsinhalten von pädagogischen Hochschulen gehört. Da sich die Bachelorarbeit mit dem Kindergartenalter befasst, ist der Fokus in diesem Kapitel auf diese Stufe ausgerichtet.

2.4.1 Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 wurde von der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) als Bildungsauftrag zur Harmonisierung der obligatorischen Schule entwickelt. Er bestimmt Ziele für den Volksschulunterricht und dient als Hilfsmittel sowohl für die Bildungsbehörde, wie auch für die Schulen und Lehrpersonen. Das Ziel des Lehrplan 21 ist es, die Kompetenzen in den verschiedenen Stufen aller Volksschulen zu vereinheitlichen (vgl. D-EDK, 2014d, S. 1).

Der Lehrplan 21 unterteilt die elf Schuljahre in drei Zyklen. Der erste Zyklus umfasst zwei Jahre Kindergarten und die ersten zwei Jahre der Primarstufe (bis Ende 2. Klasse). Der zweite Zyklus umfasst vier Jahre Primarstufe (3. bis 6. Klasse) und der dritte Zyklus die drei Jahre der Sekundarstufe I (7. bis 9. Klasse). Er wurde so konzipiert, dass Kompetenzen der schulischen Grundbildung über die ganze Schulzeit aufgebaut werden können. Der Kompetenzerwerb wird deshalb neu auch schon im Kindergarten in Fachbereiche unterteilt (vgl. D-EDK, 2014d, S. 3; D-EDK, 2014c, S. 23).

Die sechs Fachbereiche im Lehrplan 21:

- Sprache
- Mathematik
- Natur, Mensch, Gesellschaft
- Gestalten
- Musik
- Bewegung und Sport

Diese Fachbereiche orientieren sich an kulturellen und schulischen Traditionen und Normen (vgl. D-EDK, 2014c, S. 2-3).

Struktur des Fachbereichplans

Für jeden Fachbereich gibt es einen separaten Lehrplan, welcher zusätzlich in Kompetenzbereiche unterteilt wird. Jeder Bereich enthält mehrere Kompetenzen. Bei jeder einzelnen Kompetenz wird deren Aufbau vom Kindergarten bis in die Sekundarstufe differenziert dargestellt (siehe Abb. 10).

Kompetenzbereich		D.4 E	Schreiben Schreibprozess: inhaltlich überarbeiten	Handlungs-/Themenaspekt	Querverweis
Kompetenz	1.	Die Schülerinnen und Schüler können ihren Text in Bezug auf Schreibziel und Textsortenvorgaben inhaltlich überarbeiten.			Querverweis
Die Schülerinnen und Schüler...					
Auftrag 1. Zyklus	1	Beginn im Verlauf des 1. Zyklus			Grundanspruch
Auftrag 2. Zyklus	a	können inhaltliche Unklarheiten besprechen, wenn die Lehrperson auf die entsprechenden Textstellen hinweist.			Kompetenzstufe
	b	können in kooperativen Situationen (z.B. Schreibkonferenz, Feedback) einzelne positive Aspekte und Unstimmigkeiten im eigenen Text erkennen.			
	c	können die Leserperspektive ansatzweise einnehmen (z.B. mit Leitfragen, Denkmuster).			
Orientierungspunkt	2				
	d	können in kooperativen Situationen einzelne vorher besprochene Punkte in ihren Texten mithilfe von Kriterien am Computer oder auf Papier überarbeiten.			DSM-K.9.1.1 DSM-K.9.1.2 DSM-K.9.1.3 DSM-K.9.1.4
	e	können mithilfe von Kriterien positive Aspekte erkennen sowie Unstimmigkeiten in Bezug auf ihr Schreibziel feststellen und Alternativen finden (z.B. Wörter, Wendungen, Aufbau, Reihenfolge).			
Auftrag 3. Zyklus	3				
	f	können in kooperativen Situationen am Computer oder auf Papier positive Aspekte erkennen sowie Unstimmigkeiten in Bezug auf ihr Schreibziel und Textsortenvorgaben feststellen und mit Hilfsmitteln Alternativen finden (z.B. Wörterbuch, Internet). können einzelne dieser Überarbeitungsprozesse selbstständig ausführen, wenn sie dabei Punkt für Punkt vorgehen. können Bewerbungsunterlagen mit Unterstützung (z.B. Lehrperson, Textbausteine) inhaltlich auf ihre Bewerbungssituation anpassen.			Benötigter Erlassungsweg DSM-K.9.1.1 DSM-K.9.1.2
	g	können einzelne Überarbeitungsprozesse am Computer und auf Papier selbstständig ausführen, reflektieren und zielführende Strategien für das inhaltliche Überarbeiten finden. können in Überarbeitungsprozessen Mittel zur Leserführung gezielt einsetzen, um den Text leserfreundlicher zu gestalten (z.B. Überleitung, Wiederaufnahme).			

Abb. 10: Elemente des Kompetenzaufbaus (D-EDK, 2014d, S.5)

Der erste Zyklus

Der Eintritt in den Kindergarten ist der Start der Bildungslaufbahn in der Volksschule. Im Gegensatz zu den anderen zwei Zyklen ist der Unterschied der einzelnen Kinder im ersten Zyklus am grössten. Sie unterscheiden sich nicht nur bezüglich ihres individuellen Entwicklungsstandes, sondern auch auf Grund ihres Könnens, ihren sprachlichen Voraussetzungen und ihrer Bereitschaft. Deshalb zielt der erste Zyklus darauf ab, alle Kinder bestmöglich zu fördern und für das Lernen anzuregen (vgl. D-EDK, 2014c, S. 23).

Die Lernziele im ersten Zyklus orientieren sich stark an der Entwicklung der Kinder, wobei das Spiel eine grosse Bedeutung einnimmt. "Im Spiel können sich viele Kinder über eine lange Zeitspanne in eine Aufgabe oder eine Rolle vertiefen, eine hohe Konzentration aufrechterhalten und spezifisches Wissen erwerben. Dabei erleben Kinder Spielen und Lernen als eine Einheit" (D-EDK, 2014c, S. 23). Deshalb werden zu Beginn des ersten Zyklus überwiegend fachübergreifende Angebote gemacht. Während dem ersten Zyklus fangen die Kinder an, sich auf schulisch ausgerichtetes Lernen einzulassen und erwerben die Grundlagen der Kulturtechniken. Um für die Lehrpersonen den Übergang von der Entwicklungsperspektive zu den Fachbereichen im Lehrplan zu vereinfachen, wurden entwicklungsorientierte Zugänge (siehe Abb. 11) konzipiert, die miteinander kombiniert und variiert werden können (vgl. D-EDK, 2014c, S. 25).

Abb. 11: Entwicklungsorientierte Zugänge und Fachbereiche des Lehrplans 21 (D-EDK, 2014c, S. 25)

Thema Schneiden in den Fachbereichen

Auch das Thema Schneiden gehört zu denjenigen Kompetenzen, welche in der Schule erlernt werden. In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Fachbereiche aufgezählt, welche diese Kompetenz beinhalten. Zudem wird das genaue Kompetenzziel erläutert.

Fachbereich Mathematik

Im Kompetenzbereich Mathematik wird das Schneiden am häufigsten thematisiert.

Tab. 4: Ausschnitt aus dem Lehrplan 21 Fachbereich Mathematik (Gubler & Strässle bearbeitet nach D-EDK, 2014b, S. 20)

Kompetenzbereich Handlung-/Themenaspekt	MA.2 Form und Raum A Operieren und Benennen
Kompetenz	2. Die Schülerinnen und Schüler können Figuren und Körper abbilden zerlegen und zusammensetzen.
Schülerinnen und Schüler ...	MA.2.A.2c: ... können Rechteck, Quadrat, Dreieck, Kreis, Kugel und Würfel zerlegen und zusammensetzen (z.B. falten schneiden und aufkleben; Tangramteile).

Der Schwerpunkt beim Handlungsaspekt Operieren und Benennen (siehe Tab. 4) liegt auf dem Zerlegen und Zusammensetzen von Formen. Das Thema Schneiden wird lediglich als Hilfestellung zur Herstellung von verschiedenen geometrischen Formen, sogenannten Tangramteilen, vorgeschlagen. Beim Themenaspekt Mathematisieren und Darstellen wird die Tätigkeit konkret angesprochen und als eigenes Ziel aufgeführt (siehe Tab. 5).

Tab. 5: Ausschnitt aus dem Lehrplan 21 Fachbereich Mathematik (Gubler & Strässle bearbeitet nach D-EDK, 2014b, S. 25)

Kompetenzbereich Handlung-/Themenaspekt	MA.2 Form und Raum <i>C Mathematisieren und Darstellen</i>
Kompetenz	1. Die Schülerinnen und Schüler können Figuren falten, skizzieren, zeichnen und konstruieren sowie Darstellungen zur ebenen Geometrie austauschen und überprüfen.
Schülerinnen und Schüler ...	MA.2.C.2a: ... können mit der Schere Streifen, Ecken und Rundungen schneiden und sammeln Erfahrungen mit Scherenschnitten.

Im Kompetenzbereich Grössen, Funktionen, Daten und Zufall (siehe Tab. 6) wird beim Handlungsaspekt Operieren und Benennen, wie schon im Kompetenzbereich Form und Raum, das Thema Schneiden als Unterstützungsmöglichkeit erwähnt.

Tab. 6: Ausschnitt aus dem Lehrplan 21 Fachbereich Mathematik (Gubler & Strässle bearbeitet nach D-EDK, 2014b, S. 29)

Kompetenzbereich Handlung-/Themenaspekt	MA.3 Grössen, Funktionen, Daten und Zufall <i>A Operieren und Benennen</i>
Kompetenz	2. Die Schülerinnen und Schüler können Grössen schätzen, messen, umwandeln, runden und mit ihnen rechnen.
Schülerinnen und Schüler ...	MA.3.A.2a: ... können Längen und Volumen verteilen (z.B. eine Schnur in etwa gleiche Teile schneiden oder Wasser auf Becher verteilen).

Fachbereich Gestalten

Der Fachbereich Gestalten wird in die Teilbereiche Bildnerisches Gestalten (BG) und Textiles und Technisches Gestalten (TTG) unterteilt. Beide Teilbereiche beinhalten Aspekte zum Thema Schneiden. Im Bildnerischen Gestalten wird das Schneiden in der Zielformulierung bei den Bildnerischen Verfahren und kunstorientierte Methoden als alltägliche Funktion erwähnt. Dabei steht nicht das Erlernen der Tätigkeit im Vordergrund, sondern das Experimentieren und Einsetzen der Schere (siehe Tab. 7).

Tab. 7: Ausschnitt aus dem Lehrplan 21 Fachbereich Gestalten (Gubler & Strässle bearbeitet nach D-EDK, 2014a, S. 21)

Kompetenzbereich Handlung-/Themenaspekt	BG.2 Prozesse und Produkte <i>C Bildnerische Verfahren und kunstorientierte Methoden</i>
Kompetenz	1. Die Schülerinnen und Schüler können die Wirkung bildnerischer Verfahren untersuchen und für ihre Bildidee nutzen.
Schülerinnen und Schüler ...	<i>Collagieren, Montieren</i> BG.2.C.1.3a: ... können durch Reissen, Schneiden, Falten und Kleben collagieren und montieren.

Im Technischen und Textilen Gestalten wird die Anwendung eines Werkzeuges als grundlegendes Ziel im Handlungsaspekt Material, Werkzeuge und Maschinen aufgeführt. Neben dem Erlernen des Einsatzes der Schere sind noch andere Werkzeuge und technische Geräte aufgelistet (siehe Tab. 8).

Tab. 8: Ausschnitt aus dem Lehrplan 21 Fachbereich Gestalten (Gubler & Strässle bearbeitet nach D-EDK, 2014a, S. 39)

Kompetenzbereich Handlung-/Themenaspekt	TTG.2 Prozesse und Produkte <i>E Material, Werkzeuge und Maschinen</i>
Kompetenz	1. Die Schülerinnen und Schüler kennen Materialien, Werkzeuge und Maschinen und können diese sachgerecht einsetzen.
Schülerinnen und Schüler ...	TTG.22.E.1.2a: ... können ihrer feinmotorischen Entwicklung entsprechend Werkzeuge und einfache technische Geräte unter Anleitung und Aufsicht verwenden (Schere, Handsäge, Handbohrer, Thermoschneider, Einspannvorrichtung).

Lediglich im Kompetenzbereich Prozesse und Produkte im Teilbereich TTG kommt das Schneiden in allen drei Zyklen vor. Es wird unter dem Themenaspekt Verfahren aufgeführt. Im ersten Zyklus steht noch das Erkunden und angeleitete Üben im Vordergrund. Doch wird mit jedem weiteren Zyklus eine zunehmende Selbstständigkeit und eine genauere Anwendung der Werkzeuge gefordert. Auch lässt sich die Erweiterung der Kompetenz durch die Schwierigkeit der zu schneidenden Materialien erkennen (siehe Tab. 9).

Tab. 9: Ausschnitt aus dem Lehrplan 21 Fachbereich Gestalten (Gubler & Strässle bearbeitet nach D-EDK, 2014a, S. 37)

Kompetenzbereich Handlung-/Themenaspekt	TTG.2 Prozesse und Produkte <i>D Verfahren</i>
Kompetenz	1. Die Schülerinnen und Schüler können handwerkliche Verfahren ausführen und bewusst einsetzen.
Schülerinnen und Schüler ...	<i>Formgebende Verfahren: Trennen</i> TTG.2.D.1a: ... können die Verfahren erkunden, angeleitet nachvollziehen und üben: -schneiden, reissen, lochen (Papier, Filz, Stoffe, Styropor) 2. Zyklus TTG.2.D.1b: ... können die Verfahren erkunden, zunehmend selbstständig und genau ausführen und üben: - schneiden (Karton, Textilien, Polystyrol, PET) 3. Zyklus TTG.2.D.1a: ... können die Verfahren zunehmend selbstständig und gezielt einsetzen und anwenden: - schneiden (z.B. Bleche, Gewinde, Blachenstoffe, doppelte Stofflagen, Webpelz)

2.4.2 Behandlung des Themas an pädagogischen Hochschulen

Um den Kindern das Schneiden beizubringen, werden bestimmte Kenntnisse darüber benötigt. In diesem Unterkapitel wird auf den Wissensstand der neu ausgebildeten Kindergärtnerinnen eingegangen. Drei Hochschulen aus verschiedenen Gebieten legen dar, wie das Thema Schneiden in die Lehrpersonenausbildung eingebettet ist.

Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz (NWS) in Basel

In der Ausbildung der Vorschul- und der Unterstufe an der pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz wird das Thema Schneiden mit der Schere je nach inhaltlicher Ausrichtung der Veranstaltungen von einzelnen Dozierenden aufgegriffen. Barbara Wyss, Leiterin der Professur Ästhetische Bildung, hält zudem fest, dass wie bei anderen praxisrelevanten Themen teilweise mit Videosequenzen gearbeitet wird. Anhand von Videoaufzeichnungen aus dem Kindergarten kann veranschaulicht werden, worin für einzelne Kinder die Herausforderungen beim Schneiden bestehen. Auf Grund der eng begrenzten Zeit wird es aber nicht explizit in eine Veranstaltung eingegliedert.

Studierende begegnen dem Thema vor allem während dem Unterrichten oder während der Vorbereitung ihrer Praktika. Bei Unsicherheiten haben sie die Möglichkeit, sich individuell von Dozierenden beraten zu lassen. Zudem besitzt die Hochschule eine kleine Sammlung an verschiedenen Scheren, wie zum Beispiel Hilfsscheren, Linkshänder-Scheren oder Scheren mit einer Feder (siehe Abb. 16), die bei der Beratung zur Verfügung stehen (vgl. Wyss, 2015, S. 1).

Pädagogische Hochschule in Zug

Ruedi Federer, Dozent für Fachdidaktik Bildnerisches und Technisches Gestalten, erwähnte, dass in Zug das Thema Schneiden in der Kindergarten-Unterstufen Ausbildung im ersten Semester besprochen wird. Thematisiert werden die dazugehörige Theorie und die praktische Anwendung im Grundlagenmodul Gestalten. Die Studierenden lernen dabei, wie mit Scheren für Links- und Rechtshänder geschnitten wird.

Das Ziel der Ausbildungsstätte ist es, die Verwendung beider Arten von Scheren zu beherrschen. Zudem sollen die angehenden Lehrpersonen den Kindern zeigen können, wie mit den Scheren korrekt geschnitten wird. Des Weiteren lesen alle Studierenden zur Vertiefung die Texte zur Händigkeit aus der Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe "4bis8".

In der Praxis erhalten alle Studierenden im ersten Semester Beobachtungsaufträge im Kindergarten zu gewissen Bereichen. Neben Themen wie Händigkeit, Stifthaltung und Feinmotorikentwicklung wird das Schneiden als eigener Beobachtungsauftrag erteilt (vgl. Federer, 2015, S. 2).

Pädagogische Hochschule in Schwyz

Laut Adelheid Zimmermann, der Dozentin für Fachwissenschaft und Fachdidaktik Bildnerisches Gestalten und Kunst, werden die Studierenden der KU-Ausbildung jeweils auf das Dokument "Praxisaufträge - Studiengang Kindergarten und Unterstufe" von Miriam Leuchter aufmerksam gemacht. Es handelt sich dabei um eine Sammlung von Beispielen zur Unterstützung des selbstorganisierten Lernens. Darin wird ebenfalls die „Schneidschule“ erwähnt (siehe Kapitel 2.6.1). Weitere Lernprozesse und Lernsettings zum Thema Schneiden werden individuell bei entsprechenden Lernaufgaben aufgearbeitet (vgl. Zimmermann, 2015, S. 2).

2.5 Scherenkunde

Heutzutage gibt es nicht mehr DIE Schere, sondern es besteht eine grosse Auswahl dieser Werkzeuge. Dieses Kapitel gibt einen Überblick über verschiedenste Scheren. Es wird erläutert, weshalb es Linkshänder-Scheren gibt und weshalb Beidhänder-Scheren angeboten werden, diese jedoch nur von Rechtshänder verwendet werden sollten. Um Missverständnisse bei Begrifflichkeiten der verschiedenen Scheren vorzubeugen wird zuerst der Aufbau einer Schere definiert.

2.5.1 Aufbau der Schere

Eine Schere wird an den zwei Griffen, auch Augen genannt, gehalten. Die Gangstelle ist die Lücke zwischen den Griffen. Vom Griff aus gesehen verläuft die Schere anhand des Halmes oder der Schenkel

Abb. 12: Aufbau einer Schere (Knecht, 2011, S. 6)

bis zum Gewerbe. Dort sind die zwei Scherenhälften mit einer Schraube oder einem Schloss verbunden. Weiter vorne befinden sich die Scherenblätter. Beim Scherenblatt unterscheidet man zusätzlich zwischen dem Scherenrücken und der Schneide. Beim Scherenrücken handelt es sich um die äussere Seite des Scherenblattes, welches nicht geschliffen ist. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die Schneide, die geschliffen und somit zum Schneiden geeignet ist. Am vorderen Ende ist die Spitze zu sehen (siehe Abb. 12) (vgl. Knecht, 2011, S. 6).

2.5.2 Scherenarten

Um das Schneiden erlernen zu können, ist es wichtig, dass die Schere eine optimale Grösse hat und korrekt gehalten wird. In unserer Gesellschaft gibt es ein immer grösseres Sortiment an Scheren, welches auch unvorteilhafte beinhaltet, die für Schneidanfänger weniger geeignet sind (vgl. Schönthaler, 2013, S. 59). Da die Scherenvielfalt sehr gross ist, wird im nächsten Kapitel nur die Papierschere vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile erläutert. Dabei wird zwischen Scheren mit gleich grossen Griffen, mit unterschiedlich grossen Griffen und verschiedenen Therapiescheren unterschieden.

Scheren mit gleich grossen Griffen

Abb. 13: Schere mit gleich grossen Griffen (Aufnahme von Gubler & Strässle am 21.01.2016)

Eine optimale Scherenhaltung ist laut Schönthaler durch eine Schere mit gleich grossen Löchern möglich (siehe Abb. 13). Dabei ist der Daumen in der oberen Griffmulde und der Mittelfinger in der unteren. Der Zeigefinger liegt vor dem unteren Griff und ist für die Steuerung zuständig (vgl. Schönthaler, 2013, S. 59).

Scheren mit unterschiedlichen Griffen

Eine Schere mit einer grossen Griffmulde (siehe Abb. 14) ist nach Schönthaler ungünstig. Das Kind kann

Abb. 14: Schere mit unterschiedlich grossen Griffen (Aufnahme von Gubler & Strässle am 21.01.2016)

darin 2-4 Finger platzieren. Die Bewegungsausführung wird von der funktionellen Zweiteilung der Hand (siehe Kapitel 2.1.2) in eine Gesamtbewegung der Hand umgeleitet. Die Schneidebewegung wird somit von der ganzen Hand ausgeführt und nicht, wie korrekt angenommen, nur von 2-3 Finger geleitet (vgl. Schönthaler, 2013, S. 59-60). Anderer Meinung ist die Beschäftigungstherapeutin Sue Beurteaux (2005):

"Die Scherenhaltung ist einfacher, wenn die Schere so designt ist, dass ein Griff kleiner ist und der andere grösser. Das hilft dem Kind herauszufinden, dass das kleine Loch für den Daumen [ist, Anm. d. Verf.] und das grössere Loch für meine Finger sind" (S. 4).¹¹

Für Lazarus sind die Scherengriffe nicht sehr relevant. Auch empfiehlt er keine bestimmte Scherenhaltung. Er ist der hauptsächlichen Meinung, dass eine Scherenhaltung effektives Arbeiten ermöglichen sollte. Wirkt der Scherengriff des Kindes jedoch unvorteilhaft, ist störend und bringt Frustration mit sich, sollte der klassische Griff mit drei Finger gelehrt werden (Daumen oben, Mittelfinger unten, Zeigefinger vor dem unteren Loch) (vgl. Lazarus 1965, S. 363).

Santha betont, dass die Grösse der Schere, der Hand- und Fingergrösse angepasst sein sollte. Ist die Schere zu gross, liegt sie unstabil in der Hand und beeinträchtigt folglich die Genauigkeit des Schneidens. Zudem ist die Verletzungsgefahr bei einer zu grossen Schere erhöht, da sie plötzlich aus der Hand rutschen könnte (vgl. Santha, 2014a, S. 101).

Hilfsscheren

Unterschiedliche Schwierigkeiten erschweren das Erlernen des Schneidens. Dafür wurden einige Hilfsscheren entwickelt, damit die Lust des Schneidens nicht verloren geht. Folgend werden die Hilfsscheren vorgestellt und erklärt, bei welchen Schwierigkeiten sie eingesetzt werden.

Therapieschere

Die Therapieschere wird eingesetzt, wenn die Kinder Interesse am Schneiden zeigen, aber die Finger nicht isoliert einsetzen bzw. in die Griffe platzieren können. Die Therapieschere ist so konzipiert, dass sie keine Griffe hat (siehe Abb. 15). Dank einer Feder im Zangengriff muss sie nur zugedrückt werden und öffnet sich automatisch wieder (vgl. Santha, 2014a, S. 140). Lazarus beschreibt, dass dies eine sehr gute Anfängerschere ist und auch eingesetzt werden kann, wenn die Kraft nicht ausreicht (vgl. Lazarus, 1965, S. 2).

Abb. 15: Therapieschere (Backwinkel, n.d.)

¹¹ "Holding scissors is made for easier if the scissors are designed so that one handle is smaller and the other handle is bigger. This helps the child work out that the little hole is for the thumb and the bigger holes are for my fingers" (Beurteaux, 2005, S. 4).

Lernschere mit einer Feder

Im Handel gibt es Lernscheren mit Griffen, welche das Öffnen durch einen Federmechanismus erleichtern (siehe Abb. 16). Diese sind vor allem für Kinder mit wenig Kraft in den Fingern hilfreich (vgl. Weber, 2011, S. 8; Irvine Unified School District, n.d., S. 2). Ebenfalls unterstützend sind sie zur Entwicklung eines "auf-zu-Rhythmus" (Santha, 2014a, S. 140).

Abb. 16: Lernschere mit einer Feder
(all for kids Ltd., 2011)

Übungsschere

Abb. 17: Übungsschere, bei der die Finger des Erwachsenen in den hinteren Griffen positioniert sind (all for kids Ltd., 2011)

Wenn Kinder aus unterschiedlichen Gründen noch keine Schneiderfahrungen sammeln konnten und sie nicht verstehen, dass die Schere zum Schneiden wiederholend auf- und zu gemacht werden muss, kann die Übungsschere Unterstützung bieten. Das Kind wird aufgefordert, seine Hände in den vorderen zwei Griffen zu platzieren, während die erwachsene Person ihre Finger in den hinteren Griffen positioniert (siehe Abb. 17). Diese Haltung ermöglicht dem Erwachsenen das Führen der Schere und lässt das Kind erste Erfahrungen mit diesem Werkzeug sammeln (vgl. Lazarus, 1965, S. 363).

Abb. 18: Übungsschere, bei der die Finger des Erwachsenen in den vorderen Griffen positioniert sind (Santha, 2014a, S. 142).

Nach Santha gibt es eine weitere Möglichkeit, wie die Übungsschere gehalten werden kann (siehe Abb. 18). Das Kind platziert die Finger in den hinteren Griffen, während dem die erwachsene Person die Schere von den vorderen Griffen aus führt (vgl. Santha, 2014a, S. 142).

2.5.3 Linkshänder-Schere

Beim Schneiden lernen ist es wichtig, auf linkshändige Kinder zu achten. Denn die Anordnung der Schneideblätter ist unterschiedlich. Anders als bei Rechtshänder-Scheren ist bei Linkshänder-Scheren das linke Scherenblatt oben. Auf dem Markt werden oft Beidhänder-Scheren angeboten. Diese sind aber nur für linkshändige Kinder nutzbar, wenn die Scherenblätter umgesteckt werden können. Dies bringt allerdings bei Dauergebrauch eine Beeinträchtigung der Stabilität mit sich. Oft sind Beidhänder-Scheren jedoch Rechtshänder-Scheren, die ein wenig anders geschliffen sind und sich deshalb für Linkshänder nicht eignen (vgl. Kisch & Pauli, 2013, S. 86-87).

Wird eine Linkshänder-Schere korrekt verwendet, wird das Material links von der Körpermitte gehalten. Das linkshändige Kind beginnt auf der linken Blattseite zu schneiden. Es blickt von rechts auf die Schnittlinie und schneidet im Uhrzeigersinn aus (vgl. Weber, 2009, S. 19; Kisch & Pauli, 2013, S. 86; Sattler, 2003, S. 71).

Benutzt ein linkshändiges Kind eine Rechtshänder-Schere und lässt die Blickrichtung unverändert, wird die Schneidlinie von der Schere verdeckt. Folglich kann es nicht sehen, wo die Schere schneidet. Je nach Dicke des Schneideblattes wird die Linie dementsprechend um gewisse Millimeter verfehlt. Versucht es die Blickrichtung zu ändern, muss über die Klinge gesehen werden. Folglich wird der Kopf schräg gelegt oder die Schere gekippt. Dies führt dazu, dass exaktes schneiden nicht möglich ist und die Schere das Material eher einklemmt als abschneidet (vgl. Kisch & Pauli, 2013, S. 87; Weber, 2003, S. 19). Zudem kann durch diese ungünstige Ausgangslage keine aufrechte Körperhaltung eingenommen werden (vgl. Schönthaler, 2013, S. 230).

Bei Linkshänder-Scheren für Erwachsene können nebst der anderen Anordnung der Scherenblätter auch die Grifflöcher unterschiedlich geformt sein. So ist z.B. der Griff dem Daumen angepasst. Wird mit der falschen Schere geschnitten, drückt die unpassende Form auf die Finger. Dies wiederum kann zu Schmerzen und Druckstellen an den Fingern führen (vgl. Sattler, 2003, S. 70-73). Aus diesen Gründen ist es sehr wichtig, dass an allen Orten, wo geschnitten wird, Linkshänder-Scheren vorzufinden sind.

Da die Schneidrichtung der Rechts- und Linkshänder unterschiedlich ist, sollte bei Schneidvorlagen darauf geachtet werden, dass für beide Händigkeiten Vorlagen vorhanden sind. Sattler gibt den Tipp, die Originalzeichnung auf eine durchsichtige Folie zu kopieren. Damit ist gewährleistet, dass die gleiche Vorlage ohne grossen Aufwand umgedreht und spiegelverkehrt kopiert werden kann (vgl. Sattler, 2003, S. 73).

Ist bei linkshändigen Kindern der Bewegungsablauf mit der Rechtshänder-Schere automatisiert und weist eine gute Schneidqualität auf, sollte man diese Arbeitsweise belassen. Die Umstellung auf eine Linkshänder-Schere würde viel Übung benötigen. Diese Umschulung ist vor allem dann nötig, wenn Schwierigkeiten beim Schneiden auftreten (vgl. Kisch & Pauli, 2013, S. 88).

2.5.4 Gebrauch der Scheren

Scherenhaltung

Wie im Kapitel 2.5.2 schon erläutert, ist neben der richtigen Schere auch eine korrekte Scherenhaltung nötig, um optimal schneiden zu können. Je nach Scherenart kann die Scherenhaltung jedoch variieren, da die Griffe unterschiedlich gross sind.

Hat eine Schere zwei gleich grosse Griffe, sollte der Daumen im oberen Loch, der Mittelfinger im unteren Loch und der der Zeigefinger vor dem unteren Griff platziert werden (siehe Abb. 19). Dies ist die Definition einer optimalen Scherenhaltung nach Schönthaler (vgl. Schönthaler, 2013, S. 59). Es ist auch möglich, den Zeigefinger und den Mittelfinger in den unteren Griff zu legen (vgl. CanChild, 2013, S. 1).

Santha beschreibt eine optimale Haltung bei einer Schere mit unterschiedlich grossen Griffen. Der Daumen sollte im oberen, kleineren Griff platziert werden, während alle anderen Finger im unteren Griff positioniert sind (siehe Abb. 20). Eine Variante dieser Haltung ist, nur den Zeige- und den Mittelfinger in den Griff zu legen oder den Zeigefinger vor dem unteren Griff zu platzieren (siehe Abb. 21). In dieser Position gibt es beim Schneiden mehr Stabilität (vgl. Santha, 2014a, S. 102).

Abb. 19: Scherenhaltung mit Zeigefinger vorne und Mittelfinger im Griff (Calder, 2007, S. 2)

Abb. 20: Alle Finger sind im unteren grösseren Griff (Santha, 2014 S. 102)

Abb. 21: Der Zeigefinger befindet sich ausserhalb des unteren Griffs (Santha, 2014a, S. 103)

Werden die oberen Scherenhaltungen miteinander verglichen, stellt sich heraus, dass allen drei Autorinnen wichtig ist, dass der Daumen im oberen kleineren Griff platziert wird, während sich die anderen Finger unten befinden. Dabei bestehen die Variationsmöglichkeiten, den Zeigefinger mit dem Mittelfinger im Griff zu halten oder ihn ausserhalb zu platzieren, um die Schere besser stabilisieren und führen zu können.

Einsatz der Schneide

"Die korrekte Handhabung der Schere ist wichtig, um ausdauernd und exakt arbeiten zu können (Weber, 2011, S. 8)". Je nachdem, in welchem Bereich (im vorderen, mittleren oder hinteren Bereich) die Schneide das Material berührt, ist unterschiedliches Schneiden möglich.

Mit dem mittleren Drittel der Schneide lässt es sich am effektivsten schneiden, während die Spitze sich für kurze, schnelle Schnitte eignet. Umso dicker oder hartnäckiger die Materialien werden, sollte näher an der Achse der Schere geschnitten werden, da an dieser Stelle am meisten Kraft eingesetzt werden kann. Jedoch wird der Schnitt dort eher ungenau und der grosse Krafteinsatz hat eine schnellere Ermüdung zur Folge (vgl. Weber, 2011 S. 8).

Transport und Lagerung

Neben dem Wissen über eine optimale Scherenhaltung und dem Gebrauch der Schere, sind Kenntnisse zur Lagerung und dem Transport dieses Werkzeugs von Bedeutung. Aktionbildung, welche Materialien zur beruflichen Bildung bereitstellt, hat Informationsmaterial für einen Grundkurs zum Umgang mit der Schere herausgegeben. In diesem Infomaterial werden Lerninhalte sowie Lernziele zum Thema Aufbewahrung und Handhabung vermittelt. Inhaltlich ist zu entnehmen, dass die Schere so getragen werden muss, dass die Schneideblätter geschlossen sind und mit der Faust umfasst werden können. In diesem Griff ist auch ein sicheres Weiterreichen der Schere möglich. Die Person gegenüber kann die Schere an den Griffen übernehmen ohne dass die Gefahr besteht, dass sie sich schneidet. Wird die Schere nicht gebraucht, wird sie mit geschlossenen Scherenblättern mit der Spitze nach unten in einem Gefäss deponiert (vgl. Aktionsbildung, 2004, S. 3-8). Damit kann gesichert werden, dass die Schneiden niemanden beim Transport verletzen oder während dem Aufbewahren nicht stumpf werden.

2.6 Ansprüche an das Fördermittel

Um ein Förderprogramm zum Thema Schneiden selbstständig erarbeiten zu können, ist es wichtig zu wissen, welche Angebote zum Thema Schneiden bereits existieren. Zudem liefert der Einblick in andere Programme Informationen darüber, wie ein logischer Aufbau und der Inhalt eines Förderkonzepts aussehen könnte.

Im folgenden Kapitel werden vorhandene Angebote zum Thema Schneiden vorgestellt. Anschliessend werden zwei Förderkonzepte im Bereich Grafomotorik näher beschrieben, welche empirisch überprüft wurden.

2.6.1 Bisherige Lernprogramme zum Thema Schneiden

Anleitung zum Umgang mit der Schere

Das Hilfsmittel "Anleitung zum Umgang mit der Schere" wurde im Jahr 2000 von Sue Mahoney und Alison Markwell herausgegeben (siehe Abb. 22). Es wird zur Förderung der motorischen Fähigkeiten eingesetzt, welche für das Schneiden wichtig sind. Das Hilfsmittel besteht aus doppel-seitigen fotokopierbaren Arbeitskarten. Darauf sind unterschiedlichste Übungen zu finden, welche z.B. die Kinder auf den Umgang mit der Schere vorbereiten oder vorgedruckte Formen enthalten, die ausgeschnitten werden sollen. Zudem besteht es aus einem Informationsteil, in dem 14 Schritte zum Erlernen des Umgangs mit der Schere erläutert werden (vgl. Mahoney & Markwell, 2000, S. 1-2).

Abb. 22: Titelseite *Anleitung zum Umgang mit der Schere* (Mahoney & Markwell, 2000)

Der Scherenführerschein

"Der Scherenführerschein" erschien im Jahr 2008 und wurde von Johanna Roessler entwickelt (siehe Abb. 23). Er dient zur feinmotorischen Förderung von Schülern in der 1. Klasse, kann aber auch bereits im Vorschulalter eingesetzt werden. Das Buch eignet sich ausserdem zur Unterstützung von Kindern im sonderpädagogischen Bereich.

Anfänglich wird die richtige Scherenhaltung vermittelt, um die späteren Übungen erfolgreich bewältigen zu können. "Der Scherenführerschein" enthält verschiedene Schwierigkeitsgrade vom Schneiden geradliniger Formen bis hin zum Ausschneiden komplexerer Formen. Neben Arbeitsblätter werden kleine Übungsspiele angeboten, bei denen die Beweglichkeit und die Auge-Hand-Koordination gefördert werden. Als Motivation erhält jedes Kind nach der erfolgreichen Bewältigung aller Aufgaben einen Scheren-Führerschein.

Abb. 23: Titelseite *Der Scherenführerschein* (Roessler, 2014)

"Der Scherenführerschein" enthält zudem eine Seite mit Tipps und Tricks im Umgang mit der Schere, Bilder zur korrekten Scherenhaltung, Kopiervorlagen für die Arbeitsblätter und eine Ideensammlung für Übungsspiele. Ausserdem sind Führerscheine für eine Klasse beigelegt, welche separat nachbestellt werden können (vgl. Roessler, 2014).

Schneidschule

Abb. 24: Ausschnitt von Aufgaben aus der Schneidschule (Leuchter, 2006, S. 5)

Im Jahr 2006 wurde von Mirjam Leuchter eine "Schneidschule" erarbeitet. Dabei handelt es sich um einzelne Aufgaben, die von der Lehrperson offen in einem Regal nach dem Schwierigkeitsgrad geordnet präsentiert werden (siehe Abb. 24). Pro Aufgabe gibt es eine Schachtel mit einer Schere. Zudem stellt die Lehrperson weitere Schneidmaterialien, wie Metallfolie, Plastikfolie, Stoff etc. zur Verfügung. Die Aufgaben können von den Kindern frei gewählt werden. Hat das Kind Mühe mit einer Aufgabe, kann auf eine vorangehende Übung zurückgegriffen werden (vgl. Leuchter, 2006, S. 5).

Scissor Skills Sourcebook

Abb. 25: Titelseite The Scissor Skills Sourcebook (Santha, 2014b)

Das "Scissor Skills Sourcebook" wurde 2014 in Kanada von Josiane Caron Santha entwickelt und ist ein Programm, das als Unterstützungsmöglichkeit beim Erlernen des Schneidens für Kindern von zwei bis sieben Jahren eingesetzt werden kann (siehe Abb. 25). Es enthält eine Sammlung mit mehr als 100 Ideen. Diese beziehen sich nicht nur auf das Schneiden von Papier, sondern reichen von grobmotorischen Aktivitäten bis hin zum Schneiden von verschiedenen Materialien (vgl. Santha, 2014b).

Werkstatt Schneiden und Kleben

Bei der Arbeitsmappe "Werkstatt Schneiden & Kleben" von Denise Boss handelt es sich um eine Sammlung von Schneide- und Klebeideen (siehe Abb. 26). Sie kann im Kindergarten für das Einführen des Schneidens und Klebens eingesetzt werden. Zu Beginn wird die Werkstatt den Kindern vorgestellt und konkrete Themen wie die Scherenhaltung und der Transport behandelt. Jedes Kind trägt dabei Verantwortung für sein eigenes Material (Schere, Leim, etc.). Die einzelnen Posten werden von den Kindern individuell besucht und gelöst, wobei Fotoanleitungen das Verständnis erleichtern. Ist die Arbeit erledigt, wird sie der Lehrperson gezeigt und kann auf dem Kontrollblatt mit einem Klebebild markiert werden (vgl. Boss, n.d.).

Abb. 26: Titelseite Werkstatt Schneiden & Kleben (Boss, n.d.)

2.6.2 Förderkonzepte im Bereich Grafomotorik

Die Auswahl der folgenden Fördermittel unterliegt gewissen Kriterien, die für das Produkt der Bachelorarbeit von Bedeutung sind: Zum einen dienen sie zur Förderung eines gewissen Tätigkeitsbereichs bei Kindern im Vorschulalter. Zum anderen beinhalten sie Themen im Bereich Handgeschicklichkeit und Grafomotorik, welche beim Erlernen des Schneidens ebenfalls eine Rolle spielen (siehe Kapitel 2.1.2).

G-FIPPS

Der Borgmann Media Verlag veröffentlichte im Jahr 2010 das Förderkonzept "G-FIPPS: Grafomotorische Förderung – Ein psychomotorisches Praxisbuch" von den Autoren Martin Vetter, Susanne Amft, Karoline Sammann und Irene Kranz (siehe Abb. 27). Das Konzept dient zur grafomotorischen Förderung von Kindern im Alter von vier bis acht Jahren. Dabei bietet es Anregungen für Pädagogen und Therapeuten für die Arbeit mit Kindergruppen im Kindergarten- und Grundschulbereich an. Es wurde wissenschaftlich getestet und ist auf das moderne und integrative Bildungssystem ausgerichtet. Als strukturierte Ideensammlung ist es zudem möglich, die Fördereinheiten mit leichten Anpassungen ausserhalb der schulischen Institution durchzuführen (vgl. Vetter, Amft, Sammann & Kranz, 2010, S. 10/51).

Als präventiv ausgerichtete Massnahme verfolgt das Praxisbuch das Ziel, Kinder mit Verzögerungen in der grafomotorischen Entwicklung zu fördern. Allen anderen Kindern bietet das Förderkonzept spannende und anregende Aufgaben, mit denen sie ihre Fähigkeiten verfeinern und weiterentwickeln können. Durch den Einsatz von Aufgaben, Materialien und der Rahmengeschichte mit Elmar nach dem gleichnamigen Bilderbuch von David Mc Kee werden die Kinder spielerisch motiviert, ihre grafomotorischen Basiskompetenzen zu fördern (vgl. Vetter et al., 2010, S. 53-55).

Im Praxisteil werden 24 Fördereinheiten vorgestellt, die mit Hilfe von Materiallisten, Arbeitsblätter und Durchführungshinweisen so aufgebaut sind, dass sie direkt in der Praxis umgesetzt werden können. Die 24 Fördereinheiten à ca. 50 Minuten sind in vier aufeinander folgende Phasen eingeteilt, die in der vorgegebenen Reihenfolge durchgeführt werden müssen. In der Phase I geht es um das Kennenlernen der Kinder und des Gruppenleitenden, sowie um das Wecken des Interesses und der Begeisterung der Kinder. In der Phase II stehen grafomotorisch relevante Grundlagen im Mittelpunkt, wie z.B. das Erleben des Körpers in Bezug zur sozialen und materiellen Umwelt. Während in der Phase III die ersten zwei Phasen nochmals vertieft werden, geht es in der letzten Phase um das Umsetzen dreidimensionaler Ideen auf den zweidimensionalen Raum (vgl. Vetter et al., 2010, S. 52-55).

Abb. 27: Titelseite G-Fipps: Grafomotorische Förderung (Vetter et al., 2010)

Besonderheiten

Anders als bei anderen Lernprogrammen steht beim G-FIPPS nicht nur die Verbesserung der grafomotorischen Fähigkeiten im Vordergrund, sondern auch die Förderung der Kinder im persönlichen Ausdruck und den sozial-kommunikativen Fähigkeiten (vgl. Vetter et al., 2010, S. 46). Das Kind sollte nicht nur am Tisch Erfahrungen mit Stift und Papier sammeln können, sondern die Möglichkeit erhalten, zuerst Erlebnisse im grossen Raum zu machen und diese später auf die Tätigkeit am Tisch zu übertragen (vgl. Vetter, et al., 2010, S. 15).

Weitere Ziele, die Vetter (2010, S. 51) mit dem G-FIPPS verfolgen möchte, sind:

- "Abwechselnde Arbeitsweise in Gruppe, Kleingruppe und nach Möglichkeit in der Einzelsituation unterstützt die Entwicklung der Persönlichkeit und der sozial-kommunikativen Kompetenz.
- Die Konzeption sollte ohne grossen Aufwand in den Alltag vom Kindergarten integriert werden können. Am besten in enger Zusammenarbeit zwischen Kindergärtnerin und der Psychomotorik-Therapeutin.
- Alle Kinder dürfen teilnehmen.
- Die Aufgaben sind individuell auf die Kinder ausgerichtet und abstimbar.
- Der letzte Teil der Förderkonzeption geht konkret auf Spiele und Übungen auf dem Blatt aus".

Reise durch den Zoo

"Reise durch den Zoo – Ein grafomotorisches Förderkonzept für die Prävention im Kindergarten" wurde von Leonie Haberthür, Alicia Heuberger und Désirée Mena im Jahr 2015 durch den Verlag modernes Lernen herausgegeben. Das Konzept dient zur Unterstützung und Förderung der fein- und grafomotorischen Leistungen. Diese können direkt durch Aufgaben mit Stift und Papier, wie auch indirekt, durch die Förderung der taktilen Wahrnehmung verbessert werden. Es werden grafomotorische Grundelemente trainiert sowie die Bewegung und Wahrnehmung gefördert (siehe Abb. 28). Die "Reise durch den Zoo" stützt sich auf Vorüberlegungen des G-FIPPS.

Abb. 28: Titelseite *Reise durch den Zoo* (Haberthür et al., 2015)

Das Förderkonzept wird während acht Wochen einmal wöchentlich als Förderlektion von 40 bis 60 Minuten durchgeführt. Zusätzlich zur Förderlektion wird jede Woche eine Werkstatt mit ca. drei Posten zum selben Thema angeboten.

Das Thema Zoo dient als roter Faden und erstreckt sich durch alle Förderlektionen. Pro Woche steht ein Tier im Mittelpunkt, welches einen Förderschwerpunkt beinhaltet. Ebenfalls wird das grafomotorische Grundelement (Punkt, Strich, Kreis,...) jede Woche gewechselt.

Das Förderkonzept wird im Kindergarten eingesetzt und kann von einer pädagogischen Fachkraft durchgeführt werden. Es gilt zu erwähnen, dass bei der Untersuchung des Konzepts eine Psychomotorik-Therapeutin mit der Unterstützung einer Kindergartenlehrperson die Lektionen durchgeführt hatte. Dabei konnte die Psychomotorik-The-

rapeutin ihr Fachwissen einbringen und die korrekte Durchführung gewährleisten (vgl. Haberthür, Heuberger & Mena, 2015).

3 Untersuchung

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um ein Forschungsprojekt. Die empirische Untersuchung beruht auf einer Videoanalyse, die anhand von Experteninterviews durchgeführt wurde. Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurden mit Kindergartenkindern Schneidaufgaben durchgeführt, bei denen sie gefilmt wurden. Eine Auswahl der daraus entstandenen Filme analysierten Fachpersonen aus dem therapeutischen sowie aus dem pädagogischen Tätigkeitsbereich.

In diesem Kapitel wird die Planung zur Untersuchung erläutert, die Durchführung beschrieben und die Ergebnisse zusammengefasst. Das Kapitel Planung ist unterteilt in methodisches Vorgehen und zeitliche Planung. Dabei werden zuerst die wissenschaftliche Arbeitsweise und die benötigten Dokumente vorgestellt. Nach dem zeitlichen Ablauf wird die Untersuchungsmethode erläutert. Zum Schluss werden die Ergebnisse zusammengetragen.

3.1 Planung

3.1.1 Methodisches Vorgehen

Um die Forschungsfrage zu klären, wurden Videoaufnahmen von Schneidaufgaben in vier verschiedenen Kindergärten von verschiedenen Fachpersonen analysiert.

Die durchgeführten Schneidaufgaben wurden in eine Rahmengeschichte verpackt, welche die Reise einer Schere namens Tipsi beinhaltete. Die Aufgaben bestanden aus dem Ausschneiden einer geraden Linie, einer Wellenlinie und einer Schatzkiste. Die letzte Aufgabe bestand aus einer kombinierten Form eines Rechtecks und eines Halbkreises. Die ersten zwei Aufgaben wurden auf dickeres Tonpapier und die dritte Aufgabe auf dünneres Kopierpapier gedruckt. Ebenfalls wurde bei der Aufgabe "Wellenlinie" darauf geachtet, dass der Anfang der Biegung auf die Händigkeit der Kinder abgestimmt wurde (siehe Abb. 29 & 30).

Abb. 29: Aufgabe "Wellenlinie" für linkshändige Kinder
(Darstellung nach Gubler & Strässle)

Abb. 30: Aufgabe "Wellenlinie" für rechtshändige Kinder
(Darstellung nach Gubler & Strässle)

Die Suche nach geeigneten Kindergärten beschränkte sich auf die Gebiete Basel, Schwyz und Zug, da von diesen Kantonen Informationen zur Einbettung des Thema Schneidens im Ausbildungslehrgang vorliegen. Der Grund für dieses Kriterium ist der Einfluss der Ausbildung auf den Umgang mit diesem

Thema im Kindergarten. Um die Chance einer Zusage zu erhöhen, wurden Kindergärtnerinnen angefragt, welche die Autorinnen persönlich kannten. Schliesslich fanden sich zwei Kindergärten in Bottmingen (BL), einer in Immensee (SZ) und einer in Wädenswil (ZH). Die Kindergartenlehrpersonen absolvierten ihre Ausbildung im Arbeitskanton, mit Ausnahme der Kindergärtnerin von Wädenswil, die ihre Ausbildung an der PH in Zug abschloss.

Die Forschungsfrage beschränkt sich auf die Zeit des Eintritts in den Kindergarten, weshalb nur Kinder des ersten Kindergartenjahres für die Durchführung der Schneideaufgaben angefragt wurden. Schlussendlich konnten 33 Kinder für die Teilnahme gewonnen werden.

Um einen Überblick über verschiedene Scheren des Marktes zu bekommen, wurden Firmen angefragt, die einige Scheren unentgeltlich zur Verfügung stellten. Die erhaltenen Scheren waren von der Firma Dahle, Kleiber & co. und Scotch®. Um eine gewisse Objektivität zu gewährleisten, wurden in allen Kindergärten die gleichen Scheren angeboten. Im Voraus wurde zudem abgeklärt, ob das Kind mit links oder rechts schneidet, um die richtige Schere bereit legen zu können. In der nachfolgenden Tabelle sind die verwendeten Scheren aufgelistet und mit den vorhandenen Informationen beschrieben (siehe Tab. 10).

Tab. 10: Für die Untersuchung verwendete Scheren (Fotos Gubler & Strässle, Informationen aus Packungsbeilagen)

Scherenfirma	Schere für die Untersuchung	Informationen zur Schere
Dahle		<p>① Kinderschere mit rostfreien Klingen für Rechtshänder. Länge: 13 cm</p> <p>② Kinderschere mit bedruckten Schneidblättern und rostfreien Klingen für Rechtshänder. Länge: 13 cm</p> <p>③ Kleine Bastelschere für Linkshänder von STAEDLER® mit weicher ergonomischer Griffzone. Besonders für Kinder geeignet. Rostfreie, gerundete Klingen für hohe Schneidleistung und lange Lebensdauer. Länge: 14 cm</p> <p>④ Kinderschere mit bedruckten Schneidblättern und rostfreien Klingen für Rechtshänder. Länge: 13 cm</p>

Kleiber und co.		<p>① Schere mit ABS-Softtouchgriffe für komfortables Arbeiten und rostfreie Edelstahlklingen. Für Links- und Rechtshänder geeignet. Länge: 12,5 cm</p> <p>② Bastelschere mit bedruckten Schneideblättern, rostfreien Edelstahlklingen und ABS-Softtouchgriffe für komfortables Arbeiten. Für Links- und Rechtshänder geeignet. Länge: 12,5 cm</p> <p>③ Kinderschere mit abgerundeter Spitze. Für Links- und Rechtshänder geeignet. Länge: 12,5 cm</p>
Scotch® Scheren		<p>① Deco Kids Scissor Länge: 13 cm</p>

Für die Experteninterviews wurden die Kinder während der "Scherenreise" gefilmt, um die einzelnen Sequenzen später analysieren zu können. Für die Analyse wurden vorgängig alle Videos begutachtet und auf Grund folgender Kriterien für die weitere Untersuchung ausgewählt:

- Es besteht eine Erlaubnis der Eltern, dass das Video öffentlich gezeigt werden darf.
- Die Scherenreise wurde vom Kind bis zum Ende durchgeführt.
- Das Kind ist im ersten Kindergartenjahr.
- Das Kind zeigt Schwierigkeiten bei den vorgegebenen Aufgaben.
- Es sind unterschiedliche Schwierigkeiten bei den ausgewählten Videos erkennbar.

Pro Aufgabe wurden zwei Videos für die Weiterverwendung ausgewählt.

Um bei der Analyse möglichst verschiedene Sichtweisen einbeziehen zu können, wurden verschiedenen Fachpersonen aus therapeutischen und pädagogischen Berufen angefragt. Die Voraussetzungen der Fachpersonen waren die Vertrautheit mit dem Thema Schneiden im Berufsalltag, wie auch die Erfahrung mit Kindern aus dem Vorschulalter. Für die Interviews konnten eine Ergotherapeutin, eine Psychomotorik-Therapeutin, eine Handarbeitslehrerin und eine Dozentin aus dem Studiengang Psychomotorik mit dem Schwerpunktbereich Grafomotorik gewonnen werden. Die Methoden der Datenerhebung bestanden aus einem teilstandartisiertem Experteninterview mit Einbezug der Videoanalyse. Der Interviewleitfaden orientierte sich an einem Beispiel nach Helfferich (vgl. Helfferich, 2005, S. 186).

Für die Auswertung wurden alle Interviews nach den Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl (2015) und eigenen Ergänzungen volltranskribiert. Zur Verschriftlichung des Datenmaterials wurde das

Programm f4 verwendet. Es sind einfache Transkriptionsregeln eingesetzt worden (siehe Tab. 11). Dieses Vorgehen wurde gewählt, weil der Fokus auf dem Inhalt des Redebeitrages liegt. Es sind keine Angaben zu paraverbalen Ereignissen vorhanden. Nonverbale Ausdrücke wurden festgehalten, wenn sie zum Verständnis der verbalen Information nötig sind (z.B. Das Vorzeigen einer Scherenhaltung). Dies ermöglicht eine bessere Lesbarkeit und eine geringere Umsetzungsdauer. Zudem wird wörtlich transkribiert und vom Dialekt ins Hochdeutsche übersetzt.

Tab. 11: Transkriptionsregeln (Gubler & Strässle bearbeitet nach Dresing & Pehl, 2015)

Zeilensprung	Ein Zeilensprung deutet auf einen Sprecherwechsel hin.
Zeitangaben	Die Zeit gibt die Stelle der Tonaufnahme an (durch f4 automatisch gesetzt).
/	Bei fehlender Vollendung des Satzes wird ein Abbruchzeichen notiert.
--	Wortdopplungen werden nicht transkribiert und mit zwei Bindestrichen gekennzeichnet.
vom statt von dem	Wortverkürzungen werden so geschrieben, wie gesprochen.
...elf, zwölf/ 13, 14, 15,...	Zahlen von null bis zwölf werden im Fliesstext geschrieben, grössere Zahlen in Ziffern.
"Gspändli"	Nicht ins Hochdeutsche übersetzbare Wörter werden in Gänsefüsschen gesetzt.
Mhm; ah; Ja	Verständnissignale werden nicht transkribiert. AUSNAHME: Wenn nur Verständnissignale folgen oder relevant sind für die Informationen.
Prozent	Zeichen werden ausgeschrieben.
(mit den Fingern auf und zu Bewegungen; imitieren der Bewegungen der Schneideblätter)	Nonverbale Äusserungen, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen, werden in Klammern notiert.
(SH1) (SH2)	Zur Vereinfachung wurden zwei oft gezeigte Scherenhaltungen abgekürzt. SH1 = Der Daumen befindet sich im oberen, der Mittelfinger im unteren Griffloch und der Zeigefinger vor dem Griff. SH2 = Der Daumen befindet sich im oberen Griffloch, Der Mittel- und Zeigefinger im unteren.
Abkürzungen wie z.B.	Gängige Abkürzungen wie "z.B." werden verwendet.
***	Wörter oder Sätze, welche unverständlich sind, werden als *** festgehalten. Wird ein Wortlaut vermutet, wird das Wort bzw. der Satzteil mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt. Z.B. (Hand-Hand-Koordination?). Werden unverständliche Wörter oder Sätze aus dem Protokoll übernommen, sind sie in eckigen Klammern aufzuführen z.B. [Hemiplegie].
Störung	Wenn Gesagtes nicht verstanden wird wegen Hintergrundgeräuschen, wird dies als *Störung* gekennzeichnet.

Zu Beginn jedes Transkripts sind folgende Angaben zu finden (siehe Anhang):

Setting = Wo das Interview durchgeführt wurde.

Dauer = Wie lange das Interview dauerte.

Rollen = *Interviewerin* (I): Name der Interviewerin

Protokollantin (P): Name der Protokollantin

Fachperson (F1-F4): Beruf der Fachperson

Die Antworten wurden anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Hug und Poschenik (2010, S. 150–156) zusammengestellt und mit der deduktiv-induktiven Kategorienbildung nach Kuckartz (2012, S. 69) analysiert. Die Kategorienunterteilung entstand teils deduktiv aus der vorher erarbeiteten Theorie und

wurde induktiv durch die Antworten aus dem Interview vervollständigt. Die Aussagen der Fachpersonen wurden in verkürzter Form (verkürzte Transkription) festgehalten, um einen besseren Überblick zu verschaffen. Als Hilfestellung der Analyse diente folgendes Ankerbeispiel (siehe Tab. 12).

Tab. 12: Ankerbeispiel zur Videoanalyse

Oberkategorie	Kategorie	Unterkategorie	Adaptierte Transkription nach Dresing & Pehl, 2015	Verkürzte Transkription
Sensomotorische Voraussetzungen	Propriozeptive & taktile Wahrnehmung	Kraftsinn	F1 (484-485): "Braucht er sonst auch noch wahnsinnig viel Kraft? Hat er sonst auch Mühe mit der Kraftdosierung? Aber ich denke, da ist die Kraftdosierung ebenfalls ein Thema".	F1 (484-485): Die Kraftdosierung ist ein Thema von ihm.
		Muskeltonus	F1 (449-450): "Der hat jetzt rechts hohe -- Schultern. Ist einer, der von der Schulter her arbeitet. Es ist eine Verkrampfung von der rechten Seite. Und er ist sehr starr rechts".	F1 (449-450): Er arbeitet von der Schulter her, wobei eine Verkrampfung und Erstarung der rechten Seite zu sehen ist.
			F1 (452): "Ja, es ist spannend. Aber er kann/ Er hat rechts einen --hohen --Tonus, eine Verkrampfung und in der rechten Hand noch eine geringe Differenzierung".	F1 (452): Er hat rechts einen hohen Tonus.
			F2 (318-319): "Was jetzt fast bei allen ist, sie schneiden auf der linken Seite von der Linie, obwohl die Rechtshänder eigentlich rechts von der Linie schneiden, damit sie diese sehen".	F2 (318-319): Die Kinder schneiden auf der linken Seite der Linie, obwohl sie als Rechtshänder auf der rechten Seite schneiden sollten, um die Linie zu sehen.
			F3 (401-402): "Das ist jetzt noch spannend, er wechselt die Hand, damit er nachher auf der richtigen Seite schneiden kann".	F3 (401-402): Er wechselt die Hand, damit er auf der richtigen Seite schneiden kann.

3.1.2 Zeitliche Planung

Im Sommer wurden Kindergärten für eine mögliche Erhebung angefragt und eine Zusammenstellung geeigneter Aufgaben erarbeitet. Ebenfalls startete eine Anfrage an Scherenfirmen für mögliche Untersuchungsscheren.

Damit sich die Kinder schon an den neuen Alltag gewöhnt haben und sie trotzdem noch am Anfang der Kindergartenzeit erreicht werden, wurden die Videos nach den Herbstferien im Oktober 2015 gedreht. Die Autorinnen besuchten den Kindergarten eine Woche vor der Untersuchung und gaben eine kleine Einführung ins Thema. Dieser Besuch sollte bezwecken, dass die Kinder Vertrauen aufbauen konnten, um so die Hemmschwelle während der Durchführung zu senken.

Am Anschluss der Durchführung wurde das gesamte Filmmaterial begutachtet und wie im vorherigen Kapitel erwähnt (siehe Kapitel 3.1.1), nach bestimmten Kriterien zusammengestellt. Währenddessen wurden Fachpersonen angefragt und im November fanden die Videoanalysen mit ihnen statt. Im Dezember folgten das Transkribieren der Experteninterviews und das Übertragen der Antworten in die vorbereitete Tabelle.

3.2 Durchführung

Wie bereits erwähnt, fand eine Woche vor der Untersuchung eine Kennenlernrunde mit einem Einblick in unser Untersuchungsgebiet statt. Die Sequenz beinhaltete das Ertasten einer Schere, die den Namen Tipsi erhielt. Mit Begleitung eines Scherenverses von Daniela Boss (n.d., S. 6) ging "Tipsi" auf eine Reise. Sie "schnitt" sich durch eine Berglandschaft, wobei sie schlussendlich einen Schmetterling aus dem Berg entstehen liess (siehe Abb. 31 & 32).

Abb. 31: Berglandschaft mit verstecktem Schmetterling als Einführung in die Scherenreise (Gubler & Strässle's Bearbeitung nach Window Color (n.d.); Agerer, M. (n.d.))

Abb. 32: ausgeschnittener Schmetterling

Eine Woche später wurden die Schneidaufgaben durchgeführt. Für das filmische Festhalten der Praxisituation wurden immer 1-2 Kinder gleichzeitig in einen separaten Raum oder ruhigeren Teil des Kindergartens gefilmt.

Als Übergang zur Einführungssequenz durften sie aus verschiedenen Scheren, diejenige auswählen, die ihnen am geeignetsten schien. Anhand einer Geschichte wurden die Kinder durch die Aufgaben geführt.

Abb. 33: Ausschnitt aus der Scherenreise: Schatztruhe als komplexe Form (Gubler & Strässle bearbeitet)

Die Geschichte handelte von Tipsi, die auf Schatzsuche ging. Bei der ersten Aufgabe rollte sie auf der Startbahn mit dem Flugzeug in Richtung Schatzinsel (Schneiden entlang einer geraden Linie). Danach durchquerte sie einen See/Fluss (Schneiden einer Wellenlinie), wobei sie Seerosenblätter ausweichen musste. Am Schluss befreite „Tipsi“ die Schatztruhe aus dem Gestrüpp (Aus-schneiden einer komplexen Form) und erhielt als Dankeschön ein Teil des Inhaltes (siehe Abb. 33).

Die entstandenen Videosequenzen wurden im Hinblick auf die beschriebenen Kriterien (siehe Kapitel 3.1.1) begutachtet, um schlussendlich eine Auswahl treffen zu können. Die ausgewählten Videoausschnitte wurden in den Experteninterviews gezeigt und von den jeweiligen Fachpersonen kommentiert.

3.3 Ergebnisse

Zu jedem Videoausschnitt wurden die Antworten aus den Experteninterviews in einer Tabelle den Kategorien zugeteilt (siehe Anhang). Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse anhand der Oberkategorien in schriftlicher Form dargestellt.

3.3.1 Sensorische Funktionen

Aus der Analyse mit den Fachpersonen hat sich ergeben, dass im Bereich der sensorischen Funktionen die nachstehend beschriebenen Schwierigkeiten auftreten können. Ausserdem wurden diesbezüglich vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten erläutert, welche angeboten werden können.

Die *Ergotherapeutin* weist darauf hin, dass Schwierigkeiten sichtbar sind, wenn ein Kind von der Schulter aus arbeitet. Sie beobachtet einen hohen Tonus, der eine Verkrampfung und Erstarrung auslöst. Ein Kind mit einem hohen Tonus hat Mühe mit der Kraftanpassung. Sie betont die Wichtigkeit der Pausen während dem Schneiden. Sich Zeit zu lassen ist vor allem bei Verkrampfungen wichtig. Durch das Verbalisieren werden die Kinder zusätzlich durch den akustischen Kanal unterstützt. Des Weiteren beobachtet die Ergotherapeutin, dass Bewegungs- und Tempoanpassungen noch Mühe bereiten. Diese sind wichtig beim rhythmischen Auf- und Zumachen der Schere. Sie schlägt zur Förderung vor, taktile Wahrnehmungsübungen durchzuführen. Auch bezüglich des Stellungssinns beobachtet sie Schwierigkeiten. Dabei sind die propriozeptive, die taktile sowie auch die visuelle Wahrnehmung von Bedeutung. Kinder, die noch keine differenzierte Körperwahrnehmung haben, spüren und sehen nicht, ob sie die Schere horizontal oder vertikal halten. Es wäre möglich, dass sie auf Grund von Problemen in der räumlichen Vorstellung nicht wissen, was gerade und was schief ist. Laut der Ergotherapeutin kann beispielsweise beim Sagen von Holz die Mittellinie besser gespürt werden.

Die *Handarbeitslehrerin* beobachtet ebenfalls Schwierigkeiten mit der Kraftdosierung. Dies erkennt sie daran, weil die Schere nicht ganz geschlossen wird. Ebenfalls entdeckt sie einen Zusammenhang zwischen der visuellen und taktilen Wahrnehmung sowie dem Bewegungssinn (propriozeptive Wahrnehmung). Wenn ein Kind die Linie nicht sieht, wechselt es die Hand, die Schneiderichtung oder dreht das Blatt mit der Längsseite zu sich, damit das Auszuschneidende wieder sichtbar wird. Folglich entsteht jedoch die Problematik, dass das Kind durch die einwärts gedrehte Haltehand seinen Ellbogen heben oder das Handgelenk stark knicken muss, um schneiden zu können (siehe Abb. 34). Die Handarbeitslehrerin erläutert, dass das Kind das Papier auf dem Tisch vor sich halten sollte und somit vielleicht merkt, dass der Arm auf diese Weise unten ruhen kann. Ausserdem erklärt sie, dass es für die Kinder sehr wichtig ist, dass sie ihre Finger bewusst wahrnehmen. Um dies zu fördern, könnte das Spiel durchgeführt werden, bei dem jeder einzelne Finger zum Daumen geführt werden muss.

Abb. 34: Das Kind schneidet parallel zum Körper (Gubler & Strässle's Aufnahme am 06.11.2015)

Die *Psychomotorik-Therapeutin* erklärt die Schwierigkeiten bezüglich des Stellungssinns (propriozeptive Wahrnehmung). Durch das Drehen der Schere zum Körper hin (siehe Abb. 34) kommt es zu Prob-

lemen mit der Kraftdosierung. Durch die eingefallene Körperhaltung ist die Bewegung nur eingeschränkt durchführbar. Das Kind sollte deshalb eine Haltung einnehmen, bei der die Bewegungen frei ausführbar sind. Des Weiteren sieht sie Probleme des Kraft- und Bewegungssinns. Arbeitet ein Kind sehr schnell, kann es unterstützt werden, indem das taktil-kinästhetisch Gespürte akustisch verstärkt wird. Auch kann das Arbeiten in den Extremen, z.B. übertriebenes langsames oder schnelles schneiden, helfen, etwas genauer wahrzunehmen. Die Psychomotorik-Therapeutin beschreibt, dass der Wechsel der "Schneidehand" auf die visuelle Wahrnehmung zurückgeführt werden kann. Wenn das Kind in die falsche Richtung schneidet, sieht es nur durch den Wechsel der Schere in die andere Hand die Linie wieder. Um diesen Wechsel der Hand vorzubeugen, sollte die angemessene Richtung visuell aufgezeigt werden. Auch das sprachliche Begleiten ist zur Unterstützung hilfreich. Damit das Kind nicht auf die Idee kommt, das Blatt zu drehen, beschreibt die Psychomotorik-Therapeutin das Beispiel mit den Spaghetti schneiden. Dabei sitzen sich zwei Kinder gegenüber und halten sich je an einem Ende eines langen Papierstreifens (Stück einer Kassenrolle) fest. Sie halbieren das Papier der Länge nach und bewegen die Schere aufeinander zu. Durch diese Übung ist es den Kindern nicht möglich, das Papier zu drehen und es wird automatisch nach vorne geschnitten.

Der Dozentin der Grafomotorik fällt ebenfalls der Zusammenhang zwischen dem Knick im Handgelenk und der Sicht auf das Blatt auf. Das Blatt und die Schere haben die auszuschneidende Linie verdeckt. Um etwas zu sehen, knickt das Kind das Handgelenk und dreht die Schere seitwärts (siehe Abb. 34). Als Unterstützungsmöglichkeit könnten taktil-kinästhetische Spiele durchgeführt werden, bei welchen das Kind z.B. die Stellung des Handgelenkes spüren und erraten muss. Zudem entdeckt die Dozentin Schwierigkeiten mit der visuomotorischen Koordination. Wenn Kinder Mühe haben mit der Richtungsänderung, verkrampfen sie sich und das Führen der Schere ist nicht mehr möglich. Durch die verkrampfte Haltung wird der Unterarm und die Hand an den Körper gedrückt und fixiert, was ein Richtungswechsel nicht mehr möglich macht. Kinder, die noch ungenau und hastig ausschneiden, sollten Aufgaben erhalten, bei denen genaues Arbeiten notwendig ist. Dies sollten Aufgaben sein, bei denen beispielsweise kein Abfall entstehen darf.

3.3.2 Motorische Funktionen

Neben den sensorischen Funktionen wurden auch motorische Funktionen bemerkt, die Schwierigkeiten beim Schneiden auslösen. Teilweise wurden die motorischen Funktionen als Folgen von sensorischen Funktionen erfasst. Des Weiteren sind Unterstützungsmöglichkeiten aufgeführt.

Die Ergotherapeutin nennt dabei die Schwierigkeit des genauen Arbeitens. Einige Kinder arbeiten von den Schultern aus und nicht vom Handgelenk und den Fingern. Es fällt ihr auf, dass dadurch der Arm in der Luft ist (siehe Abb. 35). Dies wiederum führt dazu, dass nur gerades Ausschneiden möglich ist. Das feine Ausschneiden gelingt nur bedingt. Das Letztere würde besser gelingen, wenn es aus dem Handgelenk geführt wird. Eine weitere Schwierigkeit ist der Griff der Haltehand. Dieser ist oft noch in der Pronationsstellung (siehe Abb. 36). Beim Pronationsgriff sind stärkere Muskeln beteiligt, weshalb mehr Kraft angewendet werden kann. Dies ist jedoch bei feinmotorischen Tätigkeiten weniger von Nutzen. Im Gegensatz zum Supinationsgriff hat ein Kind im Pronationsgriff eine geringere Differenzierung in der Feinmotorik. Dadurch wird das Arbeiten im Pronationsgriff schwieriger und je feiner die

Arbeit wird, desto eher kann dies zu einer Verkrampfung führen. Die Ergotherapeutin erklärt, dass der Pronationsgriff der Grobgriff ist, welcher die Handgelenksmuskeln beansprucht. Bei der Supinationsstellung haben die intrinsischen Fingermuskeln mehr Spielraum. Kann ein Kind den Supinationsgriff noch nicht anwenden, wählt es den Pronationsgriff, wodurch das Blatt schneller verrutscht.

Abb. 35: Das Kind hält die Hände nahe am Körper und hat die Schulter in der Höhe (Gubler & Strässle's Aufnahme am 29.10.2015)

Die *Handarbeitslehrerin* beobachtet vor allem Schwierigkeiten mit der Ausdauer. Sie erklärt, dass die Muskulatur in den Fingern im ersten Kindergartenjahr noch wenig ausgeprägt ist. Diese wird durch das Schneiden und anderen Aktivitäten, wie z.B. dem Ballspielen trainiert. Deswegen haben einige Kinder bei Kindertageneintritt noch zu wenig Kraft, um die Schere angemessen öffnen und schliessen zu können. Damit die Kinder während dem Schneiden eine Pause machen und ausruhen können, schliessen sie häufig die Schere noch ganz. Ihnen ist jedoch noch nicht bewusst, dass das Öffnen aus dem Ruhestand mehr Kraft benötigt. Als Hilfestellung würde die Handarbeitslehrerin den Kindern erklären, dass sie die Schere nicht ganz schliessen sollten. Es gibt jedoch auch Kinder, welche wegen der zu wenig vorhandenen Kraft in den Fingern beginnen, die Scherenhaltung zu ändern. Bei gekehrter Schere können sie mit dem Daumen nach oben stossen, was ihnen das Öffnen und Schliessen erleichtert. Um gegen eine solche Haltungsänderung vorzugehen, würde die Handarbeitslehrerin vorschlagen, eine Übungsschere einzusetzen (siehe Kapitel 2.5.2). Durch die Hilfe der erwachsenen Personen benötigen die Kinder weniger eigene Fingerkraft.

Die *Psychomotorik-Therapeutin* nennt Ursachen dafür, warum einige Kinder die Schultern hochziehen. Eine Möglichkeit wäre, dass sie zu tief unten sitzen. Um auf den Tisch zu kommen, müssen sie die Schultern hochziehen und haben deshalb die Arme nahe am Körper (siehe Abb. 35). In dieser Haltung verkrampft sich das Kind nach einiger Zeit. Eine andere Ursache für das Hochziehen der Schultern könnte das zu nahe Arbeiten mit den Händen am Körper sein. Automatisch zieht es auf Grund dieser Ausgangsstellung die Schultern hoch.

Abb. 36: Das Kind hält die Haltehand in der Pronationsstellung (Gubler & Strässle's Aufnahme am 30.10.2015)

Auch die *Dozentin der Grafomotorik* erwähnt die Problematik, dass Kinder zu tief unten sitzen. Der Ellbogen wird durch diese ungünstige Ausgangsposition in die Luft gehoben, was zu einer Verkrampfung führen kann. Um optimal sitzen zu können, sollte der Stuhl höher oder der Tisch tiefer sein, so dass die Unterarme entspannt in einem rechten Winkel auf dem Tisch abgestützt werden können. Damit die Kinder an das Abstützen erinnert werden, schlägt sie vor, zwei grosse farbige Kleber als Unter-setzer der Unterarme auf dem Tisch zu kennzeichnen. Sie sollten jedoch nicht zu klein sein, damit sie als Orientierungshilfe gut gesehen und erinnert werden.

Abb. 37: Das Kind hat das Blatt falsch positioniert und schneidet parallel zum Körper (Gubler & Strässle's Aufnahme am 06.11.2015)

Des Weiteren sieht sie Zusammenhänge zwischen dem Positionieren des Papiers, dem gezielten Führen der Schere und einem undifferenzierten Griff. Ist das Blatt falsch positioniert, weil sich die Haltehand in der Pronationsstellung befindet, wird die Arbeitshand einwärts gedreht und mit einem abgelenkten

Handgelenk geschnitten. Dies führt längerfristig zu einer Verkrampfung. Dadurch sind der Unterarm und die Hand fixiert und nahe am Körper, wodurch eine Richtungsänderung verunmöglicht wird (siehe Abb. 37). Um die Verkrampfung der ganzen Haltung zu lösen, schlägt die Dozentin das Lockern des Oberkörpers und der Arme vor. Eine weitere Schwierigkeit, welche die Dozentin beobachtet, liegt bei der Fingerkoordination, respektive der In-Hand-Manipulation. Durch diese Schwierigkeiten ist die Koordination der auf-zu Bewegung der Schere in Kombination mit der Vorwärtsbewegung erschwert. Es sollte vorerst die auf-zu Bewegung separat geübt werden, z.B. mit dem Zerschneiden von möglichst vielen Sachen. Die Richtung muss dabei noch nicht eingehalten werden. Die Dozentin hebt hervor, dass die auf-zu Bewegung eine hohe feinmotorische Koordinationsleistung für kleine Kinder ist.

3.3.3 Entwicklungsbedingte Voraussetzungen

Zusätzlich zu den vorher genannten Funktionen werden Schwierigkeiten sowie Unterstützungsmöglichkeiten bei den entwicklungsbedingten Voraussetzungen genannt.

Die *Ergotherapeutin* erwähnt die Schwierigkeit mit der Hand-Hand-Koordination. Kinder wissen teilweise nicht, wie sie die Haltehand einsetzen sollen. Häufig halten sie diese in der Pronationsstellung. Das Nachgreifen ist in dieser Haltung nicht möglich. Die Haltehand kann zu wenig führen, was zur Folge hat, dass das Blatt gedreht wird (siehe Abb. 36). Die Ergotherapeutin würde den korrekten Einsatz der Haltehand explizit mehr üben. Das Nachgreifen könnte, z.B. mit einer Sonne als einfache Schnipselarbeit gelernt werden. Bei dieser Bastelarbeit muss das Kind einen Kreis halten und Sonnenstrahlen hinein schneiden. Des Weiteren würde sie mit Hilfe anderer Spiele die Koordination fördern. Die Ergotherapeutin weist ausserdem darauf hin, dass vor dem Ausschneiden von runden Formen das Ausschneiden von Ecken geübt werden sollte. Sie begründet dies mit der unterschiedlichen Anforderung an die koordinative Leistung. Beim Ecken Schneiden wird zuerst geschnitten und dann das Blatt gedreht. Beim Schneiden von runden Formen muss das Blatt während dem Schneiden fortlaufend gedreht werden. Ein weiterer Aspekt der entwicklungsbedingten Problematiken sieht die Ergotherapeutin darin, dass Kinder während dem Schneiden häufig die Hand wechseln. Auch linkshändige Kinder wechseln wiederholt auf rechts oder schneiden nur mit der nicht dominanten Hand. Dabei sollte beachtet werden, dass ein linkshändiges Kind, welches mit rechts schneidet, nicht zur Umgewöhnung gezwungen werden sollte. Es ist möglich, dass das Schneiden mit der rechten Hand für das Kind Sinn macht. Wechselt es aber andauernd die Hand, ist dies ungünstig. In diesem Fall sollte zuerst die Händigkeit getestet werden, bevor eine Entscheidung über die richtige Schere gefällt wird. Die Ergotherapeutin beobachtet eine Strategie, welche Kinder in diesem Alter anwenden. Sie schneiden zuerst das Grobe und anschliessend das Feine aus.

Die *Handarbeitslehrerin* betont ebenfalls die Schwierigkeit mit der Hand-Hand-Koordination. Häufig wissen Kinder noch nicht, wie sie die Haltehand und die Arbeitshand spezifisch einsetzen können. Laut ihr gibt es zwei Varianten, wie ausgeschnitten werden kann. Entweder wird das Papier auf den Tisch gelegt und geschnitten oder das Papier wird mit der Haltehand ausgerichtet und es wird nach vorne geschnitten. Die zweite Variante ist koordinativ anspruchsvoller. Eine weitere Problematik wird sichtbar durch eine ausgefranzte oder zerrissene Schnittlinie. Ursache dafür kann das vollständige Schliessen der Schere sein. Wird die Schere ganz geschlossen, reist das Papier am Ende der Scherenspitze leicht ein. Durch viel Übung kann diesem Umstand entgegengewirkt werden. Als Unterstützung könnte ein aufgemalter Strich auf dem Scherenblatt dienen. Durch diese visuelle Hilfestellung sehen die Kinder, bis zu welcher Stelle die Schere geschlossen werden darf. Zudem sind Arbeitsblätter vorhanden, welche die Kinder bezüglich dieser Problematik sensibilisieren. Darauf befindet sich am Ende einer Linie ein Ballon, in den nicht hineingeschnitten werden darf, da er ansonsten zerplatzen würde. Wie die Ergotherapeutin beobachtet die Handarbeitslehrerin, dass einige Kinder vom Groben ins Feine ausschneiden. Dies ist jedoch nur sinnvoll, wenn das abgeschnittene Papier während dem Schneiden im Weg war. Es ist jedoch suboptimal, wenn beide Seiten benötigt werden. Ein weiterer Punkt, den sie anspricht, ist die Schwierigkeit mit der Handlungsplanung. Ein Kind sollte eine Idee davon haben, wie etwas ausgeschnitten wird. Dazu muss das Kind das System und den Ablauf des Schneidens verstehen. Häufig beginnen Kinder auf der falschen Seite zu schneiden und sehen deshalb die Linie nicht (siehe Abb. 38). Als Hilfestellung kann den Kindern zu Beginn die Schnittrichtung aufgezeigt werden, z.B. anhand von aufgemalten Pfeilen. Durch andere Tätigkeiten, wie "Stüpfelä", Kreisspiele oder Karten austeilen, lernen die Kinder Abläufe kennen und werden für das Einhalten der Richtung sensibilisiert.

Abb. 38: Das Kind zeigt Schwierigkeiten in der Hand-Hand-Koordination und der Schneiderichtung (Gubler & Strässle's Aufnahmen am 30.10.2015)

Die *Psychomotorik-Therapeutin* ist ebenfalls der Ansicht, dass die Kinder Schwierigkeiten in der Hand-Hand-Koordination zeigen, was auf die falsche Haltung zurückgeführt werden kann. Liegt das Blatt auf der Unterlage, ist die Zusammenarbeit zwischen der Arbeits- und der Haltehand erschwert. Die flache Haltehand blockiert die Arbeit und macht das Schneiden von Wellen unmöglich. Um in dieser Position schneiden zu können, wird das Blatt und die aktive Hand Körper einwärts gedreht (siehe Abb. 36). Es sollte deshalb bereits zu Beginn gezeigt werden, dass der Daumen der Haltehand oben ist und das Blatt in der Luft gehalten wird. Mit dieser Ausgangsstellung ist es möglich, mit der Haltehand nachzufassen. Um die Stabilität des Papiers zu erhöhen, wird auf der Höhe der Stelle gehalten, wo sich die Schere befindet. Soll in verschiedene Richtungen geschnitten werden, wird das Papier mit der Haltehand bewegt und adäquat ausgerichtet. Als eine weitere Problematik erkennt die *Psychomotorik-Therapeutin* das Schneiden in die falsche Richtung (siehe Abb. 38). Einige Kinder beginnen auf der falschen Seite und verdecken sich folglich die auszuschneidende Linie. Zur Unterstützung sollte die korrekte Schneiderichtung aufgezeigt werden.

Die *Dozentin der Grafomotorik* erkennt, dass die Hand-Hand-Koordination von grosser Bedeutung ist. Durch die Pronationsstellung der Haltehand kann das Blatt nicht richtig gefasst und gedreht werden. Dies hat Auswirkungen auf die Richtungsänderung beim Schneiden (siehe Abb. 38). Eine ungünstige Haltung der Haltehand kann zudem dazu führen, dass die Scherenhaltung geändert wird. Dies hat zur Folge, dass die Koordination der Haltehand und der Arbeitshand zusätzlich erschwert wird. Des Weiteren beobachtet die *Dozentin* Kinder, welche die "Schneidehand" wechseln. Als Grund dafür nennt sie das Verdecken der Linie durch die Arbeitshand oder eine unsichere Händigkeit. Eine weitere Schwierigkeit beobachtet sie beim Nachgreifen. Einige Kinder rutschen mit der Haltehand nicht nach vorne, während dem sie mit der anderen Hand weiter schneiden. Den Kindern sollte bewusst gemacht werden, dass für das Schneiden beide Hände benötigt werden. Als Unterstützung könnten die Kinder ihren Händen Namen geben. Zudem kann die Koordination unterschiedlicher Handlungen bei feinmotorischen Aktivitäten geübt werden, wie z.B. beim Einfüllen oder Umfüllen von Materialien.

3.3.4 Material

Nebst den zuvor erwähnten Schwierigkeiten im funktionalen und entwicklungsbedingten Bereich, wurde zudem auf das Material und dessen Einfluss auf das Schneiden eingegangen. Unter dem Begriff "Material" wird die Schere an sich sowie das auszuschneidende Material verstanden.

Schere und Scherenhaltung

Die *Ergotherapeutin* betont, dass es wichtig ist, verschiedene Scheren auszuprobieren. Zum Einsteigen eignen sich Scheren mit unterschiedlich grossen Grifflöchern, damit beide Finger im unteren Loch platziert werden können. Zudem fügt sie an, dass vor allem für linkshändige Kinder Scheren mit dieser Griffart vorteilhafter sind. Scheren mit gleich grossen Grifflöchern sind schwieriger zu handhaben. Teilweise beobachtet sie eine ungünstige Scherenhaltung. Sie erklärt, dass Daumen, Zeige- und Mittelfinger Kraftfinger sind, während der Ring- und kleine Finger stabilisierend in der Handinnenfläche ruhen. Bezüglich der Scherenhaltung hebt die Ergotherapeutin hervor, dass die Kinder ihre eigene optimale Haltung finden müssen. Es gibt Variationen bei der Scherenhaltung, wobei der Daumen immer im oberen Loch sein sollte. Entweder befinden sich der Mittelfinger und der Zeigefinger im unteren Loch oder nur der Zeigefinger ist darin platziert, was beim Schneiden jedoch viel Kraft benötigt. Der Zeigefinger kann auch stabilisierend vor der Schere positioniert werden. Des Weiteren ist die Handstellung wichtig. Die Ergotherapeutin schlägt vor, dass Kinder zuerst spielerisch zur Mittelstellung der dominanten Hand finden (z.B. mit einem Stäbchen in der Hand eine Kugel durch eine Bahn stossen).

Die *Handarbeitslehrerin* hebt hervor, dass die Scherenhaltung dem Material angepasst werden muss. Häufig haben die Kinder Schwierigkeiten, weil die Schere zu klein oder zu gross ist. Zu kleine Scheren sind sehr unvorteilhaft. Ist die Schere zu gross, wird der Daumen durchgestreckt und mit dem Handballen gedrückt. Dabei liegt die Schere zu weit hinten, was schnelles Arbeiten unmöglich macht. Zudem rutschen die Kinder mit einer zu grossen Schere schneller ab. Die Handarbeitslehrerin erklärt, dass die Kinder teilweise Mühe haben, die Schere richtig zu halten. Diesbezüglich sollten Scheren angeboten werden, die nicht verdreht gehalten werden können. Eine Schere muss bequem in der Hand liegen. Auch die Gummierung der Griffe und das Gewicht einer Schere sind ausschlaggebend für die Bequemlichkeit einer Schere. Umso schwerer eine Schere ist, desto mehr Kraft wird beim Schneiden benötigt. Bezüglich der Anwendung der Scheren für unterschiedliche Materialien beschreibt sie, dass beim Schneiden alle Finger im unteren Loch sein sollten. Bei der passenden Schere haben alle Finger Platz. Dadurch ist genügend Kraft zum Schneiden vorhanden. Bei unterschiedlich grossen Grifflöchern kann die Kraft besser verteilt werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass das Loch genügend gross ist, um alle Finger darin platzieren zu können. Müssen die Kinder die Finger mit Kraft in das untere Loch quetschen, kann dies schmerzvoll sein. Bei gleich grossen Grifflöchern bleibt ein Finger draussen, da es nicht anders möglich ist. Sind nur Zeigefinger und Daumen im Griff, ist weniger Kraft für das Schliessen und Öffnen der Schere vorhanden, was zu Schwierigkeiten führen kann.

Die *Psychomotorik-Therapeutin* beschreibt, dass Scheren, die schwer auf- und zugehen, viel Krafteinsatz benötigen und es deshalb zu einer Verkrampfung kommen kann. Sie betont zudem, dass Scheren mit kleinen Grifflöchern nicht für Kinder geeignet sind, welche Koordinationsschwierigkeiten mit den Fingern haben. Bewegen sich die Finger lose ausserhalb der Schere, ist dies für das Schneiden ungünstig. Eine Schere mit unterschiedlich grossen Löchern vereinfacht es, die Finger zu koordinieren, da sie in der Schere Platz finden.

Für die *Dozentin der Grafomotorik* sind Scheren mit gleich grossen Grifflöchern optimaler, da diese mehr Stabilität bieten. Bei Scheren mit unterschiedlichen Grifflöchern besteht die Gefahr, dass diese falsch

gehalten werden. Ist das grosse Loch oben, ist die Schere in einer unstabilen Haltung, was das Führen erschwert. Wenn eine Schere mit unterschiedlichen Grifflöchern vorhanden ist, sollten zwei Finger im unteren Loch platziert werden, damit eine stabile Ausgangslage gegeben ist. Eine Schere mit zwei kleinen Löchern ist besser für Kinderhände, damit eine idealtypische Haltung nach Schönthaler eingenommen werden kann. Der Daumen sollte im oberen Loch, der Mittelfinger im unteren Loch und der Zeigefinger vorne positioniert werden. Diese Haltung ist für eine gute Vorbereitung des Schreibens förderlich. Damit die Hand mit der Schere in der Mittelstellung bleibt, könnte laut der Dozentin ein Punkt auf die Handaussenfläche gemalt werden, der nicht gesehen werden darf. Es wäre auch möglich, ein Gesicht in die Innenhand oder auf den Daumen zu malen, welches sichtbar bleiben muss. Zudem könnte auf spielerische Art den Kindern das Bild mitgegeben werden, dass der Zeigefinger der Kapitän ist, der das Boot (die Schere) steuert.

Material zum Schneiden

Beim Gebrauchsmaterial ist die *Ergotherapeutin* der Meinung, dass Tonpapier einfacher zum Schneiden ist als feines Papier. Damit der Fokus auf dem Schneiden liegt, sollten die Aufgaben vereinfacht und das Material angepasst werden. Unstabile Materialien sind ungünstig.

Um das nach vorne Schneiden zu üben, schlägt die *Handarbeitslehrerin* vor, fixierte Arbeiten zu schneiden. Diese verunmöglichen ein Schneiden in die falsche Richtung.

Die *Psychomotorik-Therapeutin* beobachtet, dass die Kinder Mühe haben, ein grosses Blatt zu stabilisieren. Das un stabile Blatt löst Schwierigkeiten beim Nachfassen und der Zusammenarbeit der Hände aus. Diesbezüglich schlägt sie vor, den Kindern ein kleineres Papier zu geben und die Linie, welcher nachgeschnitten werden muss, zu verkleinern, respektive wegzulassen.

3.3.5 Weitere Einflussfaktoren

Neben den beobachteten Faktoren wurden noch weitere Einflussfaktoren genannt, welche das Schneiden beeinflussen können.

Die *Ergotherapeutin* nennt Beeinträchtigungen, wie z.B. ein verstecktes Schielen, die das Erlernen des Schneidens wesentlich erschweren. Neben der visuellen Wahrnehmung spielen auch die taktile Wahrnehmung und die Raumwahrnehmung eine wichtige Rolle. Des Weiteren ist die Ausreifung der intrinsischen Finger Muskeln wichtig, welche bei der Fingeropposition von grosser Bedeutung sind. Einen weiteren Einfluss auf das Schneiden hat die Aufgabenstellung. Ist sie zu schwierig für das Kind, beginnt es sich zu verkrampfen und gerät unter Stress. Ebenfalls ist viel Geduld und Konzentration gefragt. Einige Kinder lenken sich durch gleichzeitiges Sprechen ab oder sie beobachten, wie andere Kinder die Aufgabe ausführen und geraten deshalb unter Druck. Auch Eltern haben Einfluss auf das Schneiden. Je nach Haltung wird häufiger geschnitten oder gar nicht. Laut der Ergotherapeutin gibt es auch Eltern, welche Angst haben, dass sich die Kinder schneiden könnten. Damit Lehrpersonen die Kinder beim Schneiden unterstützen können, benötigen sie Informationen über Lernschritte des Schneidens. Zudem sollten die Lehrpersonen Ideen für Unterstützungsmöglichkeiten erhalten und Anregungen dazu, wie sie ein individuelles Arbeiten ermöglichen können.

Die *Handarbeitslehrerin* nennt ebenfalls Störungen der physischen Art als Faktoren, die einen Einfluss auf das Schneiden haben. So kann eine anatomische Fehlstellung kräftemässig Auswirkungen auf die Hand haben. Der ganze Körperbau hat einen Einfluss auf das Arbeiten mit der Hand. Deshalb ist es wichtig, physische Schwierigkeiten früh zu erkennen und so weit wie möglich zu beheben. Als weiterer wichtiger Aspekt, der beim Schneiden von Bedeutung ist, nennt sie die Konzentration. Das Schneiden benötigt viel Aufmerksamkeit. Wer schnell abgelenkt ist, hat Mühe mit dem Schneiden. Es ist deshalb wichtig, dass die Aufgabe und die Umgebung so gestaltet sind, dass der Fokus auf das Schneiden gesetzt werden kann und nicht auf beispielsweise die Bilder, welche das Blatt verzieren. Sie betont zudem, dass je nach Umfeld gewisse Faktoren wichtiger sind und andere nicht. Sie bemerkt, dass Kinder, die in eine Kindertagesstätte gehen, vielfältiger gefördert werden. Der Grund dafür ist die Ausbildung der Betreuungspersonen. Es gibt auch Eltern, die aus Angst den Kindern das Schneiden verbieten. Auch ist schnell ersichtlich, ob eine Lehrperson auf die Scherenhaltung der Kinder achtet und dem Schneiden im Unterricht Zeit einräumt oder nicht. In der Schule und im Kindergarten müsste den Kindern die Wichtigkeit der Richtung (in welche Richtung geschnitten wird) und die Scherenkunde (welche Schere sich eignet) vermittelt werden. Es wäre auch empfehlenswert, den Kindern einen Überblick über verschiedenste Scheren und deren Einsatzmöglichkeiten zu geben. Zur Unterstützung der Lehrpersonen wäre es nützlich, wenn sie auf bereits vorhandenes Material und ansprechende Bilder zurückgreifen können. Um die Kinder angemessen begleiten zu können, braucht die Lehrperson Kenntnisse darüber, wann sie intervenieren muss, um eine Aneignung von ungünstigen Strategien vermeiden zu können. Zudem wären Schneideübungsblätter zur Lernstandserhebung hilfreich, welche als Ausgangslage für eine optimale und individuelle Unterstützung dienen.

Die *Psychomotorik-Therapeutin* ist ebenfalls der Meinung, dass es übervorsichtige Eltern gibt. Dies führt dazu, dass das Schneiden für die Kinder ungewohnt ist und Angst auslöst. Gewisse Störungsbilder können eine optimale Ausgangshaltung einschränken. Daneben erwähnt sie, dass durch einen zu grossen Krafteinsatz die Steuerung der Schere Probleme bereiten kann. Ausserdem kann eine starke Verkrampfung dazu führen, dass sich die Schere verkantet und das Blatt zerrissen anstatt geschnitten wird. Visuelle Probleme führen dazu, dass der Strich nicht gesehen wird. Nebst den oben genannten Faktoren erwähnt die Psychomotorik-Therapeutin die fehlende Übung im Umgang mit der Schere, welche den Schwierigkeiten zu Grunde liegen könnte. Hat ein Kind keine Übung im Umgang mit der Schere, ist es schnell mit einer Aufgabe überfordert und verkrampft sich. Anfänglich sollte es Erfahrungen mit dem Werkzeug machen dürfen, ohne dass dabei das Ergebnis im Vordergrund steht. Diesbezüglich beschreibt die Psychomotorik-Therapeutin Ideen, bei denen das Kind nur schnipseln und experimentieren kann (z.B. Tierfutter, Schnee oder Fasnachtsschlangen herstellen). Des Weiteren schlägt sie vor, nicht direkt auf dem Tisch zu schneiden, sondern in ein Becken. Die Kinder sollten möglichst viel ausprobieren dürfen und nicht zu früh Arbeitsblätter erhalten, auf denen sie vorgezeichnete Linien nach schneiden müssen.

Die *Dozentin der Grafomotorik* beobachtet ebenfalls, dass den Kindern häufig die Übung beim Schneiden fehlt und sie deshalb noch keine korrekte Scherenhaltung automatisiert haben. Solche Kinder sind schnell verunsichert und geraten unter Druck, wenn sie andere Kinder beim Schneiden beobachten.

Für die Schule oder den Kindergarten schlägt die Dozentin vor, dass eine optimale Ausgangshaltung und die Bedeutung der Haltehand vermittelt werden sollte. Die Lehrpersonen sollten zur Unterstützung vorhandene Materialien beiziehen können.

4 Förderkonzeptentwurf

Ausgehend von der vorangehenden Untersuchung wurde ein Entwurf eines Förderkonzepts entwickelt. Der Begriff des Konzepts wird in der Literatur unterschiedlich definiert. Im Folgenden stützt sich diese Arbeit auf die Definition von Wikipedia (2015a), welche ein Konzept als "...einen vorläufigen, nicht bis ins Detail ausgeführten Plan" bezeichnet. Diese Definition bedeutet in Bezug auf diese Arbeit, dass hintergründig eine gewisse Struktur vorhanden ist, bei der Durchführung jedoch eine Offenheit besteht. Diese Offenheit hat zum Ziel, dass die Anwendenden die Auswahl der Förderbereiche und Förderideen dem Entwicklungsstand der Kinder anpassen können. Von einem Entwurf wird gesprochen, weil das Förderkonzept in der Praxis noch nicht erprobt wurde und dessen Möglichkeiten der Anwendung folglich nicht evaluiert sind.

Zuerst werden die wichtigsten Erkenntnisse, welche in den Entwurf des Förderkonzepts einbezogen wurden, zusammenfassend dargestellt. Nach der genaueren Beschreibung des Inhaltes und des Aufbaus, wird der Prototyp vorgestellt und anschliessend mögliche Anwendungen bekannt gegeben.

4.1 Überblick über die wichtigsten einbezogenen Erkenntnisse

Beim Überblick der wichtigsten einbezogenen Erkenntnissen gilt es zu beachten, dass die meisten Themen der theoretischen Grundlagen von den Interviewten ebenfalls angesprochen wurden. Deshalb ist eine separate Auflistung der einbezogenen Theorie und der Untersuchungsergebnisse nicht sinnvoll, weshalb sie gemeinsam unter den jeweiligen Aspekten aufgeführt sind.

Sensomotorik

Aus dem Kapitel sensorische, motorische und entwicklungsbedingte Voraussetzungen und den Untersuchungsergebnissen wurde in das Förderkonzept einbezogen:

- ... welche Wahrnehmungssysteme beim Schneiden mit der Schere beteiligt sind.
- ... dass Aufgaben die isolierte Förderung einzelner Sinne beinhalten sollten.
- ... wie wichtig die Entwicklung der isolierten Fingerbewegung für das Schneiden mit der Schere ist und wie diese gefördert werden kann.
- ... wie sich die Hand-Hand-Koordination ausbildet und inwiefern die Aufgaben deren Entwicklung angepasst werden können.
- ... welche Entwicklungsschritte die Kinder beim Erlernen des Schneidens durchlaufen.

Motivation und therapeutisch-pädagogische Haltung

Aus dem Kapitel Motivation und pädagogisch-therapeutische Haltung und den Untersuchungsergebnissen wurde in das Förderkonzept einbezogen:

- ... dass verschiedene Schwierigkeitsstufen einer Aufgabe angeboten werden sollten, damit alle Kinder ihrer Entwicklung entsprechend die Aufgabe ausführen und Erfolge erzielen können.
- ... dass nicht nur das Ergebnis im Vordergrund steht, sondern die Handlung selbst die Kinder zum Schneiden motiviert.

- ... dass die Aufgaben die Kinder dazu veranlassen, ihre eigenen Fähigkeiten zu erproben und zu erweitern.
- ... dass die Aufgaben so gestaltet sind, dass sie von den Kinder möglichst selbständig ausgeführt werden können. Die Kindergärtnerin kann in die Rolle der Beobachterin schlüpfen und bei Überforderung eines Kindes intervenieren.
- ... dass neben den Schwierigkeiten beim Schneiden, auch die Fortschritte gesehen werden.
- ... dass ein guter Ausgleich zwischen freien und geführten Aufgaben besteht.

Stellenwert des Schneidens

Aus dem Kapitel Stellenwert des Schneidens und den Untersuchungsergebnissen wurde ins Förderkonzept einbezogen:

- ... über welches Wissen Kindergärtnerinnen nach Abschluss der pädagogischen Hochschule bezüglich dem Schneiden verfügen und auf Grundlage dessen, welche theoretischen Informationen ins Förderkonzept aufgenommen werden sollten.
- ... dass die Kompetenzen des Förderkonzepts denen entsprechen, welche im Lehrplan 21 in der Grundstufe aufgeführt sind.

Ansprüche an ein Förderkonzept

Aus dem Kapitel Ansprüche an ein Förderkonzept des Schneidens und den Untersuchungsergebnissen wurde ins Förderkonzept einbezogen:

- ... dass eine Rahmenfigur die Kinder beim Schneiden lernen begleitet.
- ... dass eine Rahmengeschichte als roter Faden dient.
- ... dass nebst der feinmotorischen Fähigkeiten soziale Kompetenzen gefördert werden.
- ... dass die Aufgaben unterschiedlichste Schwierigkeitsgrade beinhalten sollten.
- ... dass die Aufgaben nicht nur am Tisch, sondern auch im grobmotorischen Raum stattfinden sollten.
- ... wie das Förderkonzept sinnvoll aufgebaut werden kann.

Zudem lieferten in diesem Kapitel die bereits existierenden Schneidelehrmittel Ideen zum Schneiden mit der Schere, welche teilweise für das Förderkonzept übernommen und angepasst wurden.

Scherenkunde

Aus dem Kapitel Scherenkunde und den Untersuchungsergebnissen wurde für das Förderkonzept einbezogen:

- ... wie die unterschiedlichen Scheren korrekt gehalten werden.
- ... welche verschiedene Papierscheren es gibt und deren Anwendung (u.a. Therapiescheren).
- ... was es bei linkshändigen Kindern bezüglich der Schere zu beachten gilt.
- ... welchen Einfluss die Qualität einer Schere, ihre Handhabung und Pflege aufs Schneiden hat.

Weitere Untersuchungsergebnisse

All die vorher genannten Erkenntnisse flossen in die Entwicklung des Förderkonzepts ein. Zudem lieferten uns die Untersuchungsergebnisse konkrete Ideen für Unterstützungsmöglichkeiten, welche teilweise für das Förderkonzept übernommen wurden. Ausserdem konnten fast alle Aspekte, welche die Fachpersonen sich in einem Förderkonzept wünschen, miteinbezogen werden.

Des Weiteren sollte an dieser Stelle nochmals hervorgehoben werden, dass die Untersuchungsergebnisse für das Setzen der Schwerpunkte im Förderkonzept richtungweisend waren (siehe Kapitel 3). Auf Grund der Zusammenfassung der beobachteten Schwierigkeiten und unter Berücksichtigung der Schneidentwicklung, kristallisierten sich fünf Bereiche heraus, welche im folgenden Kapitel genauer beschrieben werden.

4.2 Inhalt und Aufbau

Das Förderkonzept besteht aus 65 farbigen A5 Karten. Auf den ersten fünf Karten sind nebst der Einleitung wichtige theoretische Informationen zum Thema Schneiden zu finden. Es wird ein Überblick über die Schneidentwicklung gegeben und auf die Voraussetzungen des Schneidens eingegangen. Zudem wird eine optimale Scherenhaltung thematisiert und weiteres Wissen rund ums Schneiden erläutert. Die darauf folgenden fünf Karten beinhalten Informationen zum Förderkonzept. Der Aufbau wird erläutert und eine mögliche Anwendung im Kindergarten und in der Therapie beschrieben. Nach einer Auflistung benötigter Materialien für die Durchführung, wird in tabellarischer Form ein Überblick über die verschiedenen Übungen gegeben.

Die 48 Übungskarten sind fünf Bereichen zugeteilt, welche wiederum verschiedene Unterthemen beinhalten. Der gesamte Aufbau des Konzepts orientiert sich an den Entwicklungsschritten beim Schneiden lernen. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Bereiche und deren Unterteilung (siehe Tab. 13).

Tab. 13: Überblick über die Unterteilung der Bereiche im Förderkonzept

Scherenhaltung	Aktive Arbeitshand	Einsatz der Haltehand	Zusammenarbeit der Hände	Handlungsplanung
1.1 Finger-Daumen Opposition	2.1 Auf und zu	3.1 Haltung der Haltehand	4.1 Stoppen können	5.1 Pfeilen folgen
1.2 Zweiteilung der Hand	2.2 Nach vorne Schneiden	3.2 Aktive Haltehand	4.2 Nachgreifen gerade aus	5.2 Vom Groben ins Feine
1.3 Mittelstellung der Hand	2.3 Rhythmus		4.3 Nachgreifen bei eckigen Formen	5.3 Zacken schneiden
1.4 Optimale Scherenhaltung	2.4 Schere nicht ganz schliessen		4.4 Nachgreifen bei runden Formen	5.4 Komplexe Formen ausschneiden

Abb. 39: Rahmenfigur Nuk

Alle Übungen des Förderkonzepts sind in eine Rahmengeschichte eingebettet. Die Rahmenfigur "Nuk" (siehe Abb. 39), begleitet die Kinder durch den Schneidlernprozess. Dabei orientiert sich die Geschichte an der Entwicklungstheorie von Erikson. Nach seiner Theorie steht bei Kindern im Vorschulalter (4-5 Jahre) die Frage des Wollens im Vordergrund. Das Kind möchte herauszufinden, "was für eine Person es werden will" (Flammer, 2005, S. 87). Vorangehend hat das Kind festgestellt, dass es sich von seinen Mitmenschen unterscheidet (vgl. Flammer, 2005, S. 87). Ausgehend von diesem theoretischen Grundgedanken

ist die Rahmenfigur entworfen worden. Nuk ist von Geburt an anders als seine Geschwister. Er hat einen grossen, grauen "scherenähnlichen" Schnabel und sein Körper ist mit farbigen Punkten übersät. Eines Tages wagt er sich mutig in die Welt hinaus, um herauszufinden, wer er eigentlich wirklich ist. Dabei lernt er verschiedenste Tiere kennen, welche wie er besondere Eigenschaften besitzen. Auf Grund der Begegnungen mit den Tieren wird ihm allmählich bewusster, was an ihm und seinem Schnabel besonders ist.

Die Geschichte wird mit einer separaten Karte eingeführt und ebenso mit einer solchen vollendet. Es gilt zu erwähnen, dass jede Übungskarte eine Geschichte enthält, welche in sich abgeschlossen ist. Somit können die Karten in unabhängiger Reihenfolge eingesetzt oder auch weggelassen werden. Mit Ausnahme von TIPP Karten. Sie enthalten Grundlegendes zum Schneiden, weshalb eine Durchführung empfohlen wird.

4.3 Prototyp

Abb. 40: Vorderseite einer Karte aus dem Förderkonzept

1 Die Farbe der Karte gibt an, zu welchem Bereich die Aufgabe gehört:

Grau	= Info-Karten	Orange	= Zusammenarbeit der Hände
Blau	= Scherenhaltung	Grün	= Handlungsplanung
Rot	= Aktive Arbeitshand	Verschieden farbig	= TIPP-Karten (Die Tipp Karten sind jeweils einem Bereich zugeordnet)
Braun	= Einsatz der Haltehand		

3 **2** **4**

4.1 Stoppen bei der Leimspur

6 Aufgabe

Versuche so vorsichtig wie Nuk vom unteren Rand des Blattes bis zur Leimspur hoch zu schneiden. Achte darauf, dass du kurz vor der Leimspur die Schere nur langsam schliesst. So kannst du spüren, wo die Leimspur beginnt.

7

8 Hinweis

Die Papiere zum Einschneiden sollten am Tag zuvor vorbereitet werden (evt. mit den Kindern zusammen vorbereiten).

Der nicht geschnittene Teil kann bemalt werden. Anschliessend wird das Papier am Rand zusammengeklebt, sodass eine schöne Dekoration entsteht.

9 Material

- 3< Tonpapier in verschiedenen Grössen
- 3< Leim
- 3< Filzstift

10 Erleichterung

- Eher schmales Papier verwenden, damit nicht weit hinein geschnitten werden muss.
- Nur eine gerade Leimspur vorbereiten, bis zu der geschnitten werden muss.
- Die Leimspur durch Farbe verstärken, damit sie besser gesehen wird (farbiger Leim oder Linie mit dickem Filzstift vorzeichnen).

10 Erschwerung

- Variieren mit den Linien (z.B. Zick-Zack, Wellenlinie und eckige Komponente).
- Keine Leimspur, Linie nur mit dickem Filzstift vorzeichnen

4

5

SH

AA

EH

ZH

Abb. 41: Rückseite einer Karte des Förderkonzepts

- 2** Titel der Aufgabe
- 3** Das Unterthema des Bereichs ist gekennzeichnet mit der jeweiligen Nummer, die auf der Übersichtskarte ebenfalls vorhanden ist (siehe Tab. 13)
- 4** Diese Symbole beziehen sich auf die Unterrichtsrichtsmethode:
- Einzelarbeit
 - Partner- oder Gruppenarbeit
 - Geführte Aktivität in der Grossgruppe
- 5** Diese Symbole heben hervor, welche Bereiche nebst dem Hauptziel (Farbe der Karte) zusätzlich gefördert werden.
- SH = Scherenhaltung
AA = Aktive Arbeitshand
EH = Einsatz der Haltehand
ZH = Zusammenarbeit der Hände
landlungsplanung (in dieser Aufgabe nicht ersichtlich)
- 6** Beschrieb der Aufgabe
- 7** Foto der Aufgabe
- 8** Hinweise zur Aufgabe
- 9** Angaben zum benötigten Material
- 10** Ideen zur Erleichterung und Erschwerung der Aufgabe

4.4 Anwendung

Wie bereits zuvor erwähnt, konnte das Förderkonzept in der Praxis noch nicht getestet werden. Im Folgenden wird vorgestellt, welche Einsatzmöglichkeiten im Kindergarten oder in der psychomotorischen Praxis denkbar wären.

Als Werkstattunterricht im Kindergarten

Es wäre möglich, im Kindergarten die verschiedenen Übungen als Werkstattunterricht anzubieten. Dabei sollte bedacht werden, dass nicht alle Übungen durchgeführt werden müssen. Es kann eine Auswahl getroffen werden, welche sich am Entwicklungsstand der Kinder orientiert. Die Bereiche, wie auch die einzelnen Übungen, sind nach der Schneidentwicklung geordnet. Beherrscht ein Kind einen Bereich, kann es zum Nächsten übergehen. Werden in einem Bereich Schwierigkeiten bemerkt (z.B. aktive Arbeitshand), so können noch mehr Aufgaben zur Förderung von diesem angeboten werden. Es kann auch auf Übungen des vorangehenden Bereichs (Scherenhaltung) zurückgegriffen werden. Da die Übungskarten Variationsmöglichkeiten beinhalten, macht dies auch ein individualisierter Unterricht für die 1. und 2. Kindergartenkinder möglich. Zudem sind die Karten der verschiedenen Bereiche miteinander kombinierbar, was die Anpassung an den jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder zusätzlich ermöglicht. Die Aufgaben, welche als geführte Aktivität gekennzeichnet sind, können in der Kreissequenz mit allen Kindern durchgeführt werden.

Als Unterrichtseinheiten und Freispielangebot im Kindergarten

Es wäre möglich die verschiedenen Übungen als Unterrichtseinheiten an 1-2 Tagen pro Woche anzubieten. Dabei kann der Fokus, je nach Entwicklungsstand der Kinder, auf einem oder zwei Bereichen liegen. Die Aufgaben könnten nachher ins Freispielangebot übergehen.

Als Unterstützungsangebot in der Therapie

Hat ein Kind Schwierigkeiten beim Schneiden mit der Schere, kann das Förderkonzept Hinweise für Unterstützungsmöglichkeiten bieten. Durch genaues Beobachten und Ausprobieren gilt es festzustellen, auf welchem Entwicklungsstand sich das Kind befindet. Es können einzelne Übungen zur Förderung des jeweiligen Bereichs angeboten werden. Zudem ist durch die enge Begleitung eine fortlaufende Anpassung an die Fähigkeiten des Kindes möglich.

5 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Untersuchungsergebnisse erläutert und zusammenfassend dargestellt. Des Weiteren werden die Ergebnisse in Bezug zu den theoretischen Überlegungen gesetzt und an Hand der Hypothesen diskutiert. Anschliessend folgt eine kritische Reflexion und es werden mögliche Weiterführungen der Arbeit im Ausblick genannt. Zum Abschluss werden Konsequenzen für die psychomotorische Praxis aufgezeigt.

5.1 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass viele Kinder noch Schwierigkeiten mit der Scherenhaltung und der Koordination ihrer Hände haben.

Im sensorischen Bereich fiel häufig die propriozeptive und taktile Wahrnehmung auf. Den Kindern fiel es schwer, die rhythmischen auf- und zu Bewegung mit der Schere auszuführen und sie zeigten Auffälligkeiten in der Kraftdosierung. Es gelang ihnen nicht, die Schere ganz zu öffnen oder sie schlossen sie vollständig, um eine Pause machen zu können. Im motorischen Bereich wurde ebenfalls die Schwierigkeit mit der auf- und zu Bewegung bemerkt, die mit der gemeinsamen Vorwärtsbewegung noch nicht möglich war. Des Weiteren wurde häufig beobachtet, dass die Kinder die Arme zu nahe am Körper hielten oder die Schultern und den Ellenbogen hochzogen. Dies sind Körperhaltungen, welche zu einer Verkrampfung führen können oder das Resultat einer solchen sind. Im entwicklungsbedingten Bereich stellten die Fachpersonen Schwierigkeiten in der Hand-Hand-Koordination fest. Die Kinder hatten Mühe, ihre beiden Hände unterschiedlich einzusetzen. Häufig war eine Pronationsstellung anstatt einer Supinationsstellung der Haltehand zu sehen. In dieser Stellung war das Nachgreifen und ein adäquates Ausrichten des Blattes nicht oder nur teilweise möglich. Ebenfalls fielen Probleme bezüglich der Handlungsplanung auf. Haben die Kinder mit dem Schneiden auf der falschen Seite begonnen, erfolgte aus praktischen Gründen ein Handwechsel. Teilweise wurde die Haltehand verdreht und das Blatt mit der Längsseite zum Körper hin ausgerichtet, was eine Veränderung der Schneiderichtung zur Folge hatte. Bezüglich der Kriterien, was eine gute Schere ausmacht und was eine optimale Scherenhaltung ist, waren sich die Fachpersonen uneinig. Bei den weiteren Einflussfaktoren nannten alle Fachpersonen die Einstellung der Eltern zum Umgang mit der Schere. Diese nimmt Einfluss darauf, ob ein Kind zu Hause mit der Schere bereits Erfahrungen sammeln konnte oder nicht. Ängste der Eltern können bei den Kindern zu Hemmungen im Umgang mit der Schere führen. Zudem wurden Unsicherheiten erwähnt, die auf Grund einer nicht automatisierten Scherenhaltung entstehen können. Als weiterer Einflussfaktor wurde der Schwierigkeitsgrad der Aufgabe bezeichnet. Ist die Aufgabe zu schwierig, können die Kinder unter Druck geraten. Auch der Vergleich mit anderen Kindern kann Stress auslösen. Ausserdem braucht es von den Kindern eine gewisse Aufmerksamkeitsfähigkeit, damit sie sich durch äussere Umstände nicht ablenken lassen.

Abschliessend lässt sich anmerken, dass über die gesamte Analyse hinweg viele Zusammenhänge zwischen den sensorischen, motorischen und entwicklungsbedingten Bereichen entdeckt wurden.

5.2 Überprüfung der Hypothesen und Beantwortung der Fragestellung

Welche Schwierigkeiten zeigen Kinder bei Eintritt in den Kindergarten im Erlernen des Schneidens und welche Unterstützungsmöglichkeiten können diesbezüglich angeboten werden?

Aus dieser Forschungsfrage leiteten wir vier Hypothesen ab. Anhand der Diskussion dieser Hypothesen wird die Fragestellung beantwortet.

Hypothese 1: *Beim Schneiden mit der Schere lassen sich bei Kinder kurz nach dem Kindergarteneintritt im sensorischen, motorischen und entwicklungsbedingten Bereich Schwierigkeiten beobachten, wobei die Bereiche unterschiedlich gewichtet sind.*

Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse, lässt sich diese Hypothese bestätigen. Es hat sich gezeigt, dass die Fachpersonen zu allen im Theorieteil behandelten Bereichen Schwierigkeiten bei den Kindern beobachteten. Auch kristallisierte sich eine unterschiedliche Gewichtung der Bereiche heraus. Schwierigkeiten der entwicklungsbedingten Faktoren wurden am meisten genannt. Die Fachpersonen beobachteten bei den Kindern vor allem Mühe bei der Handlungsplanung und der Hand-Hand-Koordination. Ausserdem wurde häufig ein Zusammenhang zwischen den entwicklungsbedingten Faktoren und Schwierigkeiten in den sensorischen sowie motorischen Funktionen erwähnt.

Diese Beobachtung des Zusammenhangs lässt sich durch unsere Erfahrungen beim Verfassen der theoretischen Grundlagen bestätigen. Bereits zu diesem Zeitpunkt haben wir festgestellt, dass sich die sensorischen und motorischen Bereiche von den entwicklungsbedingten Faktoren nur schwer trennen lassen. Zu Letzterem gehören unter anderem die Handlungsplanung und Hand-Hand-Koordination, welche von den Fachpersonen am meisten angesprochen wurden. Die Hand-Hand-Koordination kann der Handlungsplanung untergeordnet werden, da der koordinierte Einsatz der Hände eine adäquate Planung der Bewegungen voraussetzt. Es zeigt sich durchgehend, dass die Handlungsplanung beim Schneiden mit der Schere von grosser Bedeutung ist. Folgende Beispiele veranschaulichen, dass sie alle Funktionen der anderen Bereiche voraussetzt und auf sie einwirkt. Hat ein Kind Schwierigkeiten in der Handlungsplanung und schneidet deshalb als linkshändiges Kind in die falsche Richtung, d.h. gegen den Uhrzeigersinn, kann dies Auswirkungen auf die sensorischen und motorischen Bereiche haben. Das Kind sieht wegen der ungeeigneten Ausgangslage die auszuschneidende Linie nicht und dreht deshalb das Blatt. Durch das Drehen des Blattes, nimmt es mit den Armen eine ungünstige Position ein, weshalb es sich zu verkrampfen beginnt. Durch die Verkrampfung kann die Schneidebewegung der Aufgabe nicht angepasst werden. Es ist jedoch auch möglich, dass die Handlungsplanung von den sensorischen und motorischen Funktionen beeinflusst wird. Hat ein Kind z.B. eine verminderte taktile und propriozeptive Wahrnehmung, kann es eine Handlung nur ungenau planen. Grundsätzlich gilt, je genauer ein Kind sich selbst und die Umgebung wahrnimmt, desto besser gelingt es ihm, eine Handlung durchzudenken und auszuführen. Schwierigkeiten in den Wahrnehmungsbereichen können somit Auswirkungen auf die gesamte Ausführung der Aufgabe mit sich bringen.

Hypothese 2: *Es müssen bestimmte motivationale Voraussetzungen und umweltbedingte Faktoren gegeben sein, damit das Kind das Schneiden mit der Schere ohne Schwierigkeiten erlernen kann.*

Zum ersten Teil der Hypothese lässt sich festhalten, dass die Fachpersonen nicht explizit erwähnt haben, dass motivationale Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit das Kind das Schneiden erlernen kann. Die Fachpersonen lobten jedoch die Ausdauer und Geduld der Kinder. Wir führen dieses Verhalten der Kinder ein Stück weit auf die motivierende Aufgabenstellung zurück, da die Aufgaben unter Berücksichtigung von theoretischem Wissen (siehe Kapitel 2.3.2) erarbeitet wurden. An dieser Stelle sollte jedoch bedacht werden, dass eines unserer Auswahlkriterien sich darauf bezog, dass die Kinder die Aufgaben zu Ende führten. Kinder, welche die Aufgaben nicht beendeten oder vermieden, wurden nicht in die Videoanalyse miteinbezogen. Dies ist eine weitere Erklärung dafür, weshalb die Thematik Motivation nur wenig erwähnt wurde.

Der zweite Teil der Hypothese, der sich auf die umweltbedingten Faktoren bezieht, lässt sich durch die Aussagen der Fachpersonen bestätigen. Das Kind braucht bestimmte Bedingungen der Umwelt, damit es das Schneiden mit der Schere erlernen kann. Beim Überblicken der Ergebnisse wird jedoch erkennbar, dass die genannten Faktoren der Fachpersonen in unserer theoretischen Aufarbeitung nur teilweise aufgegriffen worden sind. Der meistgenannte und in der Theorie nicht erwähnte Umweltfaktor, war die Einstellung der Eltern gegenüber dem Umgang mit der Schere. Diese starke Gewichtung erklären wir uns dadurch, dass die Fachpersonen viele Schwierigkeiten beim Schneiden mit der Schere an der fehlenden Übung der Kinder festmachen. Kommen die Kinder aus Angst der Eltern nicht in Kontakt mit der Schere, wird dies bei Kindergartenentritt ersichtlich. Diese Kinder wissen nicht, wie eine Schere gehalten wird und wie sie funktioniert. Dieser Aspekt ist im Theorieteil von uns nicht berücksichtigt worden. Dies lässt sich dadurch erklären, dass wir mit Einbezug der Ergebnisse ein Förderkonzept entwickeln wollten, welches im Kindergarten eingesetzt werden kann. Deshalb lag unser Schwerpunkt auf schulischen Aspekten, die Einfluss auf das Schneiden lernen nehmen können.

Zwei Themen in der Theorie sind von den Fachpersonen nur gestreift worden. Eines ist der Stellenwert des Schneidens in der Lehrpersonenausbildung. Einzig die Handarbeitslehrerin ging darauf ein und hält fest, dass die Kenntnisse der Lehrperson rund ums Schneiden Einfluss auf die Schneidefertigkeit der Kinder nehmen kann. Wir begründen diese einzige Erwähnung damit, dass die räumliche Distanz der anderen Fachpersonen zur Schule grösser ist als bei der Handarbeitslehrerin. Daher haben sie weniger Einblick in den Schulalltag. Die Aussage der Handarbeitslehrerin bestätigt jedoch wie wichtig es ist, dass die Thematik "Schneiden" in der Lehrerausbildung aufgegriffen wird. Durch eigene Recherche haben wir herausgefunden, dass das "Schneiden lehren" in einigen Lehrpersonenausbildungsinstitutionen mit unterschiedlicher Gewichtung miteinbezogen wird. Es wird allerdings eher wenig Platz dafür eingeräumt. Eine mögliche Erklärung wäre der zeitliche Aspekt. Die Ausbildung dauert nur drei Jahre, weshalb der Schwerpunkt auf anderen Bereichen liegt und eine Vertiefung in diese Thematik kaum möglich ist. Nicht erwähnt haben die Fachpersonen den Lehrplan als weiterer Gesichtspunkt, der unserer Ansicht nach ebenso Einfluss auf die Schneidentwicklung der Kinder nimmt. Ein Grund dafür könnte sein, dass der Lehrplan 21 noch nicht in Kraft gesetzt wurde. Im Lehrplan 21 sind Lernziele formuliert, welche das Schneiden mit der Schere beinhalten. Jedoch sind wir der Meinung, dass diese zu wenig oder im falschen Bereich des Lehrplans 21 Platz finden. Trotz der Komplexität dieser Fertigkeit wird sie oft als Mittel zum Zweck eingesetzt wie z.B. im Bereich Mathematik, um geometrische Formen

herzustellen. Ein Ziel ist konkreter auf den Umgang mit der Schere bezogen und beinhaltet das Schneiden von Streifen, Ecken, Rundungen und Scherenschnitten. Jedoch wird auch dieses Ziel im Fachbereich Mathematik zugeordnet. Diesbezüglich sehen wir die Schwierigkeit, dass das Schneiden in diesem Fachbereich weniger Beachtung erhält, da es andere Kompetenzziele gibt, welche wesentlich bedeutender sind für die Mathematik.

Hypothese 3: *Verschiedene Fachpersonen beschreiben unterschiedliche Schwerpunkte bezüglich der Schwierigkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten der Kinder.*

Im Gegensatz zur Hypothese, gab es mehr Übereinstimmungen der Aussagen der Fachpersonen als angenommen. Eine Begründung für dieses Ergebnis könnte unsere Kriterien orientierte Auswahl der Fachpersonen sein (Kriterien: Erfahrung mit Kindergartenkindern und dem Thema Schneiden im Berufsalltag). Zudem sind die ausgewählten Fachpersonen Psychomotorik-Therapeutinnen oder sind indirekt (Einfluss durch Eltern oder benachbartem Berufsfeld) mit der Psychomotorik verbunden, was die einheitlichen Ergebnissen zusätzlich erklären könnte.

Uneinigkeit gab es vor allem bezüglich der Scherenhaltung und Scherenart. Die Ergotherapeutin und die Dozentin vertraten eine ähnliche Meinung. Dies kann dadurch erklärt werden, dass sich beide auf Erna Schönthaler stützen und deshalb den Fokus auf die Zweiteilung der Hand legten. Im Hinblick darauf, was eine günstige Scherenart ist, waren sie jedoch unterschiedlicher Ansicht. Die Handarbeitslehrerin legte einen anderen Fokus. Sie betonte, dass die Scherenhaltung dem Material angepasst werden sollte und sich nur eine Scherenart dafür eignet. Es wäre möglich, dass diese Aussage auf die Erfahrungen mit dem Schneiden von anspruchsvolleren Materialien (z.B. Stoff) zurückgeführt werden kann, welche in der therapeutischen Praxis eher weniger eingesetzt werden. Es lässt sich erahnen, dass die Fachrichtung und theoretische Orientierung ausschlaggebend dafür sein können, welche Meinung hinsichtlich einer optimalen Scherenhaltung und einer guten Schere vertreten wird.

Auch in der theoretischen Auseinandersetzung wurde diese Uneinigkeit verschiedener Autorinnen ersichtlich. Diese allgemeine Unstimmigkeit lässt sich auf Grund verschiedener Aspekte erklären. Zum einen gibt es keine uns bekannten Forschungen zu dieser Thematik. Zum anderen sind wir wie die Handarbeitslehrerin der Meinung, dass eine optimale Scherenhaltung je nach Material und Einsatzbereich variieren kann. Grundsätzlich stellt sich uns die Frage, ob es überhaupt eine optimale Scherenhaltung und Scherenart gibt oder ob nicht jeder Mensch seine eigene günstige Scherenhaltung entwickelt und eine bestimmte Scherenart bevorzugt.

Hypothese 4: *Es ist möglich, einen Entwurf eines Förderkonzepts zum Schneiden mit der Schere zu entwickeln, welcher die Schwierigkeiten der Kinder bei Kindergarteneintritt berücksichtigt und eine gezielte Unterstützung des Schneidens zulässt.*

Wie bereits in der ersten Hypothese zusammengefasst, lassen sich Schwierigkeiten in allen genannten Bereichen beobachten und sie stehen in enger Verbindung zueinander. So lassen sich die sensorischen und motorischen Funktionen sowie die entwicklungsbedingten Faktoren beim Schneiden nicht oder

nur bedingt isoliert voneinander fördern. Durch die Orientierung an der Schneidentwicklung ergaben sich jedoch Zwischenstufen (Scherenhaltung, Aktive Arbeitshand, Einsatz der Haltehand, Zusammenarbeit der Hände, Handlungsplanung), welche eine kontinuierliche Steigerung der Anforderungen in den verschiedenen Bereichen zulassen. Wegen diesem Aufbau ist es möglich, die Aufgaben dem individuellen Stand der Kinder entsprechend auszuwählen, zu variieren und die Kinder somit beim Schneiden lernen zu unterstützen. Unser Entwurf des Förderkonzepts baut auf den Schwierigkeiten auf, welche sich durch die Untersuchungsergebnisse herauskristallisierten. Im Kapitel 4 wird erläutert, welche Erkenntnisse der gesamten Arbeit im Entwurf miteinbezogen worden sind.

Die Hypothese 4 kann an dieser Stelle jedoch nicht bestätigt oder verworfen werden. Die Schwierigkeiten wurden zwar eingebaut, doch fehlt eine Evaluation des Förderkonzeptentwurfs in der Praxis. Aus diesem Grund kann nicht nachgewiesen werden, ob das Konzept eine gezielte Unterstützung des Schneidens ermöglicht.

5.3 Kritische Reflexion der Arbeit und des Ergebnisses

Die grösste Schwierigkeit dieser Arbeit war, dass keine Literatur existiert, welche alle Voraussetzungen des Schneidens beinhaltet und diese vollumfänglich beschreibt. Deshalb mussten wir auf Grund eigener Überlegungen eine Auswahl treffen, welche Schwerpunkte in der theoretischen Auseinandersetzungen abgehandelt werden sollen. Zudem adaptierten wir Theorien anderer Gebiete (z.B. Grafomotorik) auf das Schneiden mit der Schere. Es ist erfreulich, dass durch die Untersuchung die Auswahl im Grossen und Ganzen bestätigt werden konnte und auch einige die durch uns selbst hergeleiteten Theorien von den Fachpersonen erwähnt wurden.

Bei der Erhebung der Daten gab es einige Faktoren, welche möglicherweise Einfluss auf die Ergebnisse nahmen. Bei der Aufnahme des Videomaterials waren dies die Auswahl der Kindergärten und das Setting im Allgemeinen. Auch unsere Zusammenstellung der Aufgaben beeinflusste die Datenerhebung. Die Einheitlichkeit der Aufgaben kann jedoch als positiv angesehen werden. Dadurch war ein Vergleich der Kinder bei denselben Aufgaben möglich, was den Blick bei der Analyse womöglich schärfte.

Aus zeitlichen Gründen war es nur möglich, einen kleinen Teil des gesamten Datenmaterials von den Fachpersonen analysieren zu lassen. Die gezeigten Videos wurden von uns nach bestimmten Kriterien (siehe Kapitel 3) ausgewählt. Auf diese Weise nahmen wir Einfluss auf die Ergebnisse. Es wäre möglich, dass durch eine andere Auswahl weitere Schwierigkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten erwähnt worden wären. Auf die Interpretation der Ergebnisse hatten wir jedoch weniger Einfluss, da wir die Videos nicht selbst analysierten, sondern von den Fachpersonen analysieren liessen.

Bei der Auswahl unterschiedlicher Fachpersonen hatten wir vordergründig das Ziel, möglichst verschiedene Sichtweisen miteinbeziehen zu können. Wir haben jedoch den Eindruck, dass sich durch unsere Auswahlkriterien der Fachpersonen (siehe Kapitel 3) die Ergebnisse weniger voneinander unterscheiden, als vermutet. Alle Interviewten haben direkt oder indirekt mit der Psychomotorik-Therapie zu tun

oder stammen aus einem benachbarten Berufsfeld. Es wäre denkbar, dass durch andere Auswahlkriterien die Sichtweisen sich stärken voneinander unterschieden hätten.

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist das Schneiden eine feinmotorische Fertigkeit, welche viele Funktionen und Fähigkeiten voraussetzt, die sich alle gegenseitig beeinflussen. Aus diesem Grund gab es bei der Datenaufarbeitung teilweise Unklarheiten bezüglich der Einteilung in die verschiedenen Kategorien. Gewisse Beobachtungen konnten nicht eindeutig nur einer Kategorie zugeordnet werden. Bei der Zusammenfassung der Ergebnisse versuchten wir diesen Umstand möglichst zu berücksichtigen.

5.4 Ausblick

Das Schneiden mit der Schere ist eine Tätigkeit, die im Alltag eines Kindes allgegenwärtig ist. Deshalb besteht unserer Ansicht nach hinsichtlich dieser Thematik noch weiterer Forschungsbedarf. Spannend wäre eine empirische Arbeit zum Thema "Optimale Scherenhaltung". Die Ergebnisse der Untersuchung und die vorhandene Literatur zeigen eine Uneinigkeit im Hinblick auf diesen Aspekt. Von einigen Firmen, welche wir für den Bezug von Scheren anfragten, erhielten wir die Rückmeldung, dass sie sich für unser Forschungsprojekt interessieren. Ein Verlag erwähnte explizit, dass sie die Ergebnisse unserer Untersuchung gerne in die weitere Produktion der Scheren einfließen lassen möchten. An dieser Stelle möchten wir anmerken, dass es uns aus zeitlichen Gründen nicht möglich war, die verschiedenen Scheren vertieft zu testen. Es wird nur ansatzweise darauf eingegangen. Bezüglich dieser Thematik scheint jedoch ein Forschungsbedarf zu bestehen. Die Frage nach Kriterien, welche eine gute Schere ausmachen, könnte durch eine weitere Bachelorarbeit aufgegriffen werden.

Eine Fachperson hielt fest, dass sie es hilfreich fände, wenn es eine Lernstandserhebung zum Thema Schneiden gäbe. Durch diese sollten Lehrpersonen herausfinden können, wo die Kinder in der Schneidenentwicklung stehen. Unsere Recherche hat gezeigt, dass dazu nur wenig Material vorhanden ist, weshalb wir dies als ein weiteres mögliches Thema ansehen, welches abgehandelt werden könnte.

Der aus unserer Arbeit entstandene Entwurf des Förderkonzepts konnte leider in der Praxis noch nicht ausprobiert werden. Es hätte den Umfang unserer Arbeit gesprengt. Wir können uns gut vorstellen, das Förderkonzept noch auszuarbeiten und es in der Praxis zu evaluieren.

5.5 Schlussfolgerungen für unsere psychomotorische Praxis

Da nur wenig Literatur zum Thema Schneiden vorhanden ist, war es uns nur bedingt möglich, auf vorhandenes Wissen zurückzugreifen. Durch eigenes Ausprobieren und gegenseitiges Beobachten adaptierten wir die Theorie von anderen Gebieten auf das Schneiden. Dadurch war unsere Auseinandersetzung mit der Thematik besonders intensiv und wir konnten in vielen Bereichen unsere Kenntnisse vertiefen. Durch die Videoanalyse haben wir unsere Beobachtungsfähigkeit geschärft und mit Einbezug des erarbeiteten Wissens sind wir der Meinung, uns als Fachfrauen im Bereich des Schneidens bezeichnen zu können. Durch das Kreieren des Förderkonzepts wurde unsere fachliche Kompetenz hinsichtlich

des Individualisierens erweitert. Mit viel Freude haben wir unser Know-how in die Übungen eingearbeitet und die Kompetenz hinsichtlich des Erleichterns und Erschwerens von Aufgaben vertiefen können. Zusätzlich haben wir durch diese Arbeit den Lehrplan 21 näher kennen gelernt. Dieses Wissen um den Aufbau und die Handhabung des Lehrplans 21 wird uns für die zukünftige Praxis von Nutzen sein. Nebst der eigentlicher Vertiefung mit der Thematik, war die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen und den Kindergärtnerinnen eine sehr bereichernde Erfahrung. Wir haben die interdisziplinäre Arbeit kennen und schätzen gelernt. Im Hinblick auf unsere Zusammenarbeit möchten wir hervorheben, dass wir die gemeinsame Arbeit im Team als sehr wertvoll und unterstützend erlebt haben. Durch den intensiven Austausch konnten wir unsere Überlegungen weiterentwickeln.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass wir mit dieser Bachelorarbeit den Weitblick für das Thema Schneiden geöffnet haben. Wir glauben einen Anfang in die richtige Richtung gewagt und die Lücke bezüglich dieser Thematik ein wenig verkleinert zu haben. Wir würden uns freuen, wenn unsere Arbeit für Berufseinsteigerinnen und Kindergärtnerinnen unterstützend eingesetzt werden kann.

6 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Verschiedene Gelenkformen (Huch & Jürgens, 2011, S. 82)	9
Abb. 2:	Bewegungsrichtungen (Gubler & Strässle bearbeitet nach nolanlee.com, 2016).....	10
Abb. 3:	Die Gelenke der Hand (Gubler & Strässle bearbeitet nach gesundheitsinformation.de, 2016)	11
Abb. 4:	Translation von den Fingern zur Handfläche (Gubler & Strässle's Aufnahme am 15.02.2016).....	12
Abb. 5:	Translation von der Handfläche zu den Fingern (Gubler & Strässle's Aufnahme am 15.02.2016).....	13
Abb. 6:	Die Entwicklung der Hand-Hand-Koordination (Nacke, 2013, S. 17).....	15
Abb. 7:	Aufteilung der intrinsischen und extrinsischen Motivation (Gubler & Strässle bearbeitet nach Edelmann, 2003, S. 30).....	20
Abb. 8:	Aus dem Bilderbuch "Der Junge, der sein Brot mit der Schere schnitt" (Haering, 2009)	24
Abb. 9:	Pädagogisch-therapeutische Grundhaltung und ihre Sichtweisen (Köckenberger, 2011, S. 15)	25
Abb. 10:	Elemente des Kompetenzaufbaus (D-EDK, 2014d, S.5)	31
Abb. 11:	Entwicklungsorientierte Zugänge und Fachbereiche des Lehrplans 21 (D-EDK, 2014c, S. 25)	32
Abb. 12:	Aufbau einer Schere (Knecht, 2011. S. 6)	36
Abb. 13:	Schere mit gleich grossen Griffen (Aufnahme von Gubler & Strässle am 21.01.2016).....	36
Abb. 14:	Schere mit unterschiedlich grossen Griffen (Aufnahme von Gubler & Strässle am 21.01.2016).....	37
Abb. 15:	Therapieschere (Backwinkel, n.d.).....	37
Abb. 16:	Lernschere mit einer Feder (all for kids Ltd., 2011).....	38
Abb. 17:	Übungsschere, bei der die Finger des Erwachsenen in den hinteren Griffen positioniert sind (all for kids Ltd., 2011).....	38
Abb. 18:	Übungsschere, bei der die Finger des Erwachsenen in den vorderen Griffen positioniert sind (Santha, 2014a, S. 142).	38
Abb. 19:	Scherenhaltung mit Zeigefinger vorne und Mittelfinger im Griff (Calder, 2007, S. 2)	40
Abb. 20:	Alle Finger sind im unteren grösseren Griff (Santha, 2014 S. 102).....	40
Abb. 21:	Der Zeigefinger befindet sich ausserhalb des unteren Griffs (Santha, 2014a, S. 103)	40
Abb. 22:	Titelseite Anleitung zum Umgang mit der Schere (Mahoney & Markwell, 2000).....	41
Abb. 23:	Titelseite Der Scheren-Führerschein (Roessler, 2014).....	41
Abb. 24:	Ausschnitt von Aufgaben aus der Schneidschule (Leuchter. 2006, S. 5)	42
Abb. 25:	Titelseite The Scissor Skills Sourcebook (Santha, 2014b)	42
Abb. 26:	Titelseite Werkstatt Schneiden & Kleben (Boss, n.d.)	43
Abb. 27:	Titelseite G-Fipps: Grafomotorische Förderung (Vetter et al., 2010).....	44
Abb. 28:	Titelseite Reise durch den Zoo (Haberthür et al., 2015).....	45
Abb. 29:	Aufgabe "Wellenlinie" für linkshändige Kinder (Darstellung nach Gubler & Strässle).....	46

Abb. 30:	Aufgabe "Wellenlinie" für rechtshändige Kinder (Darstellung nach Gubler & Strässle)	46
Abb. 31:	Berglandschaft mit verstecktem Schmetterling als Einführung in die Scherenreise (Gubler & Strässle's Bearbeitung nach Window Color (n.d.); Agerer, M. (n.d.)	51
Abb. 32:	ausgeschnittener Schmetterling	51
Abb. 33:	Ausschnitt aus der Scherenreise: Schatztruhe als komplexe Form (Gubler & Strässle bearbeitet)	51
Abb. 34:	Das Kind schneidet parallel zum Körper (Gubler & Strässle's Aufnahme am 06.11.2015) 52	
Abb. 35:	Das Kind hält die Hände nahe am Körper und hat die Schulter in der Höhe (Gubler & Strässle's Aufnahme am 29.10.2015)	54
Abb. 36:	Das Kind hält die Haltehand in der Pronationsstellung (Gubler & Strässle's Aufnahme am 30.10.2015)	55
Abb. 37:	Das Kind hat das Blatt falsch positioniert und schneidet parallel zum Körper (Gubler & Strässle's Aufnahme am 06.11.2015)	55
Abb. 38:	Das Kind zeigt Schwierigkeiten in der Hand-Hand-Koordination und der Schneiderichtung (Gubler & Strässle's Aufnahmen am 30.10.2015)	57
Abb. 39:	Rahmenfigur Nuk	65
Abb. 40:	Vorderseite einer Karte aus dem Förderkonzept	65
Abb. 41:	Rückseite einer Karte des Förderkonzepts	66

7 Tabellenverzeichnis

Tab. 1:	Die Bedeutung der Sinne in Bezug auf das Schneiden und mögliche Konsequenzen einer ungenügenden Verarbeitung propriozeptiver Reize (Darstellung nach Gubler & Strässle).....	5
Tab. 2:	Die visuellen Funktionen und ihre Bedeutung für das Schreiben in Verbindung mit dem Schneiden (Gubler & Strässle bearbeitet nach Heimberg, 2011, S. 48-53).....	7
Tab. 3:	Die Entwicklung der Schneidefertigkeit (Gubler & Strässle bearbeitet nach Labbé, n.d., S. 3-4 und Harries, n.d., S. 1-2)	17
Tab. 4:	Ausschnitt aus dem Lehrplan 21 Fachbereich Mathematik (Gubler & Strässle bearbeitet nach D-EDK, 2014b, S. 20).....	32
Tab. 5:	Ausschnitt aus dem Lehrplan 21 Fachbereich Mathematik (Gubler & Strässle bearbeitet nach D-EDK, 2014b, S. 25).....	33
Tab. 6:	Ausschnitt aus dem Lehrplan 21 Fachbereich Mathematik (Gubler & Strässle bearbeitet nach D-EDK, 2014b, S. 29).....	33
Tab. 7:	Ausschnitt aus dem Lehrplan 21 Fachbereich Gestalten (Gubler & Strässle bearbeitet nach D-EDK, 2014a, S. 21).....	33
Tab. 8:	Ausschnitt aus dem Lehrplan 21 Fachbereich Gestalten (Gubler & Strässle bearbeitet nach D-EDK, 2014a, S. 39).....	34
Tab. 9:	Ausschnitt aus dem Lehrplan 21 Fachbereich Gestalten (Gubler & Strässle bearbeitet nach D-EDK, 2014a, S. 37).....	34
Tab. 10:	Für die Untersuchung verwendete Scheren (Fotos Gubler & Strässle, Informationen aus Packungsbeilagen).....	47
Tab. 11:	Transkriptionsregeln (Gubler & Strässle bearbeitet nach Dresing & Pehl, 2015)	49
Tab. 12:	Ankerbeispiel zur Videoanalyse.....	50
Tab. 13:	Überblick über die Unterteilung der Bereiche im Förderkonzept.....	64

Literaturverzeichnis

- Agerer, M. (n.d.). *Berge und Berglandschaften zeichnen*. Zugriff am 18.10.2015 unter <http://zeichnenlernen.markus-agerer.de/zeichnen-lernen/berge-zeichnen.php>
- Aktionbildung (2004). *Arbeit in kleinsten Schritten – Grundkurs. Umgang mit der Schere*. Zugriff am 9.12.2015 unter <https://www.yumpu.com/de/document/view/18775115/aktionbildung-unterweisungsmaterial/3>
- All for kids Ltd. (2011). *Lernschere mit Feder*. Zugriff am 21.01.2016 unter http://allforkids-ltd.de/shop/product_info.php?products_id=760
- All for kids Ltd. (2011). *Therapieschere*. Zugriff am 21.01.2016 unter http://allforkids-ltd.de/shop/product_info.php?products_id=782
- Backwinkel (n.d.). *Lern- und Therapieschere*. Zugriff am 21.01.2016 unter <http://www.backwinkel.de/Kindergartenbedarf/Basteln-und-Malen/Schneiden-und-Stanzen/Lern-und-Therapieschere.html>
- Beurteaux, S. (2005). *The Development of Scissor Skills in Young Children*. Zugriff am 08.10.2015 unter <http://www.johnxxiii.edu.au/upload/pages/primary-school/scissor-skills-in-young-children.pdf?1449736223>
- Boss, D. (n.d.). *Werkstatt Schneiden & Kleben*. Münchwilen: Kindergarten Arbeitsmappen.
- Bühler, A., Bigger, A., Suter, B. & Wettstein, S. (2010). *Handlungsbezogenes Lernen am Beispiel elementarer Werk Tätigkeiten*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Calder, T. (2007). *Developing Coordination for Scissor Skills*. Zugriff am 08.10.2015 unter http://www.superduperinc.com/handouts/pdf/140_Scissor%20skills.pdf
- CanChild (2013). *Scissor skills and the JK/SK Student o.T. Tips*. Zugriff am 08.10.2015 unter https://can-child.ca/system/tenon/assets/attachments/000/000/597/original/dcd_scissor_skills_2013.pdf
- D-EDK (2014a). *Lehrplan 21 – Fachbereich Gestalten*. Zugriff am 06.08.2015 unter <http://vorlage.lehrplan.ch/>
- D-EDK (2014b). *Lehrplan 21 – Fachbereich Mathematik*. Zugriff am 06.08.2015 unter <http://vorlage.lehrplan.ch/>
- D-EDK (2014c). *Lehrplan 21 – Grundlagen*. Zugriff am 06.08.2015 unter <http://vorlage.lehrplan.ch/>
- D-EDK (2014d). *Lehrplan 21 – Überblick*. Zugriff am 06.08.2015 unter <http://vorlage.lehrplan.ch/>
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39 (2), 223-238.
- Dudenredaktion (2013). *Die deutsche Rechtschreibung*. Zugriff am 11.01.2016 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/Foerderprogramm>
- Edelmann, W. (2003). Intrinsische und extrinsische Motivation. *Grundschule*, 4, 30-32.

- Federer, R. Schriftliche Auskunft vom 11.09.2015 (siehe Anhang).
- Flammer, A. (2005). *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung*. (3. korrigierte Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Haberthür, L., Heuberger, A. & Mena, D. (2015). *Reise durch den Zoo: Ein grafomotorisches Förderkonzept für die Prävention im Kindergarten*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Harries, J. (n.d.). *Scissor Skill Development – part 2*. Zugriff am 12.01.2015 unter <http://www.sky-boundtherapies.co.uk/scissor-skill-development-part-2/>
- Helfferich, C. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (3. überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Holle, B. (2011). *Die motorische und perzeptuelle Entwicklung des Kindes. Ein praktisches Lehrbuch für die Arbeit mit normalen und retardierten Kindern*. (5. unveränderte Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Hobmair, H. (Hrsg.). (2010). *Mensch Psyche Erziehung. Studienbuch zur Pädagogik und Psychologie*. Toisdorf: Bildungsverlag EINS.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Wien: Huter & Roth KG.
- Irvine Unified School District (n.d.). *Activities to Promote Scissor Skill*. Zugriff am 08.10.2015 unter <https://iusd.org/eclc/documents/05ECLCNewsletterMay-June.pdf>
- Jürgens, D. K. & Huch R. (2011). *Mensch Körper Krankheit*. (6. Aufl.). München: Urban & Fischer Verlag.
- Kisch, A. & Pauli, S. (2011). *Geschickte Hände. Feinmotorische Übungen für Kinder in spielerischer Form*. (12. Aufl.). Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Kisch, A. & Pauli, S. (2013). *Linkshänder – Na klar!. Das Praxisbuch über linkshändige Kinder*. (2. Aufl.). Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Knecht, F. (2011). Acht Scheren -acht Eigenarten. *4bis8 Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe*, 4, 6-7.
- Köckenberger, H. (2011). *Vielfalt als Methode. Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie*. (2.Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Labbé, M. (Hrsg.). (n.d.). *Erstes Schneiden mit Streifenbilder*. Bergheim: Labbé Verlag.
- Lazarus, P. W. (1965). Cutting: A Kinesthetic Tool for Learning. *Academic journal*, 31, 361-364.
- Leuchter, M. (2006). *Praxisaufträge. Studiengang Kindergarten und Unterstufe*. Unveröffentlichter Reader. Schwyz: Pädagogische Hochschule.
- Lienert, S., Sägeser, J. & Spiess, H. (2013). *bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis*. (2. Aufl.). Bern: Schulverlag plus.

- Mahoney, S. & Markwell, A. (2000). *Anleitung zum Umgang mit der Schere*. Ukraine: PETA.
- Mertens K. (Hrsg.). (2002). *Psychomotorik – Grundlagen und Wege der Förderung*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Nacke, A. (2013). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Nolanlee (2014). Anatomy Language Part 2. Zugriff am 15.02.2016 unter <http://www.nolanlee.com/blog/anatomy-language-part-ii>
- Nolanlee (2014). Anatomy Language Part 3. Zugriff am 15.02.2016 unter <http://www.nolanlee.com/blog/anatomy-language-part-iii>
- Roessler, J. (2014). *Der Scherenführerschein*. Hamburg: Persen Verlag.
- Santha, C. J. (2014a). *The Scissor Skills Pocket Book For Preschool Scissor Cutting Success*. Canada: Mad-yMay Publication.
- Santha, C. J. (2014b). *The Scissor Skills Sourcebook*. Zugriff am 11.01.2016 unter <http://mady-may.com/scissor-skills-sourcebook/>
- Sattler, J. B. (2003). *Übungen für Linkshänder. Schreiben und Hantieren mit Links*. (7. Aufl.). Donauwörth: Auer Verlag GmbH.
- Schönthaler, E. (Hrsg.). (2013). *Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern*. Stuttgart: Thieme Verlag.
- Székely, G. (2006). The Joys of cutting. *arts & activities*, 1, 28-54.
- Van Haeringen, A. & Esterl, A. (2009). *Der Junge, der sein Brot mit der Schere schnitt*. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.
- Vetter, M., Amft, S., Sammann, K., & Kranz, I. (2010). *G-FIPPS: Grafomotorische Förderung. Ein psychomotorisches Praxisbuch*. Dortmund: Borgmann Media.
- Weber, K. (2011). Zehn kleine Schneiderlein. *4bis8 Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe*, 4, 8-13.
- Weber, K. (2009). Tücken der Linkshändigkeit im Alltag meistern. *4bis8 Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe*, 11, 18-20.
- Wikipedia (2015a). *Konzept*. Zugriff am 25.1.2016 unter <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konzept&oldid=148615727>.
- Wikipedia (2015b). *Visuomotorik*. Zugriff am 30. 12.2015 unter <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Visuomotorik&oldid=146578207>.
- Window Color (n.d.). *Vorlage: Schmetterling*. Zugriff am 18.10.2015 unter <http://www.windowcolor-vorlagen.de/preview-schmetterling-6100.html>.
- Wyss, B. Schriftliche Auskunft vom 11.09.2015 (siehe Anhang).
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. (13. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder Verlag.

Zimmermann, A. Schriftliche Auskunft vom 29.09.2015 (siehe Anhang).

Anhang

Inhaltsverzeichnis

A-1	Schriftliche Auskunft der pädagogischen Hochschulen	VI
A-2	Materialien Kindergartenbesuch	VIII
	Ablauf Scherenaktivität im Kindergarten.....	VIII
	Schmetterling Vorlage	IX
A-3	Durchgeführte Schneidaufgaben im Kindergarten.....	X
	Geschichte der Scherenreise – "Auf Schatzsuche mit Tpsi"	X
	Aufgabe 1: "Startbahn schneiden"	XI
	Aufgabe 2a: "Wellenlinie schneiden" für rechtshändige Kinder	XII
	Aufgabe 2b: "Wellenlinie schneiden" für linkshändige Kinder	XIII
	Aufgabe 3: "Schatztruhe ausschneiden".....	XIV
A-4	Interviewleitfaden	XV
A-5	Transkriptionsprotokolle der Interviews	XVIII
	Transkriptionsprotokoll Ergotherapeutin	XVIII
	Transkriptionsprotokoll Handarbeitslehrerin	XXX
	Transkriptionsprotokoll Psychomotorik-Therapeutin	XLIII
	Transkriptionsprotokoll Dozentin	LIII
A-6	Videoanalyse	LXII
	Video 1a (Geradeaus schneiden)	LXII
	Video 1b (Geradeaus schneiden)	LXV
	Video 2a (Wellenlinie schneiden)	LXIX
	Video 2b (Wellenlinie schneiden)	LXXII
	Video 3a (Komplexe Formen ausschneiden)	LXXV
	Video 3b (Komplexe Formen ausschneiden)	LXXVIII
	Weitere Fragen zum Abschluss des Interviews	LXXXI
A-7	Förderkonzept	LXXXIV